

TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

“MUHANDISLIK TEKNOLOGIYALARIDA YECHIMLARNI TOPISHDA TIZIMLI FIKRLASH” XALQARO ILMIY-TEXNIKAVIY ANJUMANI

2025-YIL 16 – 17 OKTABR

TOSHKENT-2025

**USMONOV BOTIR
SHUKURILLAYEVICH**

***Toshkent kimyo-texnologiya instituti rektori,
t.f.d., p.f.d., prof., Anjumanning tashkiliy
qo'mita raisi***

Hurmatli “Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash” xalqaro ilmiy va ilmiy-texnikaviy anjumani” ishtirokchilari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, idoralar, xalqaro hamkorlar va tashkilotlardan ishtirok etuvchi vakillar, xorijiy mehmonlar, professor-o‘qituvchilar, talabalar hamda yoshlar!

Toshkent kimyo-texnologiya institutiga xush kelibsiz!

Sizlarni Tashkent kimyo-texnologiya institutida o‘tkazilayotgan “Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash” nomli Xalqaro ilmiy-texnikaviy Anjuman ishtirokchisi bo‘lganingiz bilan chin dildan qutlaymiz.

Mazkur anjuman zamonaviy sanoat, ilm-fan va ta’lim tizimida tizimli yondashuvni rivojlantirish, muhandislik muammolarini kompleks tahlil asosida hal etish hamda ilg‘or texnologiyalarni joriy etish yo‘nalishidagi muhim qadamlardan biridir. Tadbir ilmiy xodimlar, muhandislar, professor-o‘qituvchilar va ishlab chiqarish vakillarini bir maydonda jamlab, kimyo, neft-gaz va oziq-ovqat muhandisligi, sanoatni avtomatlashtirish, raqamlashtirish va barqaror ishlab chiqarish sohalari bo‘yicha ilg‘or tajriba almashish imkonini yaratadi.

Bugungi tez o‘zgarayotgan texnologik davrda tizimli fikrlash — murakkab jarayonlarni yaxlit holda tahlil qilish, ularning o‘zaro bog‘liqligini aniqlash va eng maqbul yechimlarni topishda muhim metodologiyaga aylanmoqda. Ushbu yondashuv ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xavfsizlikni ta‘minlash hamda ekologik barqarorlikni rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega.

O‘zbekiston sanoat tarmoqlari hozirda raqamli transformatsiya, aqlli ishlab chiqarish va yashil texnologiyalarni joriy etish bosqichida. Shu jarayonda Toshkent kimyo-texnologiya instituti innovatsion faoliyatni rivojlantirish, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash orqali muhim rol o‘ynamoqda.

Mazkur anjumanda ishtirok etish muhandislik texnologiyalari sohasida tizimli yondashuv asosidagi dolzarb muammolarni muhokama qilish uchun noyob imkoniyatdir. Ishonchimiz komilki, ushbu anjuman davomida bildirilgan fikrlar, almashilgan tajribalar va shakllangan hamkorliklar kelajakda muhandislik sohasida yangicha g‘oyalar, innovatsion yechimlar va tizimli yondashuvga asoslangan amaliy natijalarga olib keladi.

“Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash” xalqaro ilmiy-texnikaviy anjuman tashkilotchilari

I. Vazirliklar, idoralar, xalqaro hamkorlar va tashkilotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O‘zbekiston
2. Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston
3. Turon Fanlar Akademiyasi, O‘zbekiston
4. D.I. Mendeleev nomidagi Rossiya kimyo-texnologiya instituti, Rossiya
5. M. M. Auezov nomidagi Janubiy Qozog‘iston tadqiqot universiteti, Qozog‘iston
6. Kantabria Universiteti, Ispaniya;
7. I. Razzoqov nomidagi Qirg‘iziston davlat texnika universiteti, Qirg‘iziston
8. Voronej davlat texnika universiteti, Rossiya
9. Obuda Universiteti, Vengriya;
10. Slovakiya texnologiya universiteti, Slovakiya
11. Samarqand xalqaro texnologiyalar universiteti

II. Kompaniyalar va korxonalar

1. “Uzkiyosanoat” AJ;
2. “Uzsanoatqurilishmateriallari” AJ;
3. “O‘zyog‘moysanoat” uyushmasi;
4. “Maksam Chirchiq” AJ;
5. “Olmaliq kon-metallurgiya konbinati” AJ;
6. “Mill Max Group” MChJ;
7. “XIMAVTOMATIKA” MChJ
8. “Texnopark” MChJ

O‘tkazilish joyi : Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Manzil: Toshkent shahri, Alisher Navoiy ko‘chasi, 32-uy.

XORIJIY ISHTIROKCHI VA SPIKERLAR

- ❖ **Inna Sergeevna Makarova** RF, Sankt-Peterburg texnologiya instituti (texnika universiteti);
- ❖ **Lobanovskaya T.L.** RF, Sankt-Peterburg texnologiya institute (texnika universiteti);
- ❖ **Levdanskiy Aleksandr Eduardovich** Belorussiya davlat texnologiya universiteti;
- ❖ **Muhammad Arij** Turkiya, Yildiz texnika universiteti;
- ❖ **Abdraxmanova Gulnar Timurovna** t.f.d., prof., AGT Global bosh direktori, Qozog'iston;
- ❖ **Ryasnova Yuliya** AGT Global rovojlanish bo'yicha direktor, Qozog'iston;
- ❖ **Antonio Markomini** Italiya, Ka Foskari Venetsiya Universiteti;
- ❖ **Muhammad Riza Bahrami** Eron; Samarqand Xalqaro Texnologiya Universiteti, Smarkand International University of Technology (SIUT)
- ❖ **Jimbo Henri Claver** Kamerun; Samarqand Xalqaro Texnologiya Universiteti, Smarkand International University of Technology (SIUT)
- ❖ **Narges Samanian** Eron Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya institut;
- ❖ **Lee Geun Seong** Koreya Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Kuen Keehyun** Koreya Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Calvo Gomez Octavio Alberto** Meksika, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Tkach Viktoriia** Ukraina, Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ❖ **Lee Myungsuk** Koreya Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ❖ **Iman Sarani** Tsinghua Universiteti, Xitoy
- ❖ **Kim Svetlana** Open Kiber universiteti, Koreya

FOTO LAVHALAR / PHOTO REPORT

TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

“MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARIDA YECHIMLARNI TOPISHDA TIZIMLI FIKRLASH” XALQARO ILMYIY-TEXNIKAVIY ANJUMANI MATERIALLARI

2025-YIL 16 – 17 OKTABR

TOSHKENT-2025

**4-SHO‘BA: BARQAROR RIVOJLANISH, IQTISODIYOT,
TA‘LIM VA GUMANITAR SOHALARDA TIZIMLI YONDASHUV /
SECTION 4: SYSTEMS THINKING IN SUSTAINABLE
DEVELOPMENT, ECONOMY, EDUCATION AND THE
HUMANITIES**

ENGINEERING EDUCATION AS A COMPLEX SYSTEM: DESIGNING CURRICULA FOR SUSTAINABLE FUTURES

Mohammad Reza Bahrami

School of Engineering, Samarkand International University of Technology,
mohammad.bahrami@siut.uz

Abstract. This paper reconceptualizes engineering education as a complex adaptive system rather than a linear process of knowledge transfer. Drawing on systems thinking, it explores how interactions among students, faculty, curricula, and industry shape learning outcomes and sustainability competencies. The study develops a conceptual model identifying leverage points for curricular reform and evaluates a pilot intervention implemented in a second-year engineering program. The redesigned curriculum integrated sustainability framing, simulation-based learning, and motivation scaffolding. Results from a dataset of 120 students revealed statistically significant gains in motivation, engagement, assignment completion, and exam performance ($p < 0.001$; Cohen's $d = 0.93$ – 1.50). These findings suggest that systems-oriented curricula can revitalize disengaged learners and promote sustainable educational outcomes.

Keywords: systems thinking, engineering education, sustainability, motivation, curriculum design, complex adaptive systems.

1. **Introduction.** Engineering education has long occupied a pivotal position between science, technology, and society. Yet today, it faces a paradox: while global challenges such as climate change, resource depletion, and digital transformation demand interdisciplinary and systemic solutions, most engineering curricula remain fragmented and rigid. Students often perceive early-year technical courses as abstract and disconnected from real-world concerns, resulting in disengagement and diminished motivation. Global initiatives—such as the UN Sustainable Development Goals and UNESCO's Education for Sustainable Development framework—call for a transformative shift in higher education. However, institutional barriers, traditional assessment structures, and limited pedagogical innovation often hinder progress. Addressing these challenges requires a paradigm shift from viewing education as a one-way transmission of facts to understanding it as a complex, evolving ecosystem. This study positions systems thinking as both a conceptual and practical lens for redesigning engineering curricula. It argues that sustainable learning outcomes can only emerge when education is treated as a dynamic system with feedback loops, interdependencies, and adaptive responses. The research therefore seeks to answer: How can systems thinking guide curriculum design that both re-engages non-motivated students and equips them with sustainability competencies?

2. **Methodology.** A systemic model was constructed to represent education as an interconnected structure of inputs, processes, outputs, and outcomes. Inputs include student backgrounds and institutional context; processes involve pedagogy, curriculum, and assessment; outputs reflect immediate learning results; and outcomes encompass graduates' capacity to contribute to sustainable development. The model highlights feedback loops—such as how motivation drives engagement and performance, which in turn reinforce motivation. A controlled pilot intervention was implemented at a medium-sized university. Two cohorts ($n = 60$ each) studied identical technical content—Optimization and Linear Algebra—but with different pedagogical designs. The control group followed traditional lectures, while the intervention group engaged in sustainability-framed, simulation-driven coursework. For example, optimization problems were contextualized as renewable-energy allocation models, and linear-algebra exercises examined sustainable transportation networks. Tasks were progressively structured to build confidence and deepen engagement.

Data were gathered from pre- and post-intervention surveys, assignment records, exams, and weekly engagement reports. Four indicators were measured: motivation (Likert 1–5), assignment completion (%), exam performance (0–100), and engagement hours per week. Independent-samples t -tests and two-way ANOVA were used to test significance, with Cohen's d and η^2 as effect-size measures.

3. **Results and Discussion.** Before the intervention, both groups exhibited similar motivation and performance levels. Afterward, the intervention cohort showed striking improvements: motivation increased from 2.6 → 3.9, assignment completion from 69% → 88%, exam performance from 61.7 → 74.8, and weekly study time from 5.0 → 8.1 hours. All differences were statistically significant ($p < 0.001$), with large effect sizes (Cohen's $d \approx 1.0$ – 1.5).

These results demonstrate that systems-oriented curricular design can generate reinforcing feedback loops: contextual relevance improves motivation; motivation enhances engagement; and engagement strengthens performance. The sustainability framing helped students recognize the social and environmental importance of technical knowledge, transforming abstract concepts into meaningful learning experiences. Increased engagement hours further indicate a behavioral shift toward deeper learning. From a theoretical standpoint, the study reinforces the view of education as a complex adaptive system—one in which small, well-targeted interventions can cascade into large-scale improvements. Practically, it suggests that embedding sustainability, simulation, and scaffolding into engineering pedagogy can significantly improve student outcomes without sacrificing academic rigor.

4. **Conclusion.** The research confirms that engineering education, when treated as a complex system, can be strategically redesigned to meet both pedagogical and societal goals. Systems thinking provides a powerful lens for identifying leverage points where minor changes in curriculum design produce substantial improvements in motivation and performance. The pilot intervention empirically validates that sustainability-centered, project-based, and scaffolded instruction not only enhances learning outcomes but also fosters the ethical and systemic awareness essential for twenty-first-century engineers.

Acknowledgment

This manuscript benefited from language and stylistic improvements assisted by OpenAI's GPT model. The author independently reviewed and validated all technical information, results, and interpretations presented herein to ensure their accuracy and reliability.

References

- [1] Jaroslava Kádárová, Lenka Kalafusová, and Michaela Durkáčová. Holistic system thinking as an educational tool using key indicators. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 143:180–184, 2014.
- [2] Michael C Jackson. *Systems thinking: Creative holism for managers*. John Wiley & Sons, Inc., 2016.
- [3] Manuel Mazzara, Petr Zhdanov, Mohammad Reza Bahrami, Hamna Aslam, Iouri Kotorov, Muwaffaq Imam, Hamza Salem, Joseph Alexander Brown, and Ruslan Pletnev. Education after covid-19. In *Smart and sustainable technology for resilient cities and communities*, pages 193–207. Springer, 2022.
- [4] Mohammad Reza Bahrami, Bahareh Bahrami, Farima Behboodi, and Samae Pourrafie. Teaching the future: the vision of ai/chatgpt in education. In *KES International Symposium on Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications*, pages 393–402. Springer, 2023.
- [5] David Throsby. Culture, economics and sustainability. *Journal of Cultural economics*, 19(3):199–206, 1995.
- [6] Claus Stig Pedersen. The un sustainable development goals (sdgs) are a great gift to business! *Procedia Cirp*, 69:21–24, 2018.
- [7] UNESCO. *Engineering education for a sustainable future*, 2023. Accessed: 2025-10-14.
- [8] Sara Caviola, Enrico Toffalini, David Giofrè, Jessica Mercader Ruiz, Dénes Szűcs, and Irene C Mammarella. Math performance and academic anxiety forms, from sociodemographic to cognitive aspects: A meta-analysis on 906,311 participants. *Educational Psychology Review*, 34(1):363–399, 2022.
- [9] Daniël Lakens. Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: a practical primer for t-tests and anovas. *Frontiers in psychology*, 4:863, 2013.

SYSTEMIC AI – DRIVEN TRANSFORMATIVE EDUCATION FOR INNOVATIVE ENGINEERING TECHNOLOGY

Jimbo Claver¹ and Bruno Dinga²

¹Samarkand International University of Technology, Uzbekistan

²University of Bamenda, Bamenda City, Cameroon

Abstract. The convergence of artificial intelligence (AI) with engineering education represents a paradigm shift that is fundamentally reshaping how future engineers are prepared for an increasingly complex technological landscape. This transformation extends beyond simply incorporating AI tools into existing curricula; it constitutes a comprehensive reimagining of educational ecosystems to foster innovation, adaptability, and technical excellence. The integration of AI into education is part of what scholars identify as the fourth industrial revolution (IR 4.0) in learning, which leverages advanced technologies and automation to transform future education.

This movement seeks to equip young people for the challenges of the twenty-first century and encourage lifelong learning. In engineering technology education, this shift assumes critical importance as industries worldwide undergo rapid digital transformation, creating an urgent need for engineers who can thrive in AI-augmented workplaces and contribute to cutting-edge technological developments.

The concept of *Systemic AI-Driven Education* refers to the holistic integration of artificial intelligence across all facets of the educational experience from curriculum design and delivery to assessment and skill validation. This approach moves beyond siloed applications to create interconnected, intelligent learning environments that continuously adapt to individual learner needs while maintaining alignment with evolving industry requirements. As AI technologies continue to redefine professional landscapes and organizational ecosystems, engineering education must similarly evolve to ensure graduates possess the technical proficiency and adaptive capabilities necessary for success in tomorrow's workforce.

This paper examines the key components, implementation frameworks, challenges, and future directions of systemic AI-driven education specifically tailored for innovative engineering technology. Systemic AI-driven transformative education represents a necessary evolution in engineering technology preparation, responding to the dual pressures of *technological advancement* and *changing workforce requirements*. This approach moves beyond isolated applications of AI tools to create comprehensive learning ecosystems that are personalized, adaptive, and aligned with industry needs. By leveraging AI for personalized learning pathways, automated content creation, intelligent assessment, and immersive experiences, engineering programs can develop graduates who possess both the technical proficiency and human capabilities needed for success in AI-augmented workplaces.

The implementation of systemic AI-driven education requires thoughtful attention to curriculum modernization, faculty development, infrastructure planning, and ethical considerations. While significant challenges exist including algorithmic bias, workforce transformation, and resource constraints, these can be addressed through collaborative approaches that engage multiple stakeholders across educational institutions, industry partners, and policymaking bodies.

The territorial innovation systems model provides a valuable framework for coordinating these efforts and maximizing collective impact. As engineering education continues to evolve in response to AI technologies, maintaining focus on the human dimensions of learning remains essential.

The most effective implementations will augment rather than replace human instruction, leveraging AI to handle routine tasks while freeing faculty to focus on mentoring, complex problem-solving, and developing the creative capacities of future engineers. By embracing this balanced approach, engineering education can fulfill its responsibility to prepare graduates who will not only navigate but also shape the technological landscape of tomorrow.

Keywords: Systemic thinking, Sustainable development, education and economics and wellbeing, science and engineering.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ

А.Е. Карачевцев, А.Д. Данилов, М.О. Саввин*

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия

*Ответственный автор: alex.carachevtsev@yandex.ru

Аннотация

Традиционные образовательные подходы часто являются реактивными, выявляя проблемы с успеваемостью студентов на поздних стадиях, что снижает эффективность поддержки и ведет к отсеву. В данной работе предлагается разработка проактивной системы на основе предиктивной аналитики и системного подхода. Эта система предполагает использование данных из образовательных платформ для раннего выявления студентов в группе риска. В основе методологии лежит сбор и анализ образовательных данных с помощью методов машинного обучения для построения прогнозной модели. Ожидается, что внедрение такой системы позволит своевременно оказывать персонализированную поддержку, что приведет к повышению успеваемости и снижению отсева студентов.

Ключевые слова: системный подход; анализ данных в образовании; предиктивная аналитика; машинное обучение; успеваемость студентов.

1. Введение

Цифровая трансформация в образовании открывает новые возможности для повышения его качества за счет анализа данных. Образовательный процесс следует рассматривать как сложную систему, состоящую из множества взаимосвязанных элементов, таких как цели, содержание, методы и средства обучения [1]. Такой взгляд требует применения системного подхода, который позволяет охарактеризовать все его компоненты в совокупности и взаимодействии. Основным недостатком традиционной системы заключается в несвоевременном выявлении трудностей у студентов, что делает меры поддержки запоздалыми и менее эффективными. В результате образовательные учреждения сталкиваются с проблемой снижения успеваемости и увеличением отсева [2].

Целью данной работы является разработка концептуальной модели системы, которая использует методы машинного обучения для прогнозирования рисков неуспеваемости и предоставляет основу для проактивного вмешательства. Научная новизна заключается в системной интеграции предиктивной модели и механизма рекомендаций для создания замкнутого контура поддержки в образовательном процессе, что позволяет перейти от реагирования на уже возникшие проблемы к их упреждению.

2. Методология исследования

Предлагаемая методология состоит из трех ключевых этапов, которые вместе формируют целостную систему для анализа и улучшения образовательного процесса.

Первый этап - сбор и подготовка данных. Данные для анализа предполагается собирать из систем управления обучением, таких как Moodle или Canvas. Ключевыми показателями являются цифровые следы студентов: оценки за промежуточные тесты, время, затраченное на выполнение заданий, количество просмотров лекций, активность на форумах и регулярность входа в систему [3]. На этом этапе обязательна предварительная обработка данных, включающая очистку, обработку пропусков и формирование набора признаков. Для соблюдения этических норм все персональные данные должны быть анонимизированы [4].

Второй этап - разработка предиктивной модели. Задача машинного обучения формулируется как задача бинарной классификации: предсказать, попадет ли студент в категорию “неуспевающих” (например, не сдаст итоговый экзамен). Для решения этой задачи будут рассматриваться алгоритмы, обеспечивающие хорошую интерпретируемость и точность, такие как логистическая регрессия, метод случайного леса или градиентный бустинг. Процесс

разработки модели включает разделение выборки на обучающую и тестовую, обучение модели и оценку ее качества с помощью стандартных метрик: точность, полнота и F1-мера.

Третий этап - проектирование системы поддержки. Результаты работы модели (вероятность неуспеваемости) будут использоваться для запуска проактивных действий. При превышении определенного порогового значения система может автоматически отправлять уведомление преподавателю. Одновременно система может предлагать студенту персонализированные рекомендации, например, повторить конкретные учебные материалы, пройти дополнительный тест или обратиться за консультацией. Таким образом, создается цикл обратной связи, позволяющий своевременно корректировать образовательную траекторию.

3. Результаты и их анализ

Предполагается, что разработанная модель сможет прогнозировать студентов из группы риска с точностью не ниже 85-90%. Такой показатель позволит значительно сократить количество ложных срабатываний и сфокусировать внимание преподавателей на студентах, действительно нуждающихся в поддержке.

Практическая значимость системы заключается в ее способности выявлять потенциальные проблемы с успеваемостью на 4-6 недель раньше по сравнению с традиционными методами контроля (например, промежуточными аттестациями). Это раннее предупреждение является ключевым фактором для успешного и своевременного педагогического вмешательства.

Внедрение такой системы в пилотном режиме, по предварительным оценкам, может способствовать снижению отсева студентов на 10-15% и повышению среднего балла по дисциплине за счет своевременной и целенаправленной поддержки.

4. Заключение

Предложенный системный подход, реализованный через предиктивную аналитику, позволяет трансформировать образовательную модель от реактивной к проактивной, повышая ее персонализацию и общую эффективность. Данная работа вносит вклад в развитие области анализа данных в образовании, предлагая комплексное решение, которое объединяет прогнозирование рисков и систему поддержки.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на интеграцию более сложных моделей, таких как нейронные сети, для повышения точности прогнозов, а также на анализ неструктурированных данных (например, текстов эссе и сообщений на форумах) с помощью методов обработки естественного языка (NLP). Конечной целью является проведение полномасштабного экспериментального внедрения разработанной системы в реальный учебный процесс для подтверждения ее эффективности.

Список используемых источников

[1] Трушникова Т. Г., "Системный подход в педагогике как инновационная основа формирования образовательного пространства", Человек и Общество. № 7, с. 71-72, 2006.

[2] G. Siemens and D. Gasevic, "Guest editorial - Learning and knowledge analytics", Educational Technology & Society, vol. 15, no. 3, pp. 1-2, 2012.

[3] C. Romero and S. Ventura, "Educational data mining: A review of the state of the art", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews), vol. 40, no. 6, pp. 601-618, 2010.

[4] J. Han, J. Pei, and M. Kamber, Data mining: concepts and techniques, 3rd ed. Waltham, MA: Morgan Kaufmann, 2012.

DAVLAT SUVERENITETINI MUSTAHKAMLASHDA TIZIMLI YONDASHUVNING AHAMIYATI

PhD. Hamroyev Sanjar Samiyevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

“Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrası doktoranti,

Tel :+998934615155, e-mail : www.s.hamroyev28@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy dunyoda kechayotgan geosiyosiy, geoiqtisodiy murakkab sharoitda rivojlanayotgan mamlakatlarning davlat suverenitetini mustahkamlashda tizimli yondashuvning ahamiyati bayon qilingan hamda siyosatda, iqtisodiy qarorlar qabul qilishda, ijtimoiy hayotda tizimli fikrlashning siyosiy-falsafiy jihatlariga ko‘roq e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: suverenitet, globallashuv, tizimli yondashuv, siyosat, iqtisod, ijtimoiy hayot, ma‘naviyat, madaniyat, ta‘lim-tarbiya.

Kirish. Suverenitet o‘zini mustaqil davlat deb hisoblovchi har bir subyekt uchun eng muhim hayot-mamot masalasidir va uni asrab avaylash ham shu darajada katta ahamiyatga egaki, bugungi globallashuv davrida buni amalga oshirish tobora qiyinlashib bormoqda. Suverenitetni asrash milliy davlatchilikni, qadriyatlarini, millatni, tilni, ma‘naviyatni, avvalo milliy o‘zlikni asrash deganidir. Chunki endi rivojlanish yo‘liga kirgan davlatlar bugungi keskin raqobat sharoitida o‘z milliy qadriyatlarini iqtisodiyotga qurbon qilmaslik choralarini ham ko‘rishlari talab etilmoqda. Aks holda, ularning rivojlangan davlatlar sivilizatsiyasiga singib ketishi hech gap emas. Globallashuv shiddati jahon mamlakatlari tamadduniga beqiyos ta‘sir o‘tkaza olish xususiyatini namoyon etmoqda. Ushbu tamaddunning markazida esa fan, texnika va texnologiya jihatidan yuksak taraqqiy etgan, iqtisodiyoti kuchli davlatlar turibdi. Albatta, ushbu davlatlarning bunday yuksaklikka erishishida bir qator obyektiv va subyektiv omillar bor. Lekin, ularning qo‘lga kiritgan yutuqlarini boy bermaslik uchun qilayotgan harakatlari natijasida endi rivojlanayotgan mamlakatlar va millatlar suvereniteti masalasi so‘roq ostida qolmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur maqolada rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarning taraqqiyotga erishish strategiyasi qiyosiy tahlil metodi orqali, xususiy hodisalardan umumiy natija chiqarish uchun induktiv metoddan hamda umumiy qoidalardan xususiy xulosa chiqarishda deduktiv metoddan foydalanildi.

Natijalar va ularning tahlili. Moddiy dunyo juda ko‘p tizimdan tashkil topgan. Tizim - «sistema» so‘zi grekcha bo‘lib qonuniy jihatdan bir-biriga bog‘langan ko‘plab elementlarning ma‘lum bir yaxlitligini ifodalaydi. Elementlar - murakkab yaxlit narsaning tarkibiy qismidir. Buni davlat boshqaruviga nisbatan tatbiq qiladigan bo‘lsak, davlat ham murakkab tuzilishga ega ulkan tizimdir va bu tizimning elementlari davlat hokimiyati organlari ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. Har bir davlat uchun eng oliy qadriyat suverenitet hisoblanadi. Suverenitetni saqlab qolish va mustahkamlash esa tizimli yondashuvni talab qiladi. Tizimli yondashuv to‘g‘ri tashkil etilgan bo‘lsa, davlat mexanizmi ham to‘g‘ri faoliyat ko‘rsatadi. Bordiyu mexanizmdagi biror murvat ishdan chiqsa, yoki noto‘g‘ri ishlay boshlasa unda qolgan strukturalarga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatib, ularning ham ishdan chiqishini tezlashtira boshlaydi. Korrupsiya, nepotizm, lobbizm, huquqiy nigilizm kabi illatlar davlatning yagona mexanizm sifatidagi faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, uni ishdan chiqarishga qaratilgandir. Eng yomon tomoni mazkur illatlar butun tizimni egallab tizimli ko‘rinish oladigan bo‘lsa, eng oliy qadriyat bo‘lgan suverenitetdan mahrum bo‘lishgacha olib keladi. Misol tariqasida bugun jahon sahnida sodir bo‘layotgan bir qator voqealar misolida buni tasvirlasak. Tizimli boshqaruvning to‘g‘ri tashkil etilmaganligini Suriya Arab Resublikasi misolida tushuntirsak. Ma‘lumki, 2024-yil noyabr-dekabr oylarida Suriyadagi Asadlar sulolasining 50 yillik boshqaruvi nihoyasiga yetdi. Tizim tashqi kuchlar (Rossiya, Eron) madadi bilan yashab kelayotgan edi. Biroq tizimning o‘zidan boshqa tizim bilan bog‘liqligi uning mustaqilligini kafolatlay olmasligi ayon bo‘ldi. Davlat rahbari bo‘lgan Bashar Asad mamlakatni tark etdi. Tizim o‘z holiga tashlab qo‘yilfi va uni to‘g‘ri tashkil etish masalasida harakatlar ketmoqda. Bundan xulosa shuki davlat boshqaruv tizimida, avvalo, xalqning xohish-irodasi bilan hisoblashgan holda siyosiy tizimni

yo'lga qo'yish uning ishlash mexanizmini ancha samarali va mustahkam bo'lishiga xizmat qiladi. Afsuski, Bashar Asad rejimi buni o'z vaqtida anglab yetmadi. Boshqaruvda faqat muayyan guruhlar, asosan, alaviylar, shialar manfaatini ko'zlab ish yuritildi, qolgan guruhlar esa (sunniylar) ushbu tizimning elementlari sifatida qabul qilinmadi. Natijada birgina bosim uning yemirilishini va Suriyaga o'xshagan eng qadim sivilizatsiya o'chog'ini urush maydoniga aylantirib, suverenitetni boy berishiga, boshqa tizimlarga qaramligini oshirishga olib keldi. Tizimli boshqaruvning to'g'ri tashkil etilganligini Turkiya Respublikasi misolida yorqin ifoda etsa bo'ladi. Ma'lumki, 2016-yilning iyul oyida Turkiyada harbiylar hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasiga hamda Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onga qarshi isyon ko'targandi. Biroq bu amalga oshmadi. Hatto tashqi kuchlar ham uni yemira olmasligini anglab yetdi. Turkiyadek demokratik davlatni yaratgan xalq bunga izn bermadi. Prezidentning suyanchi ozod va erkin turkiyaliklar bo'ldi. Ular prezident va uning jamoasini qo'llab-quvvatlab ko'chalarga chiqishdi. Garchand armiyada qurollar bo'lsada, u millionlab vatandoshlari qonini to'kishiga jur'at etmasdi. Tizim demokratik qadriyatlar va turkiy birlik asosida yaratilgandi. Chunki Turkiyadagi adolatli saylovlar tizimning to'g'ri faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Xalq o'zi ovoz bergan liderni qiyin daqiqalarda tashlab qo'ymasligini, kerak bo'lsa jonini fido qilishini yana bir bor isbotladi. Shunday ekan yuqoridagi Suriya va Turkiya misolida davlat boshqaruvidagi tizimli yondashuvning suverenitet, xavfsizlik uchun naqadar muhim ekanligi oydinlashadi.

To'g'ri, har bir davlat va millat uchun o'zining manfaatlari har doim birinchi o'rinda turadi, bu inkor etib bo'lmaz haqiqatdir. Shuning uchun ham globallashuv va manfaatlar to'qnashuvi sharoitida endi rivojlanish yo'lga kirgan milliy davlatlar suverenitetini saqlab qolish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. O'zbekiston respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hozirgi davrda xalqaro maydonda turli manfaatlar to'qnashuvi kuchayib, dunyoning umumiy manzarasini o'zgartirish tarafdorlari tobora ko'payib borayotganligi sharoitida tahdidlar ham ortayotganini qayd etib: «bugungi kunda davlatlar va bevosita insonlarga ta'sir ko'rsatayotgan tahdidlarning eng keng tarqalgan turi – davlatlararo va davlatlarning ichki hayotidagi ziddiyatlar natijasida yuzaga kelgan tahdidlar bo'lib qolmoqda. Ular qayerda sodir bo'lmasin, qo'shni hududlar uchun ham xavf tug'dirishi mumkin. Ular beqarorlik va tahdidlarning yaqqol ko'rinishi bo'lmish ekstremizm, terrorism, ommaviy qirg'in qurollarining tarqalishi, keragidan ortiqcha qurol-yarog'larning yig'ilishi va ularning nazoratsiz tarqalishi, inson huquqlari buzilishi, aholining ommaviy quvg'in qilinishi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar va noqonuniy migratsiyaning o'sishiga olib kelmoqda»[1,381], deya qayd etadi.

Yer yuzining turli mintaqalarida sodir bo'layotgan, butun insoniyatga xavf solib turgan turli noxush hodisalarni tahlil qilgan sari ularning barchasida inson omili bosh sababchi ekaniga amin bo'lamiz. XXI asr boshidagi tarixiy tajriba shundan dalolat beradiki, muayyan davlat va millatning xavfsizligi, barqarorligi, taraqqiyoti hamda istiqboli ko'p jihatdan mazkur millatga xavf solayotgan xavf-xatar va tahdidlarni anglab yetish salohiyati va qobiliyati darajasiga bog'liqdir. Tahdidga nisbatan befarqlik, loqaydlik yoki uni butunlay sezmaslik oqibatida tanazzulga yuz tutgan davlatlar ham bo'lgan. Misol uchun, Xorazmshohlar davlatining, o'z vaqtida, Chingizxon boshliq Mo'g'ul davlatiga yetarli darajada ahamiyat bermaganligi, kerakli xavfsizlik choralari ko'rmaganligi uning ayanchli halokatiga sabab bo'lgan edi. Yoki XIX asr o'rtalarida Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklarining umumiy tahdid (Chor imperiyasi bosqini) fonida birlashib harakat qila olmaganligi ushbu davlatlarning mustaqilligini yo'qotishiga olib kelgan edi. XX asrning ikkinchi yarmida esa Buyuk Britaniya, Fransiya kabi ilg'or davlatlarning Gitler Germaniyasini «tinchlantirish» siyosati, ya'ni uning ba'zi xatti-harakatlari, tajovuzlariga «ko'z yumishi» oxir-oqibatda keng ko'lamdagi jahon urushiga zamin hozirlaganini unutmaslik lozim. Ammo, bugungi zamonaviy dunyoda tahdidlarning ko'lami va ko'rinishlari tobora yangilanib, o'zgarib bormoqda.

O'zbekistonning birinchi Prezidenti Islom Karimov o'zining «O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida xavfsizlikka tahdid: barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari» asarida yangi asr boshida O'zbekiston xavfsizligiga tahdid solayotgan quyidagi muammolarni sanab o'tgan edi: «mintaqaviy mojarolar, diniy ekstremizm va fundamentalizm, buyuk davlatchilik shovinizmi va agressiv millatchilik, etnik va

millatlararo ziddiyatlar, korrupsiya va jinoyatchilik, mahalliychilik va urug'-aymoqchilik munosabatlari, ekologik muammolar»[2,326]. Garchand o'tgan asrda dolzarb bo'lgan ushbu muammolar yangi asrning birinchi choragi arafasida ham hamon o'z dolzarbligini yo'qotganicha yo'q. Aksincha ushbu tahdidlar qatoriga yangidan yangi muammolar kelib qo'shilayotgani xavfsizlik masalasining makon va zamonda hadsiz, hududsiz, muayyan chegarani bilmasligi bilan xarakterlanadi.

Globalashuv insoniyat, davlatchilik taraqqiyotiga keng imkoniyatlar ochib berishi barobarida tahdid sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Chunki globalashuv nafaqat mamlakatlar taraqqiyotiga, balki milliy davlatlar suverenitetiga, xavfsizligiga, millatlar mavjudligiga ham dahl qilmoqda. Bunday xulosaga kelishimizga sabab: **birinchidan**, bugungi unda jahonning taraqqiy qilgan davlatlari o'z manfaatlarini yo'lida globalashuv imkoniyatlaridan samarali foydalanishmoqda; **ikkinchidan**, globalashuv kam taraqqiy qilgan milliy davlatlarning, avvalo, iqtisodi, so'ng bu orqali siyosati, madaniyati hamda ma'naviyatiga ta'sir qilmoqda; **uchinchidan**, globalashuv davlat hokimiyati «vakolatlarini»ni turli transmilliy korporatsiyalar, ulkan moliyaviy tashkilotlar, nodavlat notijorat tuzilmalar ixtiyoriga «taqdim qilmoqda»ki, natijada insoniyat hamjamiyatida siyosiy tashkilot sifatida davlatchilikning «obro'si»ga putur yetib, uning asoslarini zaiflashishiga xizmat qilmoqda; **to'rtinchidan**, globalashuv manfaatlarining «milliylashuv»iga, muammolarning esa «umumiylashuv»iga olib kelmoqda. Bu esa shundoq ham muammolari yetarlicha bo'lgan milliy davlatlar rivojiga salbiy ta'sir etmoqda. Shunday ekan, globalashuvning milliy davlatlar suverenitetiga tahdid sifatida namoyon bo'lish xususiyatlarini tahlil qilish, ularni aniqlash va bartaraf etish choralari ko'rish davlat qatori, millatning ham mavjudligi kafolati bo'lib qolmoqda.

Shunday ekan biz bu muammolar qatoriga globalashuv omilidan kelib chiqib milliy davlat suverenitetiga tahdid solayotgan boshqa masalalarni ham kiritishlikka qaror qildik. Ularni shartli ravishda ichki va tashqi tahdidlarga bo'lish maqsadga muvofiq.

Milliy davlat suverenitetiga ichki tahdidlar deganda, avvalo, muayyan milliy davlat hududida shakllanib, shu davlatning suverenitetiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan va turli salbiy oqibatlarga olib keladigan beqaror ijtimoiy-siyosiy vaziyat tushuniladi. Milliy davlat suverenitetiga ichki tahdidlar sifatida: loqaydlik, mahalliychilik, urug'-aymoqchilik, agressiv millatchilik, irqchilik (Rasizm), korrupsiya, egoizm va individualizm, huquqiy nigilizm, anarxizm, ijtimoiy-moddiy tabaqalanishning kuchayishi, separatizm kabilarni kiritish mumkin.

Milliy davlat suverenitetiga tashqi tahdidlar deganda, muayyan milliy davlat hududidan tashqarida shakllanib, biroq shu davlatning suverenitetiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadigan va turli salbiy oqibatlarga olib keladigan beqaror ijtimoiy-siyosiy vaziyat tushuniladi. Milliy davlat suverenitetiga tashqi tahdidlar: terrorizm, buyuk davlatchilik g'oyasi, yohud imperialistik ambitsiya, «ommaviy madaniyat», kosmopolitizm, kiberjinoyatchilik, missionerlik va prozelitizm, noan'anaviy diniy oqimlarning kuchayishi, mintaqaviy beqarorlik, yadro urushlar xavfining mavjudligi, ekstremizm kabilarni kiritamiz.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, davlat boshqaruvida tizimli yondashuvning mavjudligi davlat suverenitetini saqlab qolishda va mustahkamlashda barqarorlikni ta'minlaydi. Albatta mazkur tizimli yondashuv davlatning milliy manfaatlariga javob beradigan qadriyatlar asosida qurilishi maqsadga muvofiq. Agarda qadriyatlarga asoslanmasa unda tizim ichki va tashqi ta'sirlar natijasida tez yemirila boshlaydi. Tizimdagi elementlarni qadriyatlar, umummanfaatlar birlashtirishi muhimdir. Shu yo'l orqali milliy davlat suvereniteti xavfsizligi ta'minlanadi. Hozirgi kunda yuksak taraqqiy etgan davlatlar rivojining asosida ham aynan o'z vaqtida yaratilgan qadriyatlar tizimi sabab bo'lganligini, AQSh, Xitoy, Yaponiya, Singapur, Janubiy Koreya va ko'pgina Yevropa davlatlari misolida ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: O'zbekiston, 2021. – B.381.
- 2.Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – T.: O'zbekiston, 1997. – B.326.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА МАГИСТРАНТАМ И АСПИРАНТАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СПбГТИ(ТУ))

*Макарова И.С.**, Лобановская Т.Л.

*Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия, +79111235504

Ответственный автор: inna-makarova@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена изучению комплекса вопросов, связанных с использованием системного подхода к преподаванию иностранного языка магистрантам и аспирантам технических профилей. В частности, речь идет о таких ключевых направлениях, составляющих содержание данного подхода, как реализация на иностранном языке тех видов деятельности, которые составляют суть профессиональной подготовки молодых ученых, погружение в профессиональную среду через деловую игру, следование новейшим трендам в современном научном процессе и использование технологии искусственного интеллекта. Рассматриваемые вопросы и примеры их решения на практике составляют кейс кафедры иностранных языков СПбГТИ(ТУ).

Ключевые слова: системный подход, высшее образование, магистратура, аспирантура, английский язык.

В современных условиях образование на всех уровнях подготовки требует системного, междисциплинарного и высокотехнологичного подхода, где каждый элемент вступает в отношения синергии с другими, составляющими единое целое. В эпоху глобальной цифровизации наметился ряд угроз классическому образованию в его традиционных формах, что, однако не обесценивает его эффективности, а скорее бросает вызов, стимулируя поиск нестандартных решений и комплексных методов преодоления кризисного состояния с тем, чтобы дать адекватный ответ. В контексте подготовки поколения молодых ученых регулярное и качественное обновление подхода к преподаваемым дисциплинам, должно являться неотъемлемой частью генеральной линии образовательного процесса.

О системном подходе к образованию в сфере обучения иностранному языку, как в России, так и за рубежом, в последние годы написано множество статей и даже книг [1], где этот вопрос рассматривается с учетом различных факторов. Как справедливо отмечает в одной из публикаций российский исследователь, «Модернизация образования – приведение процесса обучения в соответствие современному состоянию науки, потребностям общества, усовершенствование каких-либо аспектов обучения, например, обновление педагогических технологий, с одной стороны, встречаются с препятствиями и неспособностью системы быть гибкой, с другой стороны, вносят энтропию, что приводит систему в менее устойчивую позицию...» [2, с. 1].

Опыт работы ведущих преподавателей кафедры иностранных языков СПбГТИ(ТУ) за последние годы выявил несколько ключевых направлений в рамках подготовки магистрантов и аспирантов, которые должны быть реализованы в учебном процессе в тесной взаимосвязи друг с другом. Прежде чем перейти к краткой характеристике каждого из них, отметим, что в Технологическом институте иностранные языки (английский, немецкий, французский и русский язык как иностранный) изучаются в рамках дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» (в магистратуре) и «Иностранный язык» (в аспирантуре), преподаваемых на очном и заочном отделениях в течение двух семестров. Образовательные программы строятся с учетом реализации в учебном процессе компетенции УК-4, согласно которой обучающийся должен быть «способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)», и ее индикаторов: УК-4.1, в котором речь идет о формировании основ профессионального взаимодействия, исходя из условий и цели

общения, УК-4.2 о работе с текстами академического дискурса и УК-4.3 о необходимости репрезентации результатов академической и профессиональной деятельности в устной и письменной формах.

В этом контексте первым значимым направлением в рамках подготовки поколения молодых ученых является реализация на занятиях по иностранному языку тех видов научно-профессиональной деятельности, которые составляют их повседневную академическую реальность: а) работа с иноязычными текстами научных статей по специальности, предполагающая наличие навыков просмотрового чтения (сэмплирования [3]) и изучающего, б) рецензирование научных статей, в) оформление собственной научной статьи по международному стандарту IMRAD и г) публичное выступление по теме проводимого научного исследования в сопровождении мультимедийного ряда, оформленного в соответствии с международными требованиями. Указанным видам работы преподавателями внимание уделяется на регулярной основе: процесс формирования и развития каждого из упомянутых навыков интегрируется в еженедельные занятия по дисциплине с тем, чтобы их комплекс системно реализовывался в устной и письменной речи.

Вторым направлением является создание эффекта «погружения» в репродуцируемую профессионально-академическую среду, под которым на практике подразумевается деловая игра, позволяющая развить формируемые умения и навыки. В этом отношении кафедра иностранных языков имеет богатый опыт проведения различных научно и профессионально ориентированных мероприятий для магистрантов и аспирантов, которые помогают молодым ученым развить и совершенствовать соответствующий комплекс умений и навыков. Одним из них является ежегодная научно-практическая конференция, «выросшая» из еженедельных семинарских занятий, в рамках которых обучающиеся отрабатывали навыки публичного выступления и дебатов в кругу одногруппников – Science and Technology: 21st century advances. История мероприятия берет начало в 2019 году и на данный момент включает 5 последовательных этапов: знакомство с международным форматом научной статьи (1), оформление заявки для участия в международной конференции (2), составление тезисов (3), написание текста устного доклада (4) и подготовка PowerPoint презентации (5). Реализуя на практике указанный комплекс умений и навыков обучающиеся тренируются устно представлять результаты своих исследований на иностранном языке перед разноотраслевой аудиторией, работают над преодолением психологического языкового барьера и приобретают опыт публичной дискуссии.

Третье направление предполагает следование актуальным трендам в мировой науке: 1) междисциплинарности научных исследований, что предполагает формирование и развитие гибкого навыка обращения к различным областям научного знания, учета достигнутых в них результатов и способности интегрировать плоды «чужих» знаний в рамках собственного проекта; и 2) реализации инновационной формы публичного ознакомления широкой аудитории с основной идеей научной работы в максимально концентрированной и одновременно привлекательной для представителей различных сфер форме, известной как питч. В отношении первого из упомянутых трендов кафедра иностранных языков активно взаимодействует с коллегами профильных кафедр, привлекая их научные работы к обсуждению в рамках языковых занятий, апеллируя к оформленным патентам и актуальным грантовым проектам в контексте обсуждения локальных вопросов, связанных с анализируемой научной статьей или темой диссертационного исследования конкретного магистранта/аспиранта.

Что касается второго, то «питч как вид речевой деятельности в последнее десятилетие успел зарекомендовать себя во многих ведущих высших учебных заведениях России как один из наиболее востребованных и популярных форматов проведения научных дебатов среди молодых ученых... В немалой степени это обусловлено широко распространенным форматом, известным под названием “научный слэм”, иначе именуемый science battle. В рамках такого рода мероприятия его участникам предлагается за максимально короткое время увлечь свою

аудиторию разрабатываемой темой» [4, с. 203]. Преподавателям кафедры иностранных языков этот инновационный способ работы представляется эффективным методом раскрепощения обучающихся во время занятия, повышения их мотивации к устной коммуникативной практике и одновременно раскрытия творческого потенциала, который проявляется в поиске нестандартной формы трансляции профессионально ориентированного научного дискурса.

И, наконец, последнее направление связано с интеграцией технологии искусственного интеллекта. Все более возрастающему педагогическому потенциалу многочисленных чат-ботов посвящено большое количество публикаций в российских и зарубежных изданиях. С приходом в повседневную реальность новой технологии споры о ее эффективности в образовательной среде лишь усиливаются, обретая поистине широкий размах – от провозглашения ИИ технологией, способной полностью заменить традиционного учителя до обвинения в потенциальной угрозе полной утраты человеком критического мышления и созидательных навыков [5]. В рамках занятий по иностранному языку преподаватели кафедры стремятся к сбалансированному использованию различных чат-ботов, побуждая обучающихся к их использованию исключительно в контексте последующего критического осмысления полученных результатов и аргументированной дискуссии на изучаемом иностранном языке.

В заключение необходимо подчеркнуть, что в сложившихся обстоятельствах не менее значимым субъектом рассматриваемого контекста, наряду с обучающимся, на которого направлен весь потенциал подобного системного подхода, является осуществляющий его преподаватель. И в этом смысле на него «с каждым годом ложится все более ощутимая нагрузка: не только совершенствовать собственный арсенал теоретических знаний по самой широкой тематике, но и регулярно «перепрошивать» сформированный с годами фрейм преподавания дисциплины, учитывая как расширяющуюся информативную базу, меняющиеся социокультурные коды, так и постоянно подвергающиеся апгрейду технические средства» [6, с. 111]. И здесь на помощь, во-первых, приходит арсенал *self skills*, способных помочь преодолеть эмоциональное выгорание и утрату мотивации к профессиональному росту, а во-вторых, упомянутая технология искусственного интеллекта, предлагающая набор удобных в использовании инструментов, обеспечивающих автоматизацию ряда образовательных задач.

Список использованных источников

- [1] Tajino, A. *A Systems Approach to Language Pedagogy*, 2019. Springer. 149 p.
- [2] Тимкина Ю.Ю. Системный подход к обучению иностранному языку в вузе // *Международный научно-исследовательский журнал*. № 1 (127), 2023. – СС. 1-4.
- [3] Alexander O. *Reading academic articles efficiently*. URL: <https://eap-essentials.com/>
- [4] Шуйская Т.В., Макарова И.С. Лингвистические особенности питча как средства развития критического мышления // *Теоретическая и прикладная лингвистика*, 9 (1), 2023. – СС. 201-209.
- [5] Макарова И.С. Потенциал vs. реальность: горизонты использования чата GPT в современном образовательном процессе // *Обучение иностранному языку студентов высших и средних образовательных учреждений на современном этапе: материалы XIII Международной научно-методической видеоконференции 17 января 2025 г.* – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2025. – СС. 144-149.
- [6] Макарова И.С. Язык международного общения: современные вызовы и актуальные тренды в преподавании ЕАР // *Обучение иностранному языку студентов высших и средних образовательных учреждений на современном этапе: материалы XII Всероссийской национальной научно-методической видеоконференции (с международным участием) 19 января 2024 г.* – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2024. – СС. 110-114.

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК БАЗОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ЭПОХУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Каримова В.А.

МГИМО (Ташкентский филиал)

venera_karimova@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию системного мышления как базовой компетенции в условиях внедрения технологий искусственного интеллекта в образование. Цель исследования заключается в выявлении роли системного мышления при критической экспертизе результатов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ). Методология основана на анализе текстов, содержащих ошибки, «галлюцинации» и некорректные ссылки на нормативные документы. Установлено, что участие в подобных заданиях способствует развитию у студентов навыков проверки достоверности информации, формирует критическое отношение к автоматизированным решениям и укрепляет способность к системному анализу. Полученные результаты подтверждают значимость системного мышления для подготовки специалистов, способных адаптироваться к вызовам и перспективам цифровой трансформации образовательной системы.

Ключевые слова: системное мышление; искусственный интеллект; галлюцинации ИИ; образовательная система; компетенции; критическая экспертиза; достоверность информации.

I. ВВЕДЕНИЕ

В эпоху искусственного интеллекта (ИИ) традиционные образовательные модели сталкиваются с системными вызовами, поскольку новые технологии не только расширяют возможности человека, но и создают риски, связанные с достоверностью, критичностью и этичностью информации. Одним из ключевых вызовов становится феномен так называемых «галлюцинаций ИИ» — генерация убедительных, но фактически ошибочных ответов. В этих условиях возрастает необходимость формирования у обучающихся системного мышления как базовой компетенции, позволяющей критически осмысливать полученные данные, выявлять противоречия и оценивать достоверность источников.

Системному мышлению посвящено множество научных работ, в которых оно рассматривается как универсальный подход к анализу сложных процессов и принятию решений в условиях неопределённости. В работе [1] подчёркивается роль генеративного ИИ как ключевого инструмента управления изменениями в системе высшего образования, где особое значение приобретает подготовка руководящих кадров. Интеграция критического мышления и ИИ в образовательный процесс рассмотрена в ряде исследований. В частности, в [2] показано, что использование ИИ требует от студентов переосмысления навыков анализа и проверки информации, а в [4] изучаются восприятия обучающихся, осваивающих английский язык как иностранный, в условиях внедрения технологий искусственного интеллекта. Системный подход к исследованию роли ИИ в образовании представлен в [3], где подчёркивается значение комплексного анализа образовательных изменений в постцифровую эпоху. Подобную линию продолжает работа [6], в которой обобщены современные тенденции в виде систематического обзора исследований, посвящённых применению ИИ в образовательной среде. Особое внимание в литературе уделяется значимости компетенций студентов. В исследовании [5] показано, что именно развитие цифровой грамотности и адаптивности обучающихся становится ключевым условием успешной интеграции ИИ в образовательную практику. Схожие идеи высказываются в [7], где акцент сделан на необходимость подготовки будущих специалистов к ответственному использованию технологий в классе. Обзор подтверждает актуальность заявленной темы: сочетание системного мышления и критической экспертизы ИИ становится стратегически важным направлением для образования в условиях стремительных технологических изменений.

Исследования показали, что ИИ оказывает двойственное влияние на образовательный процесс: с одной стороны, он расширяет возможности обучения и управления знаниями, с другой — создаёт риски, связанные с достоверностью информации и переоценкой автоматизированных решений. Это обуславливает необходимость разработки образовательных практик, направленных на развитие системного мышления как базовой компетенции в эпоху искусственного интеллекта. Системное мышление в образовательной практике помогает студентам не только анализировать взаимосвязи и последствия, но и развивать навыки противодействия ошибочным интерпретациям, что особенно важно в эпоху активного внедрения ИИ.

II. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования была направлена на проверку эффективности применения системного мышления в образовательной практике через анализ текстов, сгенерированных искусственным интеллектом. В ходе работы студентам было предложено задать генеративной модели вопрос «Объясни концепцию защиты данных в информационных системах» и затем подвергнуть полученный ответ критической экспертизе. Проверка включала выявление фактических ошибок, недостоверных утверждений, упрощённых формулировок, «галлюцинаций» в виде несуществующих фактов или некорректных ссылок на протоколы, а также анализ полноты представленной информации с точки зрения наличия ссылок на международные стандарты и нормативные документы. Особое внимание уделялось сопоставлению полученных ответов с официальными источниками, включая международные стандарты ISO, национальные регламенты и научные публикации. Итогом работы каждой группы стало представление отчёта с выделенными ошибками и предложенной улучшенной версией ответа.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ

В исследовании приняли участие 42 студента. По итогам анализа были выделены четыре основные категории проблем в ответах ИИ: упрощения, упущения, галлюцинации, ошибки в протоколах безопасности и законах.

На рисунке 1 представлено распределение выявленных проблем.

Рисунок 1. Выявленные проблемы в ответах ИИ (результаты группового задания)

Анализ представленных студентами отчётов позволил выделить несколько характерных проблем, обнаруженных в ответах искусственного интеллекта. Наиболее распространённым недостатком стали упрощения: большинство групп отметили, что тексты носили излишне общий характер и не содержали достаточной детализации. Существенным результатом стало также выявление упущений, связанных с отсутствием ссылок на международные и национальные стандарты, что ограничивало практическую ценность полученных ответов.

Наряду с этим в ряде случаев были зафиксированы «галлюцинации», когда генеративные модели приписывали несоответствующие протоколы или упоминали нормативные документы, не имеющие отношения к информационной безопасности. Особое внимание студентов привлекли ошибки в законодательных ссылках: встречались некорректные номера законов или упоминания несуществующих актов. Эти искажения продемонстрировали уязвимость автоматизированных систем к созданию псевдонаучной достоверности за счёт формально корректных, но фактически ошибочных элементов.

Примечательно, что участники эксперимента сосредоточили внимание на фактической точности и документальной проверке информации, не фиксируя признаков предвзятости или смещённых акцентов в ответах. Такой результат указывает на практическую направленность работы студентов, которые рассматривали тексты прежде всего через призму объективной достоверности. В совокупности результаты экспертизы показали, что выполнение подобных заданий формирует у обучающихся навыки системного анализа и критической проверки информации, а также способствует развитию умений сопоставлять данные, полученные от ИИ, с нормативной и научной базой.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало, что практика критической экспертизы ответов ИИ способствует формированию у студентов системного мышления и развитию навыков проверки достоверности информации. Выявленные ошибки в протоколах и законах подтвердили ограниченность генеративных моделей при работе с нормативными источниками. Сделан вывод, что подобные образовательные практики усиливают подготовку специалистов к ответственному использованию ИИ и адаптации к вызовам цифровой трансформации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] V. Karimova, "Generative AI — Key to Effective Management of Changes in Higher Education: The Role of Executive Training," *High-Level Regional Policy Dialogue in Central Asia themed 'Facilitating GenAI-driven Higher Education Transformation'*, Tashkent, 2024. [Online]. Available: <https://mp.weixin.qq.com/s/2BTjPfvHVTG7MmczfzqgUw>. [Accessed: Aug. 28, 2024].
- [2] A. Author, "Integrating critical thinking and artificial intelligence in higher education," *Thinking Skills and Creativity*, vol. 54, pp. 101–110, 2025.
- [3] J. Cope, "A systems approach to AI and education in a post-digital world," *Theory Into Practice*, vol. 64, no. 3, pp. 252–265, 2025.
- [4] S. Lee, "Critical thinking in the AI era: An exploration of EFL students' perceptions," *Cogent Education*, vol. 10, no. 1, pp. 1–15, 2023.
- [5] O. Adeyemi, "The role of learners' competencies in artificial intelligence education," *Computers and Education: Artificial Intelligence*, vol. 3, pp. 100–115, 2022.
- [6] F. Rossi, "Systematic Review of Artificial Intelligence in Education," *Multimodal Technologies and Interaction*, vol. 9, no. 8, pp. 84–95, 2025.
- [7] H. Kim, "Embracing the future of Artificial Intelligence in the classroom," *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 21, no. 1, pp. 1–20, 2024.

XXR VA AQSHNING AFG‘ONISTONDAGI MANFAATLAR TO‘QNASHUVI: YANGI GEOSIYOSIY O‘YIN MAYDONI

Otamurodov Ma‘murjon Shavkat o‘g‘li

TKTI tayanch doktranti

Telefon:+998(97) 4704563

E-mail: mamurbek.92@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada Xitoy Xalq Respublikasi (XXR) va Amerika Qo‘shma Shtatlarining (AQSh) Afg‘onistondagi manfaatlar tizimi, ularning geosiyosiy strategiyalari va xalqaro tartibotlar sharoitida yuzaga kelayotgan raqobat tahlil qilinadi. Afg‘oniston hududi bugungi kunda ikki yirik davlat manfaatlarining kesishgan nuqtasiga aylangan bo‘lib, bu jarayon global kuchlar muvozanatini o‘zgartirmoqda. Maqolada XXRning iqtisodiy diplomatiyasi, AQShning xavfsizlik markazli strategiyasi va mintaqadagi geosiyosiy o‘zgarishlar o‘zaro taqqoslangan holda o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: Xitoy Xalq Respublikasi, AQSh, Afg‘oniston, geosiyosiy raqobat, xalqaro tartibot, “Bir makon, bir yo‘l”, mintaqaviy xavfsizlik, Tolibon, resurs siyosati.

Kirish. XXI asr boshlaridan buyon xalqaro tizimda kuchlar muvozanati izchil o‘zgarib bormoqda. AQShning bir qutbli dunyo siyosati tobora zaiflashar ekan, yangi markaz sifatida Xitoy Xalq Respublikasi (XXR) global maydonga chiqmoqda. Xususan, Afg‘oniston masalasi bu jarayonning eng muhim geosiyosiy nuqtalaridan biri sifatida shakllanmoqda. 2021-yilda AQSh qo‘shinlarining Afg‘onistondan chiqib ketishi nafaqat Amerika tashqi siyosatidagi burilish, balki butun Markaziy va Janubiy Osiyo geosiyosiatida yangi davrni boshlab berdi. Afg‘onistonning strategik geografik joylashuvi — Xitoy, Eron, Pokiston, Markaziy Osiyo davlatlari va Hindiston oralig‘ida joylashgani — uni tabiiy geosiyosiy markazga aylantiradi. Shu sababli XXR uchun bu mamlakat mintaqaviy barqarorlik, xavfsizlik va iqtisodiy ekspansiya nuqtayi nazaridan o‘ta muhimdir.

Xitoyning Afg‘onistonga bo‘lgan e‘tibori uch omil bilan belgilanadi: birinchidan, Afg‘oniston orqali “Bir makon, bir yo‘l” tashabbusining g‘arbiy yo‘nalishini mustahkamlash; ikkinchidan, Sharqiy Turkiston islom harakati kabi xavf manbalarining Xitoy hududiga o‘tishiga yo‘l qo‘ymaslik; uchinchidan, Afg‘onistonning boy tabiiy resurslari ustidan iqtisodiy nazoratni o‘rnatish. Shu bilan birga, AQSh ham bu hududni o‘zining global strategiyasida — xususan, Xitoy va Rossiyaning mintaqadagi ta‘sirini cheklash vositasi sifatida ko‘radi. Natijada, Afg‘oniston bugungi xalqaro tartibotda ikki yirik davlat — XXR va AQSh manfaatlari to‘qnashgan, yangi “Buyuk o‘yin” sahnasiga aylangan.

XXR Afg‘onistonga nisbatan siyosatini “aralashmaslik, lekin faol hamkorlik” tamoyiliga asoslaydi. 2021-yildan so‘ng Xitoy Tolibon hukumati bilan diplomatik aloqalarni saqlab qoldi va hatto ularni iqtisodiy hamkorlikka jalb etish orqali siyosiy ta‘sir doirasini kengaytirdi.

Birinchidan, Xitoyning Afg‘onistondagi manfaatlari xavfsizlik bilan chambarchas bog‘liq. U Sinszyan-Uyg‘ur avtonom rayoniga yaqin bo‘lgan Afg‘oniston hududidan keluvchi terrorizm va ekstremizm xavfini minimallashtirishni maqsad qiladi. Shu ma‘noda, Xitoy Tolibon hukumatining ichki barqarorligini qo‘llab-quvvatlash orqali o‘z chegaralarini himoya qilishga intiladi.

Ikkinchidan, iqtisodiy manfaatlar — “Bir makon, bir yo‘l” tashabbusi doirasida Afg‘oniston Xitoyni Eron, Pokiston va Markaziy Osiyo bilan bog‘lovchi transport korridorlariga strategik nuqta bo‘la oladi. Misol uchun, Xitoyning “China-Pakistan Economic Corridor (CPEC)” loyihasi Afg‘oniston orqali kengaytirilsa, mintaqaviy integratsiya uchun yangi imkoniyatlar ochiladi.

Uchinchidan, resurs siyosati ham Xitoy uchun muhim omildir. Afg‘oniston yer osti boyliklari, xususan mis, litiy, temir va neft zaxiralari jihatidan dunyoda yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. 2023-yilda Xitoy kompaniyalari tomonidan Aynak mis konini qayta tiklash bo‘yicha kelishuvlar imzolinishi bunga yaqqol misoldir.

AQSh Afg‘onistondan chiqib ketganiga qaramay, u yerdagi jarayonlarni diqqat bilan kuzatmoqda va bilvosita ta’sir mexanizmlarini saqlab qolgan. Amerika strategiyasining markazida uch asosiy yo‘nalish turadi:

Geosiyosiy raqobatni nazorat qilish. AQSh Afg‘onistonni Xitoy va Rossiyaning mintaqadagi ta’sirini muvozanatlashtiruvchi hudud sifatida ko‘radi. Shu sababli, Vashington Tolibon hukumatini to‘liq tan olmaslik bilan, ularni xalqaro moliyaviy tizimlardan chetda qoldirib, Xitoyning iqtisodiy kirib kelishiga to‘sqinlik qilmoqda.

Xavfsizlik manfaatlari. AQSh uchun Afg‘oniston hali ham terrorizmga qarshi kurashning ramziy maydoni hisoblanadi. “Islomiy davlat” yoki “Al-Qoida” kabi guruhlarning qayta faollashuvi Amerika uchun global xavfsizlik tahdidi sifatida talqin etiladi.

Axborot va diplomatik strategiya. AQSh xalqaro ommaviy axborot vositalari, nodavlat tashkilotlar va mintaqaviy ittifoqlar orqali Tolibon siyosatini tanqid ostida ushlab, Xitoyning “avtoritar model”ini yomon ko‘rsatishga intiladi.

Afg‘oniston bugun “yangi o‘yin maydoni” sifatida nafaqat XXR va AQSh, balki Rossiya, Eron, Pokiston va Turkiya manfaatlarining kesishuv nuqtasiga aylangan. Ammo aynan Pekin va Vashington o‘rtasidagi raqobat global tartibotning yangi qiyofasini belgilamoqda. XXR iqtisodiy diplomatiya, investitsiya, infratuzilma va noharbiy vositalar orqali mintaqada ta’sir o‘tkazayotgan bo‘lsa, AQSh esa sanksiyalar, siyosiy bosim va xalqaro imidj strategiyalari orqali raqobatni davom ettirmoqda. Bu ikki yondashuv “yumshoq kuch” va “qattiq kuch” o‘rtasidagi zamonaviy geosiyosiy qarama-qarshilikni aks ettiradi. Ushbu jarayon xalqaro tartibotda ko‘p qutbli tizim shakllanishini tezlashtirayotganini ko‘rsatadi. Endi Afg‘oniston birgina milliy davlat muammosi emas, balki global kuchlar o‘yining muvozanat nuqtasiga aylangan. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki XXR va AQShning Afg‘onistondagi manfaatlar to‘qnashuvi xalqaro tartibotning yangi davrini belgilamoqda. Xitoy iqtisodiy ekspansiya va infratuzilma integratsiyasi orqali barqarorlikni ta’minlashga urinayotgan bir paytda, AQSh o‘zining strategik ustunligini saqlab qolish uchun diplomatik va xavfsizlik choralarini qo‘llamoqda. Bu raqobat Afg‘oniston va butun Markaziy Osiyo mintaqasida uzoq muddatli geosiyosiy muvozanat shakllanishiga olib keladi.

Shu bois, mintaqaviy barqarorlik faqatgina kuchlar raqobati emas, balki o‘zaro manfaatlarni uyg‘unlashtirish, iqtisodiy hamkorlik va xavfsizlik mexanizmlarini muvofiqlashtirish orqali ta’minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Brzezinski Z. *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives*. – New York: Basic Books, 1997.
2. Allison G. *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?* – Boston: Houghton Mifflin, 2017.
3. Wu Xinbo. *China’s Security Strategy in Afghanistan*. – *Asian Survey*, Vol. 60, No. 5, 2020.
4. Rashid A. *Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*. – Yale University Press, 2021.
5. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi. *Markaziy Osiyo va Afg‘oniston: xavfsizlik va barqarorlik yo‘lida*. – Toshkent, 2023.
6. Xinhua News Agency. *China, Afghanistan vow to deepen Belt and Road cooperation*. – 2024.
7. Nye J. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. – New York: PublicAffairs, 2004.

IQTISODIY INTEGRATSIYA MINTAQAVIY HAMKORLIKNING ASOSIY RIVOJLANISH TENDENSIYASI SIFATIDA

Ataqulov Qahramon

TKTI tayanch doktorant

ataqulovqahramon@gmail.com +99897 702-27-50

Annatsiya. Mintaqaviy hamkorlikning rivojlanish tendensiyalari bugungi global siyosiy-iqtisodiy jarayonlarda dalzarb mavzulardan biridir. Bu tendensiyalar zamonaviy geosiyosiy o`zgarishlar, iqtisodiy integratsiya, xavfsizlik masalalari, ekologik muammolar, transport logistika infrotuzilmasi bilan bog`liq ekanligi bilan ahamiyatlidir. Zamonaviy davrda iqtisodiy hamkorlik va iqtisodiy munosabatlar asosidagi rivojlanish konsepsiyalarini rivojlantirish, ular asosida mintaqaviy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish borasidagi qarashlar yetakchi bo`lib borayotganligini ko`rish mumkin. Mintaqalardagi mamlakatlar o`rtasidagi amaliy savdo-iqtisodiy jarayonlar ham buni isbotidir. Mintaqaviy hamkorlikning rivojlanishida iqtisodiy integratsiya yondoshuvni muhim ahamiyatga ega ekanligidan kelib chiqib maqolada mintaqaviy rivojlanishning muhim tendensiyasi borasidagi qarashlar siyosiy-falsafiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so`zlar: Erkin savdo zonalar, bojxona to`siqlarini kamaytirish, suverenitet, “o`zaro mas`uliyatli suverenitet”, “axloqiy integratsiya”, “energetik birdamlik”, “inson tafakkurining mintaqaviy uyg`unlashuvi”.

Kirish. Yangi zamonaviy davrda mintaqaviy hamkorlik jarayonlari iqtisodiy hamkorlik, iqtisodiy integratsiya va uning chuqurlashuvi tufayli rivojlanib borishini ko`rsatadi. Jahon hamjamiyatida turli iqtisodiy mintaqalarning (masalan, ASEAN, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi YOII, Afrika erkin savdo hududi AfCFTA, NAFTA, MERCOSUR v.h.) shakllanishi ham bunga misol bo`ladi. Bugungi kunda ko`plab mintaqalardagi davlatlar o`zaro iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga intilmoqda. Bu jarayon Erkin savdo zonalarini tashkil etish, Ta`riflar va bojxona to`siqlarini bosqichma bosqich kamaytirib borish, Energetika, transport va raqamli texnologiyalar sohalarida umumiy loyihalarni amalga oshirish kabi qator jarayonlar asosida amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlarning muhim jihatlarini chuqurroq tahlil qilsak maqsadga muvofiqdir.

Asosiy qisim. Erkin savdo zonalarini tashkil etish mintaqaviy iqtisodiy bloklar doirasida erkin savdo maydonlarini yaratishda muhim ahamiyatga egaligi bilan ajralib turadi. Erkin savdo zonalarini tashkil etish masalaga iqtisodiy, balki hokimiyat, suverenitet, integratsiya, erkinlik, adolat, va xalqoaro tartib kabi siyosiy falsafiy kategoriyalar orqali yondashishni talab etadi. Ananaviy siyosiy falsafada davlatning asosiy belgisi bu- suverenitet edi. Har bir davlat o`z hududida mustaqil qarorlar qabul qilish huquqiga ega bo`lgan chetdan aralashuvga yo`l qo`ymas edi. Lekin Erkin savdo zonalarini orqali shakllanayotgan mintaqaviy integratsiya quyidagilarni ko`rsatadi.

Davlatlar o`z iqtisodiy suverenitetining bir qismini umumiy mintaqaviy tuzulmalarga topshirmoqda. Davlatlar avvallari faqat o`zlari hal qilgan iqtisodiy qarorlarni endi boshqa davlatlar bilan hamkorlikda, mintaqaviy tashkilotlar orqali qabul qilishmoqda. (masalan, bojxona stavkalari, savdo qoidalari, sarmoya siyosati v.b.). Global dunyoda davlatlar toboro bir biriga qaram bo`lib bormoqda. Mustaqil bo`lish o`rniga birgalikda qaror qabul qilish samaraliroq bo`lib qolmoqda. Shundan kelib chiqsak bu yangi holatni “mutloq suverenitetdan” “bo`lingan suverenitetga” o`tish deyish mumkin. Davlat o`z hokimiyatini yo`qotmaydi, uni boshqalar bilan bo`lishadi.

Hamkorlik erkinlikni yo`qotish emas uni kengaytirishdir. Falsafiy jihatdan qaralganda kelishib ish tutish –bu zaiflik emas, balki ixtiyoriy cheklov, ya`ni ongli tanlov. Bu orqali davlatlar faqat o`z

foydasini emas, balki umumiy foydani koʻzlaydi. “Erkinlik –bu qonun asosida yashashga ongli rozilik”¹ (Immanuel Kant). Davlatlar qonunlarga rozilik bildirib, yangi turdagi erkinlik va barqarorlikka erishadi.

Siyosiy realizmda kuchli davlat boshqalardan yakkalangan, oʻz yoʻlida yurgan davlat deb qaraladi. Ammo, zamonaviy siyosiy falsafada liberalistik yondoshuvlar ustunlik qiladi. Xususan yakkalik zaiflik belgisi, bogʻliqlik esa kuchli va barqaror siyosat belgisidir. Mintaqaviy tuzilmalarga qoʻshilish bu mustaqillikni yoʻqotish emas, uni yangi, koʻp tomonlama shaklda mustahkamlashdir.

Milliy manfaatdan mintaqaviy ong sari: identitetning transformatsiyasi Erkin savdo zonalarini siyosiy falsafiy nuqtainazardan identitet (shaxsiyat, oʻzlik) masalasiga ham taʼsir qiladi. Har bir davlat faqat milliy manfaat asosida emas, balki mintaqaviy manfaatlar doirasida oʻzini angʻlay boshlaydi. Bu esa “men” (milliy davlat)dan “biz” (mintaqaviy jamiyat)ga oʻtishni angʻlatadi. Siyosiy-falsafiy jihatdan, bu kommunitarizm (jamoaviylik) qarashlariga yaqin tushunchadir. Inson yoki davlat oʻzini jamoa orqali angʻlaydi, mustahkamlaydi. Mintaqaviy Erkin savdo zonalar millatlar oʻz “oʻzligini” yoʻqotmay, uni “keng doirada angʻlash” makonidir.

Erkinlik va tenglik muvozanati: liberal va ijtimoiy adolat gʻoyalari toʻqnashuvi Erkin savdo zonalar liberalism asosida yuritiladi masalan, bozor erkinligi, ochiqlik raqobat. Bu erkinlik mintaqada ichida baʼzan tengsizlikni ham yuzaga keltiradi. Katta iqtisodiyotlar kichik davlatlarni dominatsiya qilishi mumkin. Boy davlatlar koʻproq foyda oladi, kambagʻal davlatlar esa bozorga raqobatsiz kiradi. Siyosiy falsafa bu yerda ijtimoiy adolat masalasini oʻrtaga qoʻyadi. John Rowlz falsafasiga koʻra, adolatli tizim zaif tomonlarni himoya qilishi kerak. Erkin savdo zonalar samrali boʻlishi uchun, ular faqat bozor erkinligi emas, balki adolatli taqsimot va ijtimoiy himoya tamoyillariga asoslanishi kerak. Kelib chiqadiki “erkinlik” adolat boʻlsagina maʼnoga ega. Mintaqaviy hamkorlik kuchlilar hukumronligi emas, teng sheriklik boʻlishi lozim.

Geosiyosiy ziddiyatlardan tinchlik paradigmasiga oʻtish. Erkin savdo zonalar siyosiy raqobatni iqtisodiy hamkorlik orqali neytralizatsiya qiladi. Avval raqib boʻlgan davlatlar bir birlari bilan iqtisodiy jihatdan boʻlanib, konflikt emas, kooperatsiya yoʻliga oʻtadi. (Yevropa ittifoqida Fransiya va Germaniyani misol qilish mumkin). Bu Immanuel Kantning “abadiy tinchlik” gʻoyasiga yaqin keladi. Kantning fikricha “Tinchlik, bu tabiiy holat emas, balki harakatlar natijasi, uni yaratish kerak”. Erkin savdo zonalar aynan shunday harakatlardan biridir. Ular iqtisodiy bogʻliqlik orqali siyosiy mustahkamlikni yaratadi.

Milliy davlatdan transmillatga oʻtish– siyosiy subyektivlikning oʻzgarishi. Siyosiy-falsafada subyekt bu qaror qabul qiluvchi, faol ongli, ishtirokchi hisoblanadi. Anʼanaviy siyosiy tuzumda bu milliy davlat edi. Ammo Erkin savdo zonalar yangi turdagi siyosiy subyektlarni shakllantiradi: mintaqaviy ittifoqlar, xalqaro institutlar, transmilliy biznes, global fuqarolik. Bu subyektlar davlatlararo chegaralarni nomaslahat qilish emas, balki oshkora qilish orqali siyosiy tizimni dinamiklashtiradi. Shu oʻrinda davlat endi yolgʻiz emas u mintaqaning bir boʻlagi deyish mumkin.

Taʼriflar va bojxona toʻsiqlarini bosqichma bosqich kamaytirib borish. Bojxona toʻsiqlari bu davlatlar oʻrtasida tavar va xizmatlarning erkin harakatlarini cheklovchi soliqlar, kvotalar taʼriflar va normative choralar majmuasi. Bojxona toʻsiqlarini kamaytirish bu savdo erkinligini taminlash, iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirish va mintaqaviy iqtisodiy integratsiyani rivojlantirish uchun qoʻllaniladigan siyosiy iqtisodiy mexanizm. Falsafiy mohiyati esa erkinlik va cheklov oʻrtasidagi dialektikaning iqtisodiy ifodasidir. Davlatlar oʻz manfaatlaridan voz kechmay, oʻzaro manfaat asosida umumiy farovonlik sari intiladilar. Bojxona toʻsiqlarini kamaytirish 1) erkin savdo zonasini yaratish; 2) bojxona ittifoqi; 3) umumiy bozor va iqtisodiy ittifoq kabi qator bosqichlardan iboratdir.

Bojxona toʻsiqlarini kamaytirish borasidagi falsafiy yondoshuvlar ham mintaqaviy hamkorlik rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Liberalistik yondoshuvda (erkinlik falsafasi) iqtisodiy erkinlikni kengayishi boʻlib, inson erkinligi falsafasida “tanlov erkinligi” va “rivojlanish imkoniyati” sifatida talqin

¹ Gunnar Skirbek, Niels Gilje Falsafa tarixi “Sharq” nashriyot-matbaa aksiya dorlik kompaniyasi bosh taxriiyati Toshkent - 2002 –429 b.

etiladi. Siyosiy jihatdan mintaqaviy tinchlik va barqarorlikni kuchaytiradi. Realistik yondoshuvda esa, o'z milliy manfaatlarini himoya qilgan holda, o'zaro bog'liqlikka kiradi va kuch muvozanatini shakllantiradi. Bu esa mintaqaviy ishonch va diplomatik dialogni chuqurlashtiradi. Konstruktivistik yondoshuvda bojxona to'siqlarini kamaytirish faqatgina iqtisodiy emas, balki mintaqaviy identitet va "birgalikda yashash" madaniyatining shakllanishida o'z aksini topadi. U millatlararo ishonchni, mintaqaviy birdamlikni va yangi siyosiy ongini yaratadi.

Bojxona to'siqlarini kamaytirish mintaqaviy barqarorlik va tinchlikni taminlashda, "o'zaro mas'uliyatli suverenitet", tenglik va adolat tamoyiliga asoslangan integratsiya muhimdir. Shuningdek, har bir davlat o'z iqtisodiy siyosatini o'zaro foyda va mintaqaviy manfaat nuqtainazaridan yuritishi kerak, bu "axloqiy integratsiya" tushunchasining shakllanishiga olib keladi.

Energetika, transport va raqamli texnologiyalar sohalarida umumiy loyihalarni amalga oshirish nafaqat iqtisodiy rivojlanish, balki mintaqaviy hamkorlik va siyosiy falsafiy uyg'unlikning muhim omili hamdir. Falsafiy jihatdan "birlik orqali rivojlanish" tamoyilining amaliy ifodasidir. Energetika hamkorligi o'zaro ishonch va resurslarni adolatli taqsimlash falsafasiga asoslanadi. "Quvatni bo'lishish"–kuchni emas, mas'uliyatni bo'lishish ramzidir. Shu orqali "energetik birdamlik" tushunchasi shakllanadi bu esa yangi mintaqaviy qadriyatdir.

Transport infratuzilma loyihalari – aloqa falsafasidir: insonlar, madaniyatlar, davlatlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ramziy ifodalaydi. Falsafiy jihatdan bu "ajralish emas, yaqinlashuv" tamoyilidir. Siyosiy jihatdan transport loyihalari o'zaro ishonch, tinchlik va iqtisodiy manfaat uyg'unligini mustahkamlaydi. Raqamli hamkorlik axborot adolati va bilim tengligi tamoyillarini ilgari suradi. Falsafiy manoda bu "inson tafakkurining mintaqaviy uyg'unlashuvi"dir, ya'ni bilim va axborot chegarasiz bo'ladi. Raqamli sohada integratsiya ham intellektual erkinlik, ham axloqiy mas'uliyatni talab qiladi. Energetika, transport va raqamli texnologiyalar sohalarida umumiy loyihalarni amalga oshirishni siyosiy falsafiy jihatdan a) erkinlik va bog'liqlik dialektikasi; b) adolat va manfaat muvozanati; c) madaniy va ma'naviy uyg'unlik ko'rinishida umumlashtirish mumkin.

Xulosa. Davlatlar o'z suverenitetining bir qismini topshirayotgani boshqalarga bo'ysunish emas, balki birgalikda kuchliroq bo'lish uchun ixtiyoriy kelishuvdir. Bu individual kuchdan ko'ra jamoaviy donolikni tan olish, erkinlikni cheklash emas, balki uni barqarorlik bilan uyg'unlashtirish, siyosiy qarorlarni hamkorlik orqali churroq anglash demakdi.

Erkin savdo zonalarini mintaqaviy hamkorlikning rivojida asosiy vosita bo'lib, ularni roli nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy va falsafiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Ular davlatlar o'rtasida integratsiyani kuchaytiradi, ishonch va barqarorlikni mustahkamlaydi.

Bojxona to'siqlarini bosqichma-bosqich kamaytirish faqat mintaqaviy hamkorlikda iqtisodiy o'sish emas, balki siyosiy yetuklik va madaniy uyg'unlik sari intilish sifatida namoyon bo'ladi.

Energetika, transport va raqamli texnologiyalar sohalarida umumiy loyihalarni amalga oshirish mintaqaviy integratsiya falsafasining amaliy ifodasi bo'lib, davlatlarni nafaqat iqtisodiy, balki ma'naviy jihatdan ham birlashtiradi.

Adabiyotlar

1. Gunnar Skirbek, Niels Gilje Falsafa tarixi "Sharq" nashriyot-matbaa aksiya dorlik kompaniyasi bosh taxririya Toshkent -2002
2. S.Atamuratov, T.Alimardonov Siyosat falsafasi. Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik "Ilm-ziyo-zakovat" Toshkent –2025.
3. F.Xalmatjanov, Sh.Abduraxmonov O'zbekiston va Markaziy Osiyo: mintaqaviy iqtisodiy integratsiya imkoniyatlari. scientific-jl.com/mod/article/view/14538?utm_source=chatgpt.com
4. A. Abdujabborov Integratsiya va ekologik maqsadlar: iqtisodiy hamkorlik va barqaror rivojlanish orasidagi bog'liqlik tahlili. https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/3794?utm_source=chatgpt.com

O‘ZBEKISTONDA MOLIYA XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDA JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Boltayeva Maftuna Omonqulovna

yusupovmirjalolmm@gmail.com

Anotatsiya: O‘zbekiston moliyaviy sektorida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonining iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligi keng qamrovda tahlil qilingan. Mamlakatda so‘nggi yillarda bank, sug‘urta, investitsiya va boshqa moliyaviy xizmatlar sohalarida raqamli transformatsiya jarayonlari jadallik bilan kechmoqda. Raqamli texnologiyalar moliyaviy xizmatlarning tezkorligi, shaffofligi, xavfsizligi va ommaviyligini oshirish orqali butun moliyaviy tizim samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Maqolada internet va mobil banking, blokcheyn, sun‘iy intellekt, “big data” (katta ma‘lumotlar) va raqamli to‘lov tizimlarining amaliy joriy etilishi natijasida yuzaga kelayotgan iqtisodiy samaralar, xarajatlarni kamaytirish, mijozlar uchun qulaylik yaratish, hamda moliyaviy inklyuziyani kengaytirish masalalari tahlil etilgan. Shuningdek, O‘zbekiston tajribasi misolida raqamli texnologiyalar yordamida bank xizmatlari sifati, aholining moliyaviy savodxonligi va moliyaviy ishonch darajasi oshayotganligi, shuningdek raqobat muhitining kuchayishi kabi omillar o‘rganilgan. Maqolada raqamli transformatsiyaning davlat iqtisodiy siyosatiga, aholi farovonligiga va moliyaviy barqarorlikka ta‘siri ham tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, moliyaviy xizmatlar, raqamli transformatsiya, internet banking, mobil banking, blokcheyn, sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlar, moliyaviy inklyuziya, iqtisodiy samaradorlik, O‘zbekiston moliya bozori, raqobatbardoshlik, innovatsion rivojlanish.

Moliya xizmatlarida raqamli texnologiyalarni joriy qilish so‘nggi yillarda jahon miqyosida jadal sur‘atlarda rivojlanib kelmoqda. O‘zbekiston ham bu jarayonlardan chetda qolmagan bo‘lib, mamlakatda bank, sug‘urta, investitsiya va boshqa moliyaviy xizmatlarda raqamli texnologiyalarni keng tatbiq qilish jarayoni olib borilmoqda. Raqamli texnologiyalar moliyaviy xizmatlarning tezkorligini, shaffofligini va ommaviyligini oshiradi hamda butun moliyaviy sektorning samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu jarayonning samaradorligini ko‘plab omillar orqali tahlil qilish mumkin.

Birinchiidan, raqamli texnologiyalarni moliya xizmatlariga joriy qilishning eng muhim jihati — **tezkorlik.** An‘anaviy moliyaviy operatsiyalar ko‘pincha uzoq vaqt talab qilgan, chunki mijozlar banklar yoki moliya institutlariga borishlari, hujjatlar to‘ldirishlari va jarayonlar qo‘lda amalga oshirilishi kerak bo‘lgan. Raqamli texnologiyalar, xususan, internet va mobil banking, blokcheyn texnologiyalari va sun‘iy intellekt yordamida bu jarayonlar sezilarli darajada tezlashadi. Masalan, internet banking va mobil ilovalar yordamida mijozlar hisob-kitob operatsiyalarini bir necha soniyada amalga oshira oladilar. Bu esa xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshiradi va mijozlar uchun qulaylik yaratadi.

Ikkinchiidan, raqamli texnologiyalarni joriy qilish **xarajatlarni kamaytirishga** yordam beradi. Raqamli tizimlar orqali amalga oshiriladigan moliyaviy operatsiyalar ko‘pincha arzonroq bo‘ladi, chunki ular inson resurslari va an‘anaviy xizmat ko‘rsatish markazlari xarajatlarini kamaytiradi. Masalan, raqamli texnologiyalar asosida ishlovchi onlayn platformalar mijozlarga xizmat ko‘rsatish jarayonlarini avtomatlashtirib, banklar va moliyaviy institutlarga o‘z xizmatlarining narxini tushirish imkonini beradi. Elektron to‘lovlar, raqamli shaxsiy kabinetlar va boshqa xizmatlar orqali mijozlar masofadan turib xizmatlardan foydalanishlari moliyaviy tashkilotlarning umumiy xarajatlarini kamaytiradi.

Uchinchiidan, **xavfsizlik va shaffoflik** masalalari ham raqamli texnologiyalar yordamida yaxshilanadi. Blokcheyn va kriptografiya texnologiyalari kabi innovatsion yechimlar moliyaviy operatsiyalarning xavfsizligini oshiradi, chunki ular ma‘lumotlarni himoyalash, firibgarlikka qarshi choralar ko‘rish va mijozlar ma‘lumotlarining maxfiyligini ta‘minlash imkonini beradi. Masalan, blokcheyn texnologiyasi orqali amalga oshiriladigan operatsiyalarni soxtalashtirish qiyin bo‘lib, bu moliyaviy firibgarliklarni minimallashtirishga yordam beradi. Shuningdek, bu texnologiyalar moliyaviy operatsiyalarning shaffofligini ta‘minlab, har bir tranzaksiyani kuzatish va uning qachon va kim tomonidan amalga oshirilganligini aniqlash imkonini beradi.

To'rtinchidan, raqamli texnologiyalar **moliyaviy xizmatlarning ommaviyligini** oshiradi va moliyaviy inklyuziyani kuchaytiradi. An'anaviy moliya xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmagan aholi qatlamlari — xususan, qishloq hududlarida yashovchi yoki uzoq joylarda joylashgan aholining moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyatlari raqamli texnologiyalar yordamida kengayadi. Mobil banking va boshqa raqamli xizmatlar orqali aholining keng qatlami moliyaviy xizmatlardan foydalanishi mumkin. Bu esa butun iqtisodiyot uchun katta foyda keltiradi, chunki aholining ko'proq qismi moliyaviy tizimga jalb qilinadi, shaxsiy va kichik bizneslarning moliyaviy imkoniyatlari kengayadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy qilish **innovatsion moliyaviy mahsulotlar** va xizmatlarning rivojlanishiga olib keladi. Masalan, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (big data) tahlili yordamida banklar va moliyaviy tashkilotlar mijozlarning ehtiyojlarini aniqlab, ularga individual moliyaviy xizmatlar va yechimlar taklif qila oladi.

Beshinchidan, raqamli texnologiyalar **raqobatbardoshlikni** oshiradi. Banklar va moliyaviy tashkilotlar yangi texnologiyalarni joriy qilish orqali raqobatni kuchaytiradi va bu o'z navbatida moliya bozorining sifatini yaxshilaydi. Raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy qilgan moliyaviy institutlar tezroq xizmat ko'rsatish, arzon narxlar va xavfsiz operatsiyalar orqali bozorda yetakchilikni qo'lga kiritadi. O'zbekiston kontekstida, so'nggi yillarda raqamli texnologiyalarni moliya xizmatlariga joriy qilish bo'yicha sezilarli qadamlar qo'yilmoqda. O'zbekiston banklari va moliyaviy tashkilotlari mobil banking, internet banking, elektron to'lov tizimlari va boshqa raqamli xizmatlarni joriy etib kelmoqda. Masalan, "HUMO" va "Uzcard" tizimlarining rivojlanishi, onlayn to'lov tizimlari va moliyaviy xizmatlarning raqamlashtirilishi orqali aholining moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyatlari kengaymoqda.

Xulosa. Moliya xizmatlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish O'zbekiston iqtisodiy tizimining modernizatsiyasi va barqaror rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Raqamli yechimlar banklar, sug'urta kompaniyalari va investitsiya institutlarining faoliyat samaradorligini oshirib, mijozlarga qulay, xavfsiz va tezkor xizmat ko'rsatish imkonini bermoqda. Internet va mobil banking, blokcheyn, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili kabi innovatsion texnologiyalar moliyaviy xizmatlarning narxini pasaytirish, inson omiliga bog'liqlikni kamaytirish va jarayonlarni avtomatlashtirish imkonini yaratmoqda. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish natijasida moliyaviy inklyuziya kuchayib, aholi va kichik biznes subyektlarining moliyaviy tizimga kirish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa iqtisodiyotning umumiy barqarorligi va raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida, mamlakatda moliyaviy innovatsiyalarni jadallashtirishga va xalqaro moliyaviy tizim bilan integratsiyalashuvga xizmat qilmoqda. Umuman olganda, O'zbekiston moliyaviy sektorida raqamli texnologiyalarni joriy etish — samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish, xavfsizlikni mustahkamlash va aholining moliyaviy farovonligini yuksaltirish yo'lida strategik ahamiyatga ega yo'nalishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov, B. (2023). *O'zbekiston moliya tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari*. — Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali, №4, 45–52-betlar.
2. Xudoyberdiyeva, N. & To'xtayev, S. (2022). *Bank tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari va ularning samaradorlikka ta'siri*. — Toshkent: Moliya va bank ishi jurnali, №3, 37–44-betlar.
3. World Bank. (2022). *Digital Financial Services and Financial Inclusion in Emerging Economies*. — Washington, D.C.: World Bank Publications.
4. PwC (PricewaterhouseCoopers). (2023). *Global Digital Banking Survey: The Future of Financial Services*. — London: PwC Global Research Report.

FAN OLIMPIADALARIGA TIZIMLI TAYYORGARLIK PLATFORMASI KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQISH

*Xo‘jaboyev Asadbek, Erkayeva Zuhra, Ortiqov Firdavs,
Abduhakimov Muhammadamin, To‘raqulov Zafar*
asadbekxojaboyev0@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ishda O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan onlayn o‘quv platformalar – Ustoz AI, Testbor, Infomaster, Xan Akademiyasi va Robocontest – tahlil qilinib, ularning afzallik va kamchiliklari asosida yangi OlimpiadaEdu platformasi ishlab chiqilishi konsepsiyasi keltirilgan. Ushbu tizim fan olimpiadalariga tayyorlov jarayonini ekspert bilimlari va sun‘iy intellekt yordamida avtomatlashtiradi va foydalanuvchi bilimni adaptiv tahlil qilishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, raqamli ta‘lim, fan olimpiadasi, adaptiv tizim, o‘quv platformasi

Kirish.

Zamonaviy ta‘lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri — iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularning ilmiy va ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoit yaratishdir. Bu jarayonni samarali tashkil etishda fan olimpiadalar, tanlovlar va musobaqalar muhim o‘rin tutadi. Biroq amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, ko‘plab ta‘lim muassasalarida olimpiadalar hanuzgacha an‘anaviy shaklda o‘tkazilmoqda. Natijada ishtirokchilarning ro‘yxatdan o‘tishi, baholash jarayonining shaffofligi, ma‘lumotlarning yig‘ilishi va tahlil qilinishi kabi bosqichlarda turli muammolar yuzaga keladi. Shu sababdan yagona onlayn platforma yaratish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Olimpiadalarni raqamlashtirish orqali baholash tizimini avtomatlashtirish, natijalarni tahlil qilishni yengillashtirish hamda iqtidorli talabalarni tizimli kuzatib borish imkoniyatini yaratish mumkin bo‘ladi.

Platforma konsepsiyasi.

Tadqiqot jarayonida oliy va o‘rta maxsus ta‘lim muassasalarida o‘tkaziladigan olimpiadalar holati o‘rganildi va mavjud kamchiliklar tahlil qilindi. Eng avvalo, olimpiadalarni tashkil etish uchun yagona elektron tizimning yo‘qligi, baholash jarayonida inson omilining yuqoriligi va natijalarni avtomatik tahlil qilish imkoniyatlarining cheklanganligi aniqlangan. Shuningdek, o‘quvchilar va talabalar uchun o‘z natijalarini tahlil qilish, zaif va kuchli tomonlarini ko‘rish, shaxsiy o‘sish yo‘lini rejalashtirish imkoniyatlari mavjud emasligi ham muhim muammo sifatida qayd etildi. Shu sababli innovatsion yondashuv sifatida “Olimpiada sayti” axborot tizimini ishlab chiqish konsepsiyasi taklif qilinmoqda. Texnik jihatdan tizim React texnologiyasida ishlab chiqilgan bo‘lib, Firebase ma‘lumotlar bazasi orqali foydalanuvchi ma‘lumotlarini saqlaydi. Platformaning prototipi <https://olimpiyadaedu.netlify.app/> manzilida joylashgan bo‘lib, dastlabki sinovlar 50 nafar foydalanuvchi ishtirokida o‘tkazildi (1-rasm). Unda foydalanuvchilar, baholovchilar va administratorlar uchun alohida modullar ko‘zda tutilgan bo‘lib, ular orqali butun jarayon to‘liq avtomatlashtiriladi. Sayt gamifikatsiya tamoyillari asosida qurilib, ishtirokchilar uchun motivatsiyani oshiruvchi ball tizimi, reyting va bosqichli mukofotlash mexanizmlari joriy qilinadi. Adaptiv baholash imkoniyati esa savollarning murakkablik darajasini ishtirokchining javoblariga moslashtirish imkonini beradi. Shuningdek, diagnostik tahlil moduli har bir o‘quvchining natijalarini chuqur tahlil qilib, shaxsiy rivojlanish bo‘yicha tavsiyalar beradi. Yakunda barcha natijalar asosida avtomatik hisobotlar, reyting jadvallari va tahliliy grafiklar shakllantiriladi.

React komponentli tuzilma orqali har bir sahifa alohida modul sifatida ishlaydi, bu esa tizimni kengaytirish va qo‘shimcha funksiyalarni kiritishni soddalashtiradi.

Tizimning bекend qismi an‘anaviy server infratuzilmasiga tayanmasdan Firebase platformasi orqali boshqariladi. Firebase real vaqt rejimidagi ma‘lumotlar bazasi vazifasini bajaradi va foydalanuvchi ma‘lumotlarini xavfsiz saqlaydi va barcha o‘zgarishlarni sinxron tarzda yangilaydi. Shuningdek, u autentifikatsiya, sessiyalarni boshqarish, ro‘yxatdan o‘tish va tizimga kirish jarayonlarini qo‘llab-quvvatlaydi. Bu yondashuv foydalanuvchilarning shaxsiy ma‘lumotlarini himoya qilish, tizimga tezkor kirish va real vaqt natijalarini ko‘rsatishda muhim rol o‘ynaydi.

Maktab va kollej o'quvchilarini respublika hamda xalqaro fan olimpiadalariga tayyorlash uchun yaratilgan innovatsion ta'lim platformasi.

O'quvchilarning bilim darajasini oshirish va ularni tanlovlarda muvaffaqiyatli ishtirok etishlariga yordam beramiz.

Ro'yxatdan o'tish

Batafsil ma'lumot →

1-rasm. Tizim interfeysi

Olimpiada sayti arxitekturasida foydalanuvchi (talaba), o'qituvchi va administrator uchun alohida interfeyslar mavjud (2-rasm). Talabalar o'z natijalarini ko'rib borish, onlayn testlarni yechish va reytingni kuzatish imkoniga ega bo'ladilar. O'qituvchilar o'quvchilarning faoliyatini tahlil qilib, natijalar asosida individual tavsiyalar bera oladilar. Administrator esa butun tizimni boshqaradi, olimpiadalarni e'lon qiladi, fanlar va testlarni yuklaydi hamda hisobotlarni shakllantiradi.

2-rasm. Dasturning umumiy tuzilmasi.

Arxitektura miqyoslash imkoniyatini ham nazarda tutadi. Firebase serversiz (serverless) muhitda ishlagani sababli, bir vaqtning o'zida minglab foydalanuvchi tizimdan foydalanayotgan holatda ham ishlash tezligi saqlanadi. Barcha so'rovlar real vaqt rejimida qayta ishlanadi, foydalanuvchilarning har bir harakati — test javoblari, natijalar, baholash jarayonlari — avtomatik tarzda sinxronlanadi.

Xulosa

OlimpiadaEdu platformasi O'zbekistondagi mavjud o'quv tizimlarining eng samarali jihatlarini birlashtirib, ularning kamchiliklarini bartaraf etgan kompleks yechim sifatida shakllandi. U foydalanuvchilarning individual rivojlanish yo'lini aniqlaydi, bilim tahlilini avtomatlashtiradi va o'quv jarayonini sun'iy intellekt yordamida boshqaradi. Ushbu loyiha ta'limda raqamli transformatsiyaning amaliy ko'rinishi bo'lib, nafaqat o'quvchilarni olimpiadalarga tayyorlaydi, balki ta'lim tizimida shaxsiylashtirilgan yondashuvning yangi bosqichini boshlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Baymyradov, G., and Y. Ashyrova. "PROGRAMMING OLYMPIAD WEBSITE. *ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ* 58-2. Том 1 (2025).
2. Chernousova, N. V., Gnezdilova, N. A., & Shchuchka, T. A. (2023, July). Internet Olympiad in Computer Science in the Context of Assessing the Scientific. In *Artificial Intelligence Application in Networks and Systems: Proceedings of 12th Computer Science On-line Conference 2023, Volume 3* (Vol. 724, p. 231). Springer Nature.

BARQAROR RIVOJLANISH, IQTISODIYOT, TA'LIM VA GUMANITAR SOHALARDA TIZIMLI YONDASHUV

Kenjayev Maqsud Negmat o'g'li

TKTI "Ijtimoiy siyosiy fanlar kafedrası" stajor o'qituvchisi

kenjayevmaqsud06@gmail.com

Annotatsiya. Tezida inson qadriyati va barqaror rivojlanish o'rtasidagi falsafiy bog'liqlik yoritilgan. Asarda inson qadriyatining nazariy asoslari hamda ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik barqarorlikdagi o'rni tahlil qilinadi. Shvetsiya, Ekvador, Boliviya va Yaponiya tajribalari misolida inson qadriyatiga asoslangan rivojlanish amaliy jihatdan ko'rsatilgan. Ish yakunida inson qadriyatini markazga qo'yish barqaror rivojlanishning asosiy sharti ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: inson qadriyati, barqaror rivojlanish, falsafa, adolat, ekologiya, inson huquqlari.

Kirish. Bugungi globallashuv davrida ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik o'zgarishlar insoniyatni yangi rivojlanish yo'lini izlashga undamoqda. Shu nuqtai nazardan, "inson qadriyati" va "barqaror rivojlanish" o'zaro chambarchas bog'liq tushunchalardir. Inson qadriyati — shaxs erkinligi va sha'nini hurmat qilish bo'lsa, barqaror rivojlanish — iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat va ekologik muvozanat uyg'unligidir. Zamonaviy jarayonlarda inson qadriyati ko'pincha iqtisodiy manfaatlar soyasida qolmoqda, bu esa tengsizlik va ekologik muammolarni kuchaytiradi. Shuning uchun haqiqiy barqaror rivojlanish inson qadriyatini markazga qo'ygan holda amalga oshirilishi zarur.

Tadqiqot metodologiyasi Ushbu tadqiqotda tahliliy, taqqoslama va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanilgan. Nazariy asoslarni yoritishda falsafiy, huquqiy va axloqiy manbalar tahlil qilinib, inson qadriyati hamda barqaror rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik mantiqiy tahlil orqali asoslangan. Empirik qismda esa turli davlatlar — Shvetsiya, Ekvador, Boliviya va Yaponiyaning inson qadriyatiga asoslangan rivojlanish tajribalari taqqoslab o'rganilgan. Shuningdek, induktiv va deduktiv tahlil usullari yordamida umumiy xulosalar shakllantirilgan.

Natijalar va ularning tahlili. Inson qadriyati barqaror rivojlanish falsafasining markazida turadi. Uni to'liq anglash uchun har ikki tushunchaning nazariy asoslarini ko'rib chiqish zarur. Inson qadriyati insonni ma'naviy, axloqiy va huquqiy subyekt sifatida tan oladi. Falsafiy jihatdan, u insonning o'ziga xosligi va sha'nini hurmat qilishni bildiradi. Immanuel Kant insonni "hech qachon vosita emas, balki maqsad sifatida ko'rish lozim" deb ta'kidlagan.

Huquqiy nuqtai nazardan, inson qadriyati xalqaro huquq normalarida, xususan 1948-yilgi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida asosiy tamoyil sifatida e'tirof etilgan. Unda inson sha'ni, erkinligi va huquqlari tug'ma qadriyatlar deb ko'rsatilgan. Axloqiy jihatdan, inson qadriyati adolat va mas'uliyat tamoyillariga tayanadi. Maslou (1943)ning "inson ehtiyojlari ierarxiyasi" nazariyasiga ko'ra, inson o'z ehtiyojlarini qondirib, o'zini anglaganida haqiqiy qadriyatga ega bo'ladi. Bu yondashuv barqaror rivojlanishdagi "inson markazida bo'lgan rivojlanish" tamoyiliga mos keladi.

Barqaror rivojlanish konsepsiyasi esa 1987-yilgi "Bizning umumiy kelajagimiz" hisobotida "hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirib, kelajak avlod imkoniyatini cheklamaydigan rivojlanish" sifatida ta'riflangan. U iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat va ekologik muvozanatni uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Inson qadriyati va barqaror rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni amaliy misollarda ko'rish mumkin. Turli davlatlar o'z siyosatida inson sha'ni, tenglik va ekologik barqarorlikni uyg'unlashtirishga intilib, samarali tajribalar yaratgan. Quyida bir necha mamlakat tajribasi tahlil qilinadi.

Skandinaviya mamlakatlari Norvegiya Daniya hamda Shvetsiya, ushbu davlatlar ijtimoiy barqarorlik va inson qadriyatini himoya qilishda dunyoda ilg'or o'rin tutadi. Ularning rivojlanish modeli adolatlilik, keng ijtimoiy himoya tizimi, gender tengligi va ekologik mas'uliyat tamoyillariga asoslanadi. Shvetsiyada "barqaror farovonlik" tushunchasi milliy siyosat darajasiga ko'tarilgan bo'lib, inson salomatligi, ta'lim sifati va ekologik xavfsizlik asosiy ustuvor yo'nalishlar hisoblanadi. Norvegiya esa tabiiy resurslardan oqilona foydalanish orqali inson va tabiat manfaatlarini muvozanatda ushlab turadi. Bularning barchasi barqaror rivojlanishning markazida inson qadriyati turganini ko'rsatadi.

Ekvador va Boliviya: “Buen Vivir / Sumak Kawsay” konsepsiyasi Lotin Amerikasi mamlakatlari, ayniqsa Ekvador va Boliviya, “Buen Vivir” (“Yaxshi hayot”) yoki mahalliy atama bilan “Sumak Kawsay” modelini rivojlanish falsafasi sifatida qabul qilgan. Ushbu konsepsiya inson va tabiat o‘rtasidagi uyg‘unlik, jamoaviy farovonlik va ekologik adolat g‘oyalariga asoslanadi. Ekvador Konstitutsiyasida tabiat huquqlari (Rights of Nature) alohida e’tirof etilgan bo‘lib, bu inson qadriyati va atrof-muhitni bir butun tizim sifatida ko‘rish yondashuvini aks ettiradi. Bu model G‘arb iqtisodiy paradigmasidan farqli o‘laroq, moddiy o‘shidan ko‘ra ruhiy va ijtimoiy muvozanatni ustuvor deb biladi.

Afrikada, ayniqsa Niger Deltasida olib borilgan tadqiqotlar inson qadriyati va barqaror hayot manbalari o‘rtasidagi bog‘liqlikni ochib beradi. Bristol University Press Digital (2023)da chop etilgan tadqiqotga ko‘ra, ekologik resurslardan noto‘g‘ri foydalanish, ijtimoiy tengsizlik va siyosiy beqarorlik inson xavfsizligiga tahdid solmoqda. Shu bois, barqaror rivojlanish strategiyalari bu mintaqalarda faqat iqtisodiy o‘shini emas, balki inson sha’ni, salomatligi va ijtimoiy himoyasini ta’minlashni ham o‘z ichiga olishi kerak.

Yaponiya: “people-centered development” tamoyili. Yaponiyaning “odam markazli rivojlanish” konsepsiyasi (people-centered development) insonni barcha siyosiy va iqtisodiy qarorlarning markaziga qo‘yishni nazarda tutadi. Ushbu yondashuv barqaror rivojlanish falsafasining amaliy ifodasidir. Yaponiyada iqtisodiy taraqqiyot ekologik mas’uliyat bilan uyg‘unlashgan bo‘lib, aholining hayot sifati, ta’lim darajasi va sog‘lom yashash muhiti rivojlanishning asosiy ko‘rsatkichlari sifatida baholanadi.

Umuman olganda, inson qadriyati va barqaror rivojlanish o‘zaro uzviy bog‘liq tushunchalar bo‘lib, biri ikkinchisiz to‘liq amalga oshmaydi. Tezis davomida keltirilgan nazariy va empirik misollar shuni ko‘rsatadiki, inson sha’ni va huquqlarini ustuvor qo‘ygan jamiyatlarga ijtimoiy barqarorlik, iqtisodiy farovonlik va ekologik uyg‘unlikka erisha oladi. Barqaror rivojlanish inson qadriyatini markazga qo‘ygan holda amalga oshirilgandagina uning natijalari uzoq muddatli, adolatli va insonparvar bo‘ladi. Shu bois, inson qadriyati — bu nafaqat falsafiy tushuncha, balki global taraqqiyotning asosiy yo‘nalishini belgilovchi mezondir.

Bugungi kunda inson qadriyati tushunchasi nafaqat shaxs erkinligi va sha’nini e’tirof etish, balki har bir siyosiy, iqtisodiy va ekologik qarorning ma’naviy asosini belgilovchi omil sifatida qaralmoqda. Har qanday taraqqiyot strategiyasi inson manfaatlari va tabiat muvozanatini e’tiborga olgan holda qurilgandagina barqarorlikka erishish mumkin. Shu ma’noda, Skandinaviya davlatlari, Yaponiyaning odam markazli modeli, Lotin Amerikasi mamlakatlaridagi “Buen Vivir” konsepsiyasi inson qadriyatiga asoslangan rivojlanishning muvaffaqiyatli namunalaridir. Ular ko‘rsatadiki, inson qadriyatini himoya qilish – bu iqtisodiy o‘shini sekinlashtirish emas, balki uni yanada barqaror, adolatli va insonparvar yo‘nalishga burish demakdir.

Shuningdek, rivojlanish siyosatini inson qadriyati tamoyillariga tayanib olib borish nafaqat milliy, balki global darajada tinchlik, hamjihatlik va ekologik xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Chunki inson sha’ni, adolat va erkinlikni hurmat qilgan jamiyatlarda barqarorlik ijtimoiy ongning ajralmas qismiga aylanadi. Shu sababli, inson qadriyati falsafasi va barqaror rivojlanish konsepsiyasi bir-birini to‘ldiruvchi emas, balki bir-birini taqozo etuvchi ikki tayanch yo‘nalishdir.

Xulosa qilib aytganda, kelajakda barqaror rivojlanish siyosatini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun inson qadriyatini davlat siyosati, ta’lim tizimi va xalqaro hamkorlikning asosiy mezoni sifatida e’tirof etish zarur. Faqat shunda inson va tabiat uyg‘unligiga asoslangan, adolatli va ma’naviy jihatdan yuksak jamiyat barpo etish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] Kant, I. (1785). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.
- [2] Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- [3] World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.

RAQAMLI TA'LIM RESURSLARINI ZAMONAVIY YONDASHUVI VA UNING IMKONIYATLARI

M.A.Maxmudova

Renessans ta'lim universiteti "Axborot texnologiyalari" kafedrası p.f.f.d, dotsent

e-mail:maloxat_1977@mail.ru Tel:91-309-52-77

Annotatstiya.

Ushbu maqolada bugungi ta'lim jarayonida raqamli ta'lim resurslari tushunchasi va uning imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Ta'lim sohasidagi raqamli ta'lim resurslarining zamonaviy yondashuvlari, raqamli ta'lim resurslari printsiplari ochib berilgan. Har bir tasniflangan raqamli resurslarining aniq misollari keltirilgan, ulardan foydalanish xususiyatlari ko'rsatilgan va ularning didaktik funksiyalari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim resurslari, o'quv jarayoni, pedagogik kompetentsiya, ta'lim.

Kirish.

Ta'lim jarayonida raqamli ta'lim muhiti asosida tashkil etish bugungi kundagi o'quv jarayonining asosiy yo'nalishi, istiqbolli tendensiyalari va rivojlanish yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon ta'lim tizimining turli jabhalarida yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi, shuningdek ayrim muammolarga ham sabab bo'ladi. Bir tomondan, raqamli muhit o'quv dasturlarining ko'lami va sifatini oshirishga, mazmuni boyishiga va foydalanish imkoniyatini kengaytirishga yordam beradi. Boshqa tomondan esa, hozirda ushbu muhitning konsepsiyaviy va uslubiy asoslari shakllanishi jarayonini samarali ta'minlash murakkablashadi. Mazkur muammolarning yechimi faqatgina mamlakatimiz ta'lim tizimiga emas, balki butun dunyo miqyosidagi ta'lim tizimiga ham tegishli bo'lib, umumiy ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirgi vaqtda raqamli ta'lim sohasi jadal rivojlanayotganligi tufayli quyidagi asosiy terminlar va tushunchalar ajralib turadi: raqamli ta'lim resursi, ochiq ta'lim, texnik ta'minot va boshqalari. Ushbu sohada uchrayotgan asosiy qiyinchiliklarga quyidagilar kiradi: birinchi navbatda, kontseptual apparatning tezkor kengayishi, yangi terminlar, tushunchalar va klassifikatsiyalarning kiritilishi; ikkinchi tomondan, mavjud bo'lgan tushunchalarning qayta ko'rib chiqilishi, yangidan ochilishi va o'zgarishi kuzatiladi. Maqolada o'rin egallagan masalalardan biri raqamli ta'lim muhiti tushunchasiga, xususan, oliy ta'lim tizimida qo'llaniladigan raqamli ta'lim resurslarining o'ziga xosliklari va ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish imkoniyatlariga bag'ishlangan.

O'zbekiston ham bu global tendentsiyadan chetda qolmadi. "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi doirasida ta'lim sohasini modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamlı samarali ishlar olib borilmoqda. Biroq, raqamli texnologiyalarni ta'limga joriy etish nafaqat texnik masala, balki pedagogik, psixologik va ijtimoiy jihatlarni ham o'z ichiga olgan murakkab jarayondir.

Shuningdek, maqolada O'zbekistonda ta'lim sohasini raqamlashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar, ularning yechim yo'llari va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari yoritilgan. Xorijiy tajribalar bilan qiyosiy tahlil asosida raqamli texnologiyalarni joriy etishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlari ko'rsatib o'tilgan.

Raqamli texnologiyalar – bu kompyuterlar, internet, mobil qurilmalar, dasturiy mahsulotlar va sun'iy intellekt vositalari orqali ta'limni tashkil etish va boshqarish tizimidir. Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar ta'lim sifati, tezligi, uzluksizligi va interaktivligini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Avvallari ta'lim jarayoni asosiy darslik va auditoriya bilan chegaralangan bo'lsa, hozirda internet tarmog'i orqali istalgan manbaga, darsga, leksiyaga kirish imkoniyati mavjud.

Raqamli ta'lim resurslari-bu elektron shaklda taqdim etilgan zamonaviy o'quv vositalari bo'lib, ulardan foydalanish o'quv jarayoni samaradorligini oshirish va ta'lim va tarbiyaning asosiy vazifalarini bajarishga qaratilgan.

Raqamli ta'lim resurslarini ta'lim jarayoniga kiritishdan maqsad nima? Avvalo, bu raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning intellektual qobiliyatlari salohiyatini oshirish, shuningdek, boshlang'ich ta'limdan yuqori ta'limgacha bo'lgan o'quv jarayonining samaradorligini oshirishdir.

Yuqorida aytib o'tilgan maqsadni amalga oshirish uchun raqamli ta'lim resurslarini qo'llash jarayonidan oldin quyidagi vazifalar qo'yiladi:

- raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish orqali ta'lim darajasining yaxshilanishi va mustahkamlanishi mumkin bo'ladi (fanlarni chuqurroq o'rganish, o'quvchilarning darsdagi ishtiroki va qiziqishlarini oshirish, fanlar o'rtasidagi bog'lanishlarni mustahkamlash, ma'lumotlarni izlash, almashish va o'zlashtirish jarayonlarini tezlashtirish, talabalar bilim olish jarayonlarining faollashuvini ta'minlash);

- talabalar shaxsining faol rivojlanishi, ularni zamonaviy jamiyat sharoitlarida keyingi mustaqil faoliyatlarda qo'lga kiritilgan bilimlarni bosqichma-bosqich amalda qo'llash imkonini berish (fikrlashning turli shakllari, muloqot ko'nikmalari, xilma-xil ma'lumotlar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish samaradorligini oshirish, o'zini anglash va o'z-o'zini tarbiyalash ehtiyojlarini shakllantirish, shaxsning estetik jihatlarini tarbiyalash).

Raqamli ta'lim resurslari ta'lim oluvchilar uchun o'quv fanlari mazmunini o'zlashtirish, ko'nikmalar va malakalarni amaliyotda qo'llash hamda nazariy bilimlarni mustahkamlash yo'lida ishonchli yordamchi bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu resurslar ta'lim oluvchilarning bilimlarini nazorat qilishning oraliq va yakuniy bosqichlarini tashkil qilishda, mustaqil hamda uy vazifalarining bajarilishini baholashda hamda faoliyatni takomillashtirish va ichki kuzatishda samarali foydalaniladi.

Raqamli ta'lim muhitining hozirgi taraqqiyot bosqichi nuqtai nazaridan mavjud bo'lgan raqamli ta'lim resurslarining tasniflariga batafsil to'xtalib o'tamiz. Ushbu turdagi quyidagi raqamli resurslar ajratiladi:

- matn shaklidagi ma'lumotlar (belgilarni qayta ishlash imkonini beruvchi test formatida taqdim etilgan materiallar). Bunga elektron darsliklar, o'quv qo'llanmalar, lug'at va ma'lumotnoma kitoblar kiradi.;

- faqat audio materiallardan iborat ma'lumotlar (uning asosiy xususiyati – tinglash imkonini beruvchi raqamli manbalar bo'lishi). Misollar sifatida audiokitoblar, ma'ruzalarning ovoz yozuvlarini keltirish mumkin.;

- audio-video ma'lumot turlari (matn eshinishi va ko'rilishi mumkin bo'lgan videoga o'xshash shaklda taqdim etilgan materiallardir). Bunda asosan video ma'ruzalar, o'quv videolariga e'tibor qaratiladi.;

- vizual ma'lumotlar (grafik raqamli resurslar, unda statik ko'rinishdagi tasvirlar qo'llaniladi va bunda belgilarni qayta ishlash yoki tinglash imkoniyati mavjud bo'lmaydi). Bunga misol qilib elektron jadvallar, grafiklar, diagrammalar va atrof-muhit obyektlarining statik tasvirlarini ko'rsatish mumkin.;

- interaktiv modellar (oldingi turdagi raqamli resurslarga o'xshab ketadi, lekin ular harakati va o'zaro ta'sirlanishga javob qaytaradigan dinamik xususiyatga ega bo'ladi). Bularga Quyosh sistemasining modeli, fizik va kimyoviy jihozlarning modellari, odam tana tuzilishi modellarini kiritish mumkin.;

- birlashtirilgan ma'lumotlar turi (ikki yoki undan ortiq turdagi axborot manbalaridan iborat bo'lgan resurslar). Bu turdagi raqamli manbalarning yorqin namunasi sifatida turli turdagi ma'lumotlar (audio-videoma'ruzalar, matn va grafik manbalardan) foydalaniladigan ommaviy ochiq onlayn kurslar (MOOC)ni ko'rsatish mumkin.

Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi shunchaki texnik vositalar sifatida ishlatilish emas, balki ta'limning fundamental g'oyaviy o'zgarishini anglatadi. Bu jarayon o'qitish usullari, bilim olish madaniyati, axborotga nisbatan qarashlar va insonning potentsialini kashf etishga qaratilgan yondashuvlarni o'zgartirishga olib keladi.

Ma'lum bo'lishicha, raqamli texnologiyalar ta'lim jarayoniga qulaylik, o'qitishning individuallashtirish, uzluksiz ta'lim, baholovning obyektivligi va resurslarga erkin kirish imkoniyatini taqdim etadi.

O'zbekiston uchun bu jarayon strategik ahamiyatga ega bo'lib, davlat siyosati, jahon tajribasi, zamonaviy texnologiyalar va inson resurslarining uyg'unlashuvi natijasida ta'lim sohasini raqamlashtirish milliy taraqqiyotning asosiy omillaridan biriga aylanmoqda.

Shunday ekan, ta'lim sohasining barcha ishtirokchilari – davlat organlari, oliy o'quv yurtlari, maktablar, o'qituvchilar, IT mutaxassislari, xususiy sektor vakillari va ota-onalar – raqamli ta'limning rivojlanishiga faol tarzda hissa qo'shishlari lozim. Chunki raqamli ta'lim – bu kelajakka tayyorgarlik emas, balki hozirgi zamonning asosiy talabidir. Uning to'g'ri yo'lga qo'yilishi esa har bir fuqaroning mas'uliyatidir.

Shuningdek, zamonaviy adabiyotlarda raqamli ta'lim resurslarining mavjud tasniflari ko'rib chiqildi, har bir taksonomiyaning asosiy xususiyatlari ta'kidlandi, har bir turdagi o'ziga xos raqamli ta'lim resurslarining namunalari keltirildi, shuningdek, o'qituvchi tomonidan o'z kasbiy faoliyatida ulardan foydalanish tamoyillari va xususiyatlari ko'rib chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шапиев Д.С. Цифровые образовательные ресурсы в деятельности учителя // Молодой ученый. 2019. №16 (254). С. 296–298.
2. Karimova, M. R. (2020). Raqamli resurslar orqali ta'lim sifatini oshirish. Ta'lim texnologiyalari va innovatsiyalar, 10(3)
3. Maxmudova M.A. Elektron resurslarni ta'limda qo'llashdagi imkoniyatlar samaradorligi. //Oriental art and culture ISSN 2181-063X Scientific methodical journal special issue, II/2020, Kokand, 204-211 b.
4. Maxmudova M.A. Ta'lim sifatini takomillashtirishda elektron ta'lim resurslarining ahamiyati. //«Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў» Илмий-методикалык журнал, Nukus, № 5, 2020, May, 68-70 б.

MILLIY TOTUVLIK , DINIY BAG`RIKENGLIK - BARQAROR RIVOJLANISH OMILI*Mamatqulov Rustam Ubaydullayevich*

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ijtimoiy-siyosiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Telefon raqami: +998908261289 rustammamatqulov1966@gmail.com

Annotatsiya: Har bir millatning o'ziga xos manfaatlari, intilish va qiziqishlari, madaniyati va hayotga qarashlari mavjud. Shunday ekan millatlararo totuvlik va diniy bag`rikenglik kabi qadriyatlarni xalqlarimiz hayotida muntazam ta`minlab borish davlat va jamiyatning muhim vazifasidir. Zero milliy totuvlik va diniy bag`ri kenglikni mavjudligi tarixan tarqqiyotning muhim omili bo`lib kelgan.

Kalit so'zlar: millatlar, xalq, davlat, konstitutsiya, BMT, milliy totuvlik, diniy bag`rikenglik, qadriyat, manfaat, muvozanat, madaniyat, milliy- madaniy markaz, ma`rifatlilik diniy tashkilotlar.

Аннотация: У каждой нации есть свои интересы, стремления и интересы, культура и взгляды на жизнь. Поэтому важной задачей государства и общества является постоянное обеспечение в жизни наших народов таких ценностей, как межнациональное согласие и религиозная толерантность. Ведь существование национального согласия и религиозной терпимости исторически было важным фактором развития.

Ключевые слова: нации, народ, государство, конституция, ООН, национальное согласие, религиозная терпимость, ценность, интерес, баланс, культура, национально-культурный центр, просвещение, религиозные организации.

Annotation: Each nation has its own unique interests, aspirations and interests, culture, and outlook on life. Therefore, ensuring interethnic harmony and religious tolerance in the lives of our peoples is an important task of the state and society. After all, the existence of national harmony and religious tolerance has historically been an important factor in development.

Keywords: nations, people, state, constitution, UN, national harmony, religious tolerance, value, interest, balance, culture, national-cultural center, enlightenment, religious organizations.

Kirish.

Har bir millatning boshqalardan ajralib turadigan o'ziga xos xususiyati bo'ladi. Qaysidir millat qat'iy intizomi, qaysisidir jangovarligi, yana qaysisidir tirishqoq va mehnatkashligi bilan dong taratadi. O'zbekiston xalqi haqida gap ketganda esa avvalo mehmondo'stligi, o'zbekona samimiyati, bag`rikengligi yodga olinadi. Xalqimizning mehmonnavozligi, o'zgalarga munosabati, bolajon va oilaparvarligi necha asrlardan buyon o'zgarmas qadriyatlaridan biriga aylangan. Bu qadriyatlar zamonaviy dunyoda – huquqiy demokratik jamiyatimizda qonunlarimiz, qator huquqiy hujjatlarimizda ham to'la aks etgan. Zero, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-moddasiga ko'ra, hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Diniy qarashlarni majburiy singdirishga yo'l qo'yilmaydi. Diniy muassasalar faoliyatining qonun asosida olib borilishi ta'minlanadi. "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi Qonunda fuqarolarning vijdon va e'tiqod erkinligi bilan bog'liq huquq hamda burchlari aniq-ravshan belgilab qo'yildi. Ko'pmillatli davlatimizda millatlararo totuvlik hamda diniy bag`rikenglik ijtimoiy barqarorlik va taraqqiyotni ta'minlashning asosiy sharti qilib belgilandi". [1]

Tadqiqotlar metodologiyasi.

2017-yil 19-sentyabrda Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev qator samarali tashabbuslarni ilgari surgan edi. Oradan bir yil o'tib, mazkur tashabbuslarning amaliy ifodasi sifatida BMT Bosh Assambleyasining navbatdagi yalpi sessiyasida "Ma'rifat va diniy bag`rikenglik" deb nomlangan maxsus rezolyutsiya qabul qilindi. O'zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan hujjat loyihasi BMTga a'zo barcha davlatlar tomonidan bir ovozdan ma'qullandi. Taklif etilgan rezolyutsiyaning asosiy maqsadi – barcha uchun ta'lim olish imkoniyatini taqdim qilish, savodsizlik va bilimsizlikni bartaraf etishdan iborat. Hujjatda bag`rikenglik va o'zaro hurmatni o'rnatish, diniy erkinlikni ta'minlash, dindorlar huquqlarini himoya qilish va ularning

4-sho'ba: Barqaror rivojlanish, iqtisodiyot, ta'lim va gumanitar sohalarda tizimli yondashuv

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21074315>

kamsitilishiga yo‘l qo‘ymaslikka muhim ahamiyat qaratilgan. Ma‘lumki, diniy bag‘rikenglik g‘oyasi – turli dinlarga e‘tiqod qiluvchi kishilarning bir zamin, bir vatanda olijanob g‘oya va niyatlar yo‘lida hamkor va hamjihat bo‘lib yashashini anglatadi. Qadim-qadimdan din aksariyat milliy qadriyatlarni o‘zida mujassam etib kelgan. Milliy qadriyatlarning asrlar osha bezavol yashab kelayotgani ham dinning ana shu tabiati bilan bog‘liq. Chunki samoviy dinlarning barchasi ezgulik g‘oyalariga asoslanadi, yaxshilik, tinchlik, do‘stlik kabi fazilatlarga tayanadi. Odamlarni halollik, poklik, mehr-oqibat va bag‘rikenglikka chorlaydi.

Natijalar va ularning tahlili.

Davlatimiz rahbari ta‘kidlaganidek, “Mustaqillik yillarida mamlakatimizda millatlararo munosabatlar rivojida yangi bosqich boshlandi. Bag‘rikenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish, millatlararo va fuqarolararo hamjihatlik va totuvlikni mustahkamlash, yosh avlodni shu asosda Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash O‘zbekistonda davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biri etib belgilandi. Bularning barchasi hayotda o‘zining to‘liq ifodasini topdi”. [2] Rasmiy manbalarda ko‘rsatilishicha mamlakatimizda 136 dan ziyod millat va elat, 16 ta diniy konfessiya, 153 ta milliy-madaniy markaz, 38 ta “Do‘stlik” jamiyati vakillari teng huquqli hamda o‘zaro hamjihatlik sharoitida yashamoqda. 2276 ta diniy tashkilot faoliyat yuritmoqda. Xususan, 2017-2018 yillarda mamlakatimizda 2093 ta musulmon tashkiloti qatorida 174 ta noisloviy diniy tashkilotlar rasmiy faoliyat ko‘rsatmoqda. Tegishli tartibda davlat ro‘yxatidan o‘tgan noisloviy diniy tashkilotlarning 157 tasi xristianlik tashkiloti, 8 tasi yahudiylik jamoasi, 6 ta Bahoiylik, 1 ta Krishnachilik jamiyati va 1 ta buddaviylik ibodatxonasi, shuningdek, O‘zbekiston konfessiyalararo Bibliya jamiyati hisoblanadi. Ushbu ko‘rsatkichlar aholi tarkibidan kelib chiqib 2019 yilda xristian tashkilotlari soni 158 taga hamda 2020 yilda 166 taga o‘shib, noisloviy tashkilotlarning umumiy soni 183 taga yetgani ham O‘zbekistonda bag‘rikenglik va diniy erkinlik tamoyillari nechog‘lik ustuvor ahamiyat qaratilayotganidan darak beradi.

Prezidentimizning 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida millatlararo munosabatlar masalasiga alohida e‘tibor qaratildi. Davlatimiz rahbari o‘z nutqida jamiyatda millatlararo totuvlik va bag‘rikenglik muhitini mustahkamlashga qaratilgan ishlarni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishni qayd etib, BMT Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasi bilan har yili 30 iyul – Xalqaro do‘stlik kuni sifatida keng nishonlanishi, shu bois mazkur sanani O‘zbekistonda “Xalqlar do‘stligi kuni” deb belgilashni taklif etgani [3] yurtimizda istiqomat qiluvchi ko‘p millatli fuqarolarimiz uchun ayni muddao bo‘ldi.

Mamlakatimiz hududida yashayotgan millatlar urf-odati hamda islom dinining madaniy va tsivilizatsiyaviy merosi, ma‘naviy-falsafiy ahamiyatini chuqur o‘rganish bo‘yicha ishlar sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarildi. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad — fundamental ilmiy tadqiqotlar natijalari asosida diniy bag‘rikenglik, millatlararo munosabatlarning tarixiy ildizlarini chuqur o‘rganish va uni bugungi kun sharoitida rivojlantirishdan iborat. Bu borada Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy, Imom Termiziy va Imom Moturidiy nomidagi xalqaro tadqiqot markazlari tashkil etilgani fikrimiz tasdig‘idir.

Shu bilan birga, o‘rta, oliy diniy ta‘lim, magistratura, boshlang‘ich doktorantura va doktoranturani o‘z ichiga olgan diniy ta‘limning besh bosqichli tizimi shakllantirildi. Islomiy ta‘lim muassasalariga talabalarni qabul qilish kvotasi ikki baravar oshirildi. Shuningdek, Toshkent pravoslav seminariyasi va Toshkent xristian seminariyasi o‘quv dargohlari ham o‘z faoliyatini davom ettirmoqda. Davlatlar va jamiyatlar qanchalik uyushqoqlik bilan harakat qilmasin, jahondagi tinchlik va barqarorlikka millatlararo va dinlararo ziddiyatlar hamda terrorizm jiddiy havf tug‘dirmoqda. “Garchi O‘zbekistonda mustaqillik yillari millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik muhitini saqlash borasida izchil siyosat olib borilgan va bu boradagi ishlar yangi davr talablaridan kelib chiqib davom ettirilib kelinayotgan bo‘lsa-da, globallashuv sharoitida hotirjamlikka berilish aslo mumkin emas”. [4] Zamonaviy davlatning maqsadi jamiyatda hamjihatlik va barqarorlikni, inson huquq va erkinliklarining samarali himoya qilinishini ta‘minlashdan iborat. Zero, mamlakatimizning taraqqiy etishi avvalambor undagi barqarorlik, millatlararo totuvlik va dinlararo bag‘rikenglik muhitining saqlanishiga bog‘liq. Bu

masalalarga Prezidentimiz turli yig'inish va anjumanlarda, shu qatori xalqaro maydonda ham tinimsiz xalqimiz va jahon hamjamiyatining e'tiborini qaratib kelmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining "Biz yurtimizda tinchlik-osoyishtalikni mustahkamlash, turli xavf-xatarlarga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatimizni har tomonlama kuchaytirishimiz shart. Bu – zamon talabi. Jamiyatimizda diniy konfessiyalar o'rtasida hamjihatlik va fuqarolar totuvligini mustahkamlashni biz bundan buyon ham eng dolzarb va ezgu vazifamiz deb bilamiz"[5], – degan so'zlari barchamiz uchun dasturamal vazifasini o'tamog'i dardkor.

Ma'lumki, bugun musulmon olamida murakkab ijtimoiy-siyosiy jarayonlar kechmoqda. Yaqin Sharq va boshqa hududlardagi qator mamlakatlar chuqur siyosiy tanglik, ijtimoiy va iqtisodiy beqarorlik va qurolli to'qnashuvlarni boshidan kechirmoqda.

Xulosa.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Bugungi tez o'zgarayotgan dunyo insoniyat oldida, yoshlar oldida yangi-yangi, buyuk imkoniyatlar ochmoqda. Shu bilan birga, ularni ilgari ko'rilmagan turli yovuz xavf-xatarlarga ham duchor qilmoqda. G'arazli kuchlar sodda, g'o'r bolalarni o'z ota-onasiga, o'z yurtiga qarshi qayrab, ularning hayotiga, umriga zomin bo'lmoqda. Bunday keskin va tahlikali sharoitda biz ota-onalar, ustoz-murabbiylar, jamoatchilik, mahalla-ko'y bu masalada hushyorlik va ogohlilikni yanada oshirishimiz kerak. Bolalarimizni birovlarining qo'liga berib qo'ymasdan, ularni o'zimiz tarbiyalashimiz lozim".[7] Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va din sohasida amalga oshirilgan keng ko'lamlil islohotlar mamlakatda ushbu sohalarda yangicha yondashuv va strategik maqsadni birlashtirgan tizim shakllanishiga xizmat qilmoqda. Mazkur tizimning muvaffaqiyati esa yurtimizda tinchlikni saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, barqaror rivojlanish uchun zamin yaratmoqda. Zero, zamonaviy davlatning bosh maqsadi jamiyatda hamjihatlik va barqarorlik, inson huquq va erkinliklarining samarali himoya qilinishini ta'minlashdan iborat. Millat va davlatni yuksaltiruvchi omil aslida ham milliy totuvlik, diniy bag'rikenglik kabi qadriyatni ifodalovchi xalqimizga xos donishmandli hisoblanadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдурахмонов Ф.Р. Проблемы национальных интересов в условиях независимости Республики Узбекистан. Диссертация док. Философ. наук. Т.: - 1995, с13.
2. Sh.M. Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – 1. T.: "O'zbekiston", 2017. – 295 b.
3. Sh.M. Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: "O'zbekiston", 2017. – 14 b.
4. Milliy g'oyaning asosiy maqsad va vazifalari. T.: "Ijod dunyosi", 2019. – 55 b.
5. Sh.M. Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: "O'zbekiston", 2017. – 3 b.
6. Sh.M. Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – 1. T.: "O'zbekiston", 2017. – 125 b.

YANGI O‘ZBEKISTONDA TALABA YOSHLAR MILLIY VA MA’NAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH OMILLARI

Tosheva Go‘zal Sherboboyevna

Toshkent kimyo texnologiya instituti,

“Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrasining katta o‘qituvchisi

e-mail: toshevaguzal05@gmail.com

Annotatsiya:

Ushbu maqolada yoshlarni ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash masalalarini amalga oshirish, barkamol yoshlarni tarbiyalashdan masalalari yoritilgan. Yoshlarni ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash aqliy, axloqiy va ma’naviy tarbiyani qo‘shib olib borish ko‘zlangan maqsadga erishining yo‘li sifatida e’tirof etilgan.

Kalit so‘zlar: Jamiyat, modernizatsiya, modernizm, axloq, axloqiy tarbiya, inson tarbiyasi, ma’naviyat, fan, ma’rifatli kishi, aqliy tarbiya, ta’lim-tarbiya, Avesto, din, milliy o‘zlik, tarix, ezgu fikr, ezgu so‘z, ezgu amal, Farobiy, Ibn Sino, Beruniy asarlari, tarixiy an’analar, halollik, poklik, mehnatsevarlik, insonparvarlik.

Kirish: Bugun Jamiyat rivojining bugungi bosqichi bevosita texnologiyalarning takomillashuvi bilan xarakterlanadi jahonda kechayotgan murakkab ijtimoiy-siyosiy jarayonlar inson tomonidan munosib yondashuvlarni talab etmoqda. Bunday talab inson mentalitetida transformatsion jarayonlarni amalga oshirishni taqozo qilsa, ro‘y berayotgan global siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va mafkuraviy jarayonlarda yuzaga kelayotgan tahdidlarga qarshi milliy mentalitet transformatsiyasini, ya’ni zamon talabiga mos o‘zgarishlarni amalga oshirish dolzarb ekanli tadqiq etilgan.

Tadqiqot metodologiyasi: qiyosiy tahlil va solishtirish, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, kuzatuv kabi usullardan foydalanildi.

Natijalar va ularning tahlili:

Jamiyat rivojining bugungi bosqichi bevosita texnologiyalarning takomillashuvi bilan xarakterlanadi. Zamonaviy texnologik jarayonlar har qanday sohaga o‘z ta’sirini o‘tkazgani kabi axborot uzatish tizimiga ham tobora yangi o‘zgarishlar olib kirmoqda. Shular qatorida Internet ayni davrda, dunyo bo‘yicha jadallik bilan global auditoriyani egallab bormoqda. Binobarin, bugun Internet o‘zida barcha sohalar imkoniyatlarini mujassam etmoqda. Globallashuv sharoitida axborot kommunikatsiya texnologiyalari, birinchi galda, internet bolalar va o‘smirlar tarbiyasiga bevosita ta’sir etuvchi omilga aylangan. Ayni paytda mamlakatimizdagi 5 million nafar yosh foydalanuvchi ijtimoiy tarmoqlarda o‘z profiliga ega. Shularning 3,6 million nafari internetga kirish uchun mobil telefonlaridan foydalanadi. Mutaxassislar fikriga ko‘ra, axborot texnologiyalari jamiyat tuzilmasining shu qadar ajralmas qismiga aylanib ulguridiki, endi u shunchaki, texnologik jarayon emas, aksincha, ijtimoiy jarayonga aylanib bormoqda. Davlatning iqtisodiy qudrati, xalqaro nufuzi, demokratik institutlarning rivojlanish darajasi — asosan axborot texnologiyalari taraqqiyotiga bog‘liq bo‘lib bormoqda.

Jamiyatni axborotlashtirish o‘tgan asrning 70-yillarida AQSHda va 80-yillarida Yaponiyada boshlangan bo‘lsa, qolgan qit’alarda o‘tgan asrning 90-yillaridan amalga oshirish jarayonlari boshlangan. Barcha tizimlarga AKTni joriy qilish natijasida jamiyatning ushbu sohadagi intellektual salohiyati bir necha pog‘ona yuqoriga ko‘tarildi. Misol uchun, AQSHda axborot sohasida deyarli 75% mehnatga layoqatli aholi ishlaydi. Bu ko‘rsatkich boshqa mamlakatlarda 40 foizni tashkil etsa, ayrimlarida 20–25 foizga yetmaydi. Demak, bugun bu “Virtual olam” degan balo bizning vatanimizga kirib kelgan va yoshlar ongiga o‘z ta’sirini o‘tkazayotgan ekan, unga qarshi kurash uchun nima qilmoq kerak, degan savol o‘z-o‘zidan tug‘ilishi tabiiy.

Bugungi kunda yoshlarning ma'naviy uyg'oqlik tuyg'ularini mustahkam qaror toptirish, ma'naviyatini yuksaltirish, ongida ruhiy poklik, ta'lim-tarbiya, targ'ibot-tashviqot ishlarini doimiy, samarali va ta'sirchan tarzda, ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda olib borish davr taqozosidir. Yoshlarning ma'naviy olamini yuksaltirish hamda ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda Axborot Texnologiyalarning roli katta. Mazkur talabning bugungi vazifasi tinglovchilarni kun sayin ko'payib borayotgan axborot-ta'lim muhiti sharoitida kerakli axborotdan to'g'ri maqsadlarda foydalana olishga o'rgatishdan iboratdir. Buning uchun Internet tarmog'ining milliy segmentida resurslarni ko'paytirish, rivojlantirish, ularni foydalanuvchilarga qulay tarzda taqdim etish, axborotlarning shaffofligi hamda xavfsizligini ta'minlash, turli tashqi zararli axborot ta'sirlardan himoyalash va foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish chora tadbirlarini ishlab chiqish talab etiladi.

Mamlakatimizda sog'lom va barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularning zamonaviy bilim va taraqqiyot cho'qqilarini egallashi, o'z qobiliyat va iqtidorini namoyon etishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda. Bu jarayonda o'sib kelayotgan yosh avlodning huquqiy himoyasini yanada kuchaytirish, ularni xalqimizning milliy an'ana va qadriyatlariga hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy olamini yuksaltirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ular tarbiyasiga ommaviy axborot vositalarining ta'siri yuqori ekanligini hech kim inkor qilolmaydi. Globallashuv jarayonining o'ziga xos jihati uning mafkuraviy ta'sir o'tkazish quroliga aylanishi mumkinligi bilan izohlanadi. Bugun uzoq yaqin mintaqalarda yuz berayotgan voqealarni inobatga olsak, hali ongi, hayotiy qarashlari shakllanmagan yoshlarni chalg'itish, bugungi kunda Internet manbalari va OAV(ommaviy axborot vositalari) axborotlarining ijtimoiy hayotdagi o'rni tobora mustahkamlanib, jamiyat taraqqiyotining ko'zgusi, kishilar ongi, dunyoqarashi siyosiy saviyasini shakllantiruvchi asosiy omilga aylanmoqda. Endilikda demokratik davlat, erkin fuqarolik jamiyati haqidagi konsepsiyalarni axborot sohasidagi islohotlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Ma'lumki, o'tgan asrning ikkinchi yarmida vujudga kelgan Internet tarmog'i axborot sohasida tub burilish yasadi. Endilikda an'anaviy OAV ning informatsion texnologiyalar asrida o'z mavqeini saqlab qolishi ko'p jihatdan global tarmoq imkoniyatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib qoldi. Bu borada Yurtboshimiz alohida ta'kidlab, «... bugungi kunda milliy axborot tizimini shakllantirish jarayonida Internet va boshqa global axborot tizimlaridan keng foydalanish, ayniqsa, muhim ahamiyatga ega. Bunga erishish XXI asrda mamlakat taraqqiyoti uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi...», — deya yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanishga chaqirganlar.

Albatta, yosh avlod dunyoqarashini kengaytirish va bilimni oshirishda mazkur axborot manbalari muhim ahamiyatga molik. OAV va ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy jihatlarini inkor etmagan holda, uning yoshlar orasida samarasiz, salbiy ta'sirga ega bo'lgan imkoniyati mavjudligini ham ta'kidlash lozim. Telekanallarda namoyish etilayotgan chet el kino va seriallari bizning yoshlarimizni ularga taqlid qilishi, kino qahramonlariga hayolan aylanb ularga o'xshash g'oyasini targ'ib etadi. Ularning yoshlar ongini zaharlashi, milliy-ma'naviy qadriyatlarimizdan uzoqlashtirishi, milliy nigilizm va manqurtlikka mubtalo qilishi o'z-o'zidan ayon va ochiq haqiqatdir. Mazkur muammolarni yechishda, avvalo, OAV faoliyatini muvofiqlashtirish, ko'rsatuv, eshittirish va matbuot nashrlari, shuningdek, Internetdagi milliy tarmoq manbalarida berilayotgan axborotlar sifatiga, ayniqsa, ularning kontenti, ya'ni materiallar mazmuniga jiddiy e'tibor qaratish zarur.

Yoshlarda buzg'unchi, destruktiv g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitet hali to'la shakllanmaganligini, ularda eshitgan yoki o'qigan ma'lumotiga juda tez ishonishini nazarda tutsak, bu ancha e'tibor qaratish zarur bo'lgan global muammodir. Ta'kidlash lozimki, Internetdan tarqatilayotgan qo'poruvchilik ruhidagi axborotlar orqali ba'zan harbiy harakatlar evaziga amalga oshirib bo'lmaydigan maqsadlarga ham erishish mumkin. Bunday axborot xurujlari esa yoshlarning ma'naviy-axloqiy, psixologik dunyoqarashini, siyosiy nuqtai-nazari va e'tiqodini maqsadli ravishda o'zgartirishga qaratilganligini unutmashlik kerak. Buning asosiy sabablaridan biri esa tajovuzkorlikni targ'ib etuvchi tele, radio, audio, video va multimedia mahsulotlari, internetdagi ma'lumotlar, kompyuter o'yinlarining ko'payib borayotgani, xilma-xil usullarda tarqatilayotganidir. Ularning barchasi bolalar va yoshlarni

psixik va psixoemotsional holatiga bosim o'tkazish, ularni zimdan boshqarish axboriy-psixologik ta'sir o'tkazishning samarali vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

Qolaversa, axborot xavfsizligini ta'minlashda — fuqarolarning axborot madaniyatini yuksaltirish, ya'ni ularga axborotni saralash va undan ongli foydalanish ko'nikmalarini shakllantirib borish lozim, ya'ni, har bir shaxs ma'lum axborotning foydali yoki zararli ekanini ajratib oladigan mezonlarni ishlab chiqishi, ma'lum axborotning o'z professional faoliyati va shaxsiy hayoti uchun qadr-qimmatini baholash ko'nikmasiga ega bo'lishi zarur. Shu o'rinda, «Axborot urushi» xavfi tahdid solayotganini ham jiddiy e'tiborda tutish zarur, ya'ni axborot urushining mohiyati shundaki, u yakuniy maqsadga erishish yo'lidagi vositadir. Aynan, hozirgi texnologiyalar axborot o'rniga uydirma tarqatish, boshqalarni yolg'on axborotga ishonitirish imkonini beradi. Kundalik hayotda uchraydigan fitna va bo'htonlar ham axborot urushining primitiv ko'rinishidir.

Xulosa:

Milliy ongda o'z-o'zini anglash, o'tmish tarixiy taraqqiyoti, ota-bobolari, nasl-nasabi kim bo'lganligi va ularning jahon ilm-fani taraqqiyotiga hissa ko'shganini anglash bilan taraqqiyotga erishib bo'lmaydi, ajdodlarini amaliyotga joriy etishi va meroslaridan foydalanish ham taraqqiyotni asosidir. Yoshlarda buzg'unchi, destruktiv g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitet hali to'la shakllanmaganligini, ularda eshitgan yoki o'qigan ma'lumotiga juda tez ishonishini nazarda tutsak, bu ancha e'tibor qaratish zarur bo'lgan global muammodir. Ta'kidlash lozimki, Internetdan tarqatilayotgan qo'poruvchilik ruhidagi axborotlar orqali ba'zan harbiy harakatlar evaziga amalga oshirib bo'lmaydigan maqsadlarga ham erishish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. E. Yusupov. "Inson kamolotining ma'naviy asoslari". –T.: "Universitet", 1998 yil.
2. S. Otamuratov. "Globallashuv va milliy-ma'naviy xavfsizlik". –T. "O'zbekiston", 2013 yil.
3. Каримов И.А. Биз танлаган йўл – демократик таракқиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. 11-жилд. – Т.: Ўзбекистон, 2003. 34-бет.
4. Qo'chqorov. "O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotining demokratiyalashishi jarayonida milliy o'zlikni anglash muammosi" siyosiy-falsafiy tahlil, avtoreferati. – T.: 2009.
5. Bagdasarova A.B. Mexanizm pererastaniya natsionalnogo soznaniya v natsionalisticheskoye. // Jurnal «Etnicheskiye problemi sovremennosti». Vip. 4. – Stavropol: izdatelstvo SGU, 1996.
6. Ковалевский П.И. Психология русской нации. – СПб: «Граница», 2005. –С. 23.

MENTALITET TRANSFORMATSIYASINING MILLIY O‘ZLIKNI SAQLASHNI O‘RNI VA ROLI.

F.f.b., falsafa doktori (PhD) Buriyev Mansur

Toshkent kimyo texnologiya instituti.

“Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrasining katta o‘qituvchisi

e-mail: mansurboriyev826@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu moqala O‘zbekiston jamiyati modernizatsiyasida milliy mentalitet transformatsiyasida millatning milliy ongi shakllanishi bilan birgalikda milliy o‘zlikni anglash muhimligi yoritilgan. Xamda, *Bugungi globallashuv jarayoni o‘zbek mentalitetiga ham salbiy, ham ijobiy ta’sirlari tahlil etilgan.*

Kalit so‘z: modernizatsiya, transformatsiya, milliy mentalitet, milliy ong, madaniyat, ma’naviyat, qadriyat, ta’lim.

Kirish: Bugun jahonda kechayotgan murakkab ijtimoiy-siyosiy jarayonlar inson tomonidan munosib yondashuvlarni talab etmoqda. Bunday talab inson mentalitetida transformatsion jarayonlarni amalga oshirishni taqozo qilsa, ro‘y berayotgan global siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va mafkuraviy jarayonlarda yuzaga kelayotgan tahdidlarga qarshi milliy mentalitet transformatsiyasini, ya’ni zamon talabiga mos o‘zgarishlarni amalga oshirish dolzarb ekanli tadqiq etilgan.

Tadqiqot metodologiyasi: – analiz va sintez, induksiya va deduksiya, argumentlash, qiyosiy tahlil va solishtirish, kuzatuv kabi usullardan foydalanildi.

Natijalar va ularning tahlili: Ong – inson ruhiy faoliyati bilan bog‘liq omil bo‘lsa, milliy ong – milliy birlikda halqning mavjudligi, uning tarixiy taraqqiyoti va kelajagi bilan bog‘liq omildir. Dastlab milliy ong – ijtimoiy ong ko‘rinishida bo‘lib, ya’ni insoniyat jamiyatining ilk bosqichida, ijtimoiy taraqqiyotning oddiyliigi tufayli, sodda bo‘lgan. Zamon va makon ta’sirida insoniyat taraqqiyotga erishgan sari, u bilan birga ijtimoiy ongi ham rivojlandi. Shu bilan birga millatning ma’naviy-ruhiy holati bo‘lmish milliy ongi ham shakllandi va millatning barqarorligiga qarab o‘zgarib takomillashib bordi. Milliy ong millatning o‘zi bilan birga shakllanib boradi. Uning boshqa millatlardan farq qiluvchi, faqat o‘ziga xos bo‘lgan manfaatlari va maqsadlarining shakllanishi milliy ongni vujudga keltiradi. Shu sababdan ham milliy ong millat bilan tengma-teng ravishda tarixiy davrda, turmush tarzi, iqtisodiy, ijtimoiy, ma’naviy, madaniy va ma’rifiy salohiyati ta’sirida rivojlanadi. Ya’ni milliy ong - millatning tarixi, buguni va kelajagi bilan bog‘liq bo‘lgan maqsadlarni ifodalovchi, insoniyat faoliyatini maqsad va yo‘nalishlar tomon boshqarib turadigan g‘oyalar tizimidir.

O‘zbekistonda milliy ong tushunchasi mustaqillik yillarida olimlar tomonidan keng o‘rganila boshladi. O‘tgan davr ya’ni, sobiq ittifoq davrida «taqiqda» bo‘lgan, o‘rganilishi mumkin bo‘lmagan «obyektlar»dan biri edi, sababi tobe’ halqlarni mustaqillikka chiqib ketmasligi, milliy uyg‘onishga yo‘l qo‘ymaslik uchun taqiqda edi.

Milliy ong tushunchasiga olimlar tomonidan turlicha ta’riflar berilgan. Akademik Erkin Yusupov «... milliy ong oddiy his-tuyg‘u emas, balki muayyan axloqiy, huquqiy, ilmiy, mafkuraviy qadriyatlarga asoslangan e’tiqoddir» [1]. Akademik Jondor Tulenovning fikricha «milliy ong – bu milliy madaniyatning tarkibiy qismi, milliy madaniyat cho‘qqisidir. Milliy ong milliy madaniyatning milliy manfaati bilan, millat istiqboli bilan, taraqqiyot bilan bog‘liq bo‘lgan masalalarni inson ongidagi ifodasidir» [2]. Ustozimiz Sadulla Otamuratov «Milliy ong millat tarixi, taqdiri va istiqboli bilan bog‘liq bo‘lgan, millat manfaatlari va muammolarini ifodalovchi, millat vakillari faoliyatiga yo‘nalishlar beruvchi g‘oya va fikrlar tizimi» [3] – deb o‘z ta’riflarini bilan milliy ongni fundamental tushunchalar orqali u yoki bu qirrasini yoritib berganlar.

Shuni e’tibordan chetda qoldirmaslik kerakki, milliy ong va tafakkurga ta’rif berganda, millatning milliy onglilik va milliy o‘zlikni anglaganlik darajasiga e’tibor berish bilan birga, uning faollik va amaliylik darajalarini ham hisobga olish kerak bo‘ladi. Ya’ni, milliy ong millatning milliy manfaatlari va maqsadlarini ifoda ettiruvchi ong bo‘lsa, uni amalga oshiruvchi harakat bo‘lmasa, millatning ongi,

4-sho'ba: Barqaror rivojlanish, iqtisodiyot, ta'lim va gumanitar sohalarda tizimli yondashuv

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21074315>

amalda o'z ifodasini topa olmaydi. Shu ma'noda milliy ong, mentalitet transformatsiyasini amalga oshirish borasidagi faolligining darajasi hamdir. Bunda milliy ong milliy manfaatlar sifatida, moddiy va ma'naviy boyliklarni ishlab chiqish, o'zga millatlar bilan o'zaro munosabatlar jarayonida ham shakllanib va rivojlanib boradi. Xuddi shu jarayonda millatga mos bo'lgan xususiyatlar shakllanadi. O'sha xususiyatlar millatni boshqa millatlardan ajratib turadi. Bunday o'ziga xos xususiyatlar, o'z navbatida, milliy manfaat va maqsadlarni shakllanishida yetakchi omil vazifasini bajaradi. Shuning uchun ham millatning barcha tarixiy davrlardagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy-ma'rifiy kamoloti milliy ongda o'z ifodasini topadi.

Har bir davlat va jamiyat taraqqiyotga yuz tutar ekan, unda yashovchi halqning milliy ongida ham o'zgarishlar yuz beradi. Ya'ni milliy ong jamiyat manfaatlarini o'zida mujassam etgan holda moddiy va ma'naviy boyliklarni ishlab chiqarishni rivojlantirib boradi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, bizningcha milliy ong asrlar davomida shakllangan halqning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, falsafiy, axloqiy, diniy qarashlar, xulq-atvor normalari, urf-odatlar, qadriyatlar to'plamidir. O'z an'alariga sodiq holda halq, rivojlanish sabab yuz berayotgan yangiliklarni tez qabul qilishi va ko'nikishi bu mushkul vazifa, bu ma'lum bir vaqt talab etadi. Jamiyat va mentalitetdagi yangiliklarni milliy ong begona unsur deb bilib unga qarshilik ko'rsatishi tabiiy xoldir. Masalan XX asr boshlaridagi jadidlar tomonidan olib borilgan ilm-fan va ta'limdagi islohotlarni ayrim millat vakillari (xukmron tabaqa va xurofotchi din vakillari) jamiyat uchun jiddiy xavf deb qabul qilishgan va bu fikrlariga jamiyatni asosiy qismini (savodsiz qatlamini) ergashtirgan holatda qarshilik ko'rsatishgan. Natijada halqning, millatning konservator qarashlari transformatsiyaga uchramadi va turg'unlikka sabab bo'ldi. Bunday muammo bugungi kunda ham jamiyatda u yoki bu ko'rinishda uchrab turmoqda. Milliy ong mavjudligi, milliy qarashlarini saqlagan holda zamon talablariga mos yangilanib borishi milliy o'zlik va milliy ma'suliyatni anglash bilan bog'liq jarayondir. Milliy o'zligini chuqur anglagan, davlat va jamiyat taqdiri va kelajagi oldida milliy ma'suliyatni his qilgan millat ongida transformatsiya jarayonlari ijobiy hodisa sifatida kechadi. Yuqoridagilarni harakatga keltiruvchi bir necha omillar mavjud bo'lib, bizning fikrimizcha ulardan muhimi burch tuyg'usi bo'lib, bu insonga xos his-tuyg'uni amaliyotda namoyon bo'lishidir. Burch tushunchasiga falsafa qomusiy lug'atida «Burch axloq falsafaning fundamental kategoriyasidan biri. Bu tushuncha oila va boshqa shu kabi tuzilmalarning shaxs zimmasiga qo'ygan talablariga nisbatan insonning axloqiy ma'suliyatini, majburiyatini, ularni bajarish ichki ma'naviy zaruriyat ekanligini anglashni ifodalaydi» [4]. Ma'naviyat asoslariga oid lug'atda «burch ma'naviy sohada yuksak ma'suliyat, lafzi halollik, va'daga vafo qilishni; huquqiy sohada qonun hujjatlari, shartnoma, ish bo'yicha yuklatilgan majburiyatini anglatuvchi tushuncha» kabi ta'rif va tushunchalar berilgan. Burch axloqiy tushuncha hisoblanada, huquq, qonun bilan yonma-yon turadi, ma'lum bir hujjatlar bilan tartibga solinadi. Axloqiy va qonuniy nuqtayi nazaridan mas'uliyat insonni o'z burchiga sodiq qolishga chorlaydi. Oqibatda inson davlat va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shishini ikki taraflama (axloq bilan jamiyat, qonun bilan davlat oldida) ma'suliyatini oshiradi.

Mentalitet transformatsiyasida millatning miliy ongi shakllanishi bilan birgalikda milliy o'zlikni anglash muhimdir. Milliy o'zlikni anglash har bir inson uchun ma'naviy barkamollikning muhim belgilaridan biri hisoblanadi. Bu halqning, millatning tarixiy taraqqiyot yo'lini, ajdodlarining kim bo'lganligi va ularning jahon ilm-fani va madaniyati taraqqiyotiga qo'shgan buyuk hissalarini bilib olishidir. Milliy ongni o'rganishga Sobiq Ittifoq davridagi taqiq milliy o'zlikni tadqiq etishga ham bevosita ta'sir ko'rsatgan. Ya'ni milliy o'zlikni anglashni o'rganishi tobe' halqning milliy harakatlariga, milliy mustaqilligiga sabab bo'lishini hisobga olib ilmiy tadqiq etilishini taqiqlaganlar. O'zbekiston mustaqillikka erishgach yuqoridagi holatlarga barham berildi va olimlar tomonidan tadqiq etilishiga imkoniyatlar yaratildi.

Milliy o'zlikni anglash masalasida Islom Karimov —«...inson o'zligini anglagani, nasl-nasabini chuqurroq bilgani sari yuragida vatanga muhabbat tuyg'usi ildiz otib, ulg'aya boradi. Bu ildiz qancha teran bo'lsa, tug'ilib o'sgan yurtga muhabbat ham shu qadar yuksak bo'ladi» [5], - deya ta'kidlagan.

Shuningdek bir qator o‘zbek va xorij olimlari ham bu masalani tadqiq va tahlil etishgan. Professor Sadulla Otamuratov «Har millat (elat) ning real mavjud subyekt, muayyan moddiy va ma’naviy boyliklarini ifodalovchi, yagona til, urf-odatlar, an’analar, qadriyatlar va davlatga mansubligi, manfaatlar va ehtiyojlar va istiqbol vazifalarning umumiylikini tushinib yetishi milliy o‘z-o‘zini anglash deyiladi» [3], - deb ta’rif bergan. O‘zlikni anglash tushunchasi bilan milliy o‘zlikni anglash tushunchalarini tahlil etgan professor Vahobjon Qo‘chqorov buni quyidagicha izohlaydi: «O‘zlikni anglash kishining borliqda o‘z o‘rnini bilishi, ijtimoiy munosabatlarda o‘z «men»i va hayotiy maqsadlarini boshqa «men»lar hamda ularning hayotiy maqsadlari bilan munosabatida namoyon bo‘ladigan individual jihatlarining idrok etilishi sifatida qaraladi. O‘zlikni anglashning muayyan darajasi milliy o‘zlikni anglashdir. Milliy o‘zlikni anglash – millat va har bir millat vakilining umumiy madaniy negizga, til, madaniyat, tarixiy meros, ruhiyatga, urf – odat va an’analarga mansubligini va o‘z o‘rnini idrok etishdir [6]. A.B.Bagdasarova milliy o‘z-o‘zini anglash tushunchasini umuminsoniy qadriyatlar nazarida tahlil qiladi. «Milliy o‘z-o‘zini anglash o‘zida ijtimoiy, siyosiy, ekologik, ta’limiy, estetik, falsafiy, diniy qarashlarni namoyon qiladi va diniy rivojlanishni turli millatlarda aks ettiradi. Shu yo‘sinda milliy tafakkur millatlarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, hayotiy jarayonlari bilan birga milliy ta’limini aks ettiradi» [7]. P.I.Kovalevskiyning ta’rificha milliy ongning intellektual tabiatga ega ekanligi nuqta nazaridan tahlil etadi. «Milliy o‘zlikni anglash, idrokning akti hisoblanib, unda shaxs o‘zini millatning bir qismi deb hisoblaydi. Bu hayot boshlanishining asosini tushunish va maqsadlarning o‘zaro uyg‘unligi ta’siri bo‘lib, unga butun halq va uning alohida a’zolari kirib ketadi» [8].

Yuqoridagi ta’riflardan kelib chiqib bizning fikrimizcha shaxs o‘z o‘zligini his etishi, anglashining yuqori pog‘onasi milliy o‘zlikni anglashdir. Milliy o‘zlikni anglash millat va har bir millat vakilining jamiyat buguni va kelajagi uchun, ya’ni, ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy-madaniy taraqqiyotida o‘z o‘rni borligini, buni yaratuvchanlik va intellektual salohiyatiga bog‘liqligini, shuningdek, hayoti va faoliyatini taraqqiyot talablariga moslashtirish zarurligini anglashidir.

Xulosa: Milliy ongda o‘z-o‘zini anglash, o‘tmish tarixiy taraqqiyoti, ota-bobolari, nasl-nasabi kim bo‘lganligi va ularning jahon ilm-fani taraqqiyotiga hissa ko‘shganini anglash bilan taraqqiyotga erishib bo‘lmaydi, ajdodlarini amaliyotga joriy etishi va meroslaridan foydalanish ham taraqqiyotni asosidir. Mentalitet transformatsiya va «yuksak taraqqiyotga» erishish uchun vatanning rivojlanish istiqbolini ta’minlash uchun ilm-fan imkoniyatlar va yutuqlaridan kengroq foydalanish, mavjud imkoniyatlarni yuzaga chiqarish, amaliyotga tadbiiq etish uchun kuch g‘ayratini ishga solish kerakdir. Bunda, albatta milliy o‘zlikni anglash bilan birga huquqiy savodxonlik, qonunlarga itoatkorlik, demokratik qadriyatlarga sodiqlik ortidan jamiyat ma’rifiy taraqqiyot yo‘lidan borishini ta’minlaydigan omil bo‘lsa, ikkinchi tomondan shaxs ma’naviy komilligi mezon hisoblanadi. Jamiyatda komillik mezoniga javob beradigan kishilar aksariyat ko‘pchilikni tashkil qilsagina ma’naviy barkamollik va iqtisodiy yuksaklikka erishish mumkin bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yhati

- [1]. E. Yusupov. “Inson kamolotining ma’naviy asoslari”. –T.: “Universitet”, 1998 yil.
- [2]. J. To‘lanov. “Qadriyatlar falsafasi”. –T.: “O‘zbekiston”, 1998 yil.
- [3]. S. Otamuratov. “Globallashuv va milliy-ma’naviy xavfsizlik”. –T.: “O‘zbekiston”, 2013 yil.
- [4]. Фалсафа: қомусий луғат. – Т.: “Шарқ” НМАК бош тахрияти, 2004 йил 63-бет.
- [5]. Каримов И.А. Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. 11-жилд. – Т.: Ўзбекистон, 2003. 34-бет.
- [6]. Qo‘chqorov. “O‘zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotining demokratiyalashishi jarayonida milliy o‘zlikni anglash muammosi” siyosiy-falsafiy tahlil, avtoreferati. – T.: 2009.
- [7]. Bagdasarova A.B. Механизм перерастания национального сознания в националистическое. // Журнал «Etnicheskiye problemi sovremennosti». Vip. 4. – Stavropol: izdatelstvo SGU, 1996.
- [8]. Ковалевский П.И. Психология русской нации. – СПб: «Граница», 2005. –С. 23.

MADANIYAT VA TA'LIM ORQALI BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISH.

Murzayeva Sh.B.

TKTI “Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrası doktoranti

Spring3003@mail.ru

O‘zbekiston Markaziy Osiyoning markazida joylashgani hamda Buyuk Ipak yo‘lining muhim chorrahalaridan biri bo‘lgani tufayli madaniy rang-baranglikning shakllanishida muhim omil bo‘lib xizmat qilgan. Ipak yo‘li orqali Sharq va G‘arb o‘rtasidagi savdo, ilm-fan, san‘at va madaniyat almashinuvi jarayonlari aynan shu hududda madaniy xilma-xillikni yuzaga keltirgan. Bu esa mamlakatda turli dinlar, tillar va urf-odatlarining o‘zaro uyg‘un holda yashashiga asos yaratgan. Shu boisdan O‘zbekiston tarixiy davrlarda nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va gumanitar aloqalarning markaziga aylangan. Buyuk Ipak yo‘li orqali turli xalqlar va sivilizatsiyalar o‘zaro muloqot qilib, bilim va tajriba almashgan, bu esa o‘z navbatida jamiyat taraqqiyotiga kuchli turtki bergan. Natijada O‘zbekiston hududida madaniyatlararo muloqot, bag‘rikenglik va totuvlik an‘analari shakllangan.

Bugungi kunda ham ushbu tarixiy meros mamlakatning barqaror rivojlanish strategiyasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Madaniy xilma-xillik va o‘zaro hurmat tamoyillari ta‘lim tizimi, ilm-fan, san‘at va iqtisodiy sohalarida o‘z aksini topib, millatlararo do‘stlik va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda asosiy omillardan biri bo‘lib xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasida belgilanganidek: “O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an‘analari hurmat qilinishini ta‘minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi”. [1] O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 13-yanvardagi 10-sonli qaroriga ko‘ra Respublika Baynalmilal madaniyat markazi faoliyati qaytadan muvofiqlashtirildi. Baynalmilal madaniyat markazlarini tashkil etishdan maqsad milliy madaniyat, til, urf-odatlarni saqlash va rivojlantirishni o‘rganish bo‘lib, O‘zbekistondada yashovchi har bir millatning urf-odati va an‘analari, ularning manfaatlarini himoya qilish uchun hududlarda milliy madaniyat markazlari tashkil qilishdan iborat.

Madaniyat jamiyatni birlashtiruvchi kuch sifatida insonlar ongida ma‘naviy qadriyatlarni mustahkamlaydi. Bu esa iqtisodiy jarayonlarda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, madaniy xilma-xillik jamiyatda yangicha g‘oyalar paydo bo‘lishiga yordam beradi, milliy qadriyatlar va an‘analar turizm, san‘at va ijodiy sohalarining rivojlanishiga zamin yaratadi, madaniyatlararo muloqot iqtisodiy aloqalarni mustahkamlaydi.

O‘zbekiston misolida aytadigan bo‘lsak, Buyuk Ipak yo‘li davridan beri shakllangan madaniyatlararo almashinuv bugungi kunda ham iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri — turizmni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Madaniyat bilan xamoxang ravishda ta‘lim barqaror iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayveri hisoblanadi. Innovatsion iqtisodiyotga o‘tishda zamonaviy bilim, raqamli ko‘nikmalar va ilmiy salohiyat hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Sifatli ta‘lim tizimi: malakali kadrlar tayyorlaydi; ilmiy-texnik yangiliklarni amaliyotga tatbiq etadi; yoshlarni ijodkorlik va tashabbuskorlikka undaydi.

O‘zbekistonda olib borilayotgan islohotlarda “inson kapitali” tushunchasi markaziy o‘ringa qo‘yilayotgani ham bejiz emas. Chunki kuchli iqtisodiyot poydevori — bu bilimli, malakali va ijtimoiy mas‘uliyatli insonlardir. Ta‘limning mamlakat iqtisodiy o‘rishiga ta‘sirini klassik iqtisodchi olimlar ham, hozirgi zamon olimlari ham birday o‘rganishgan. Jumladan, klassik iqtisodchi Adam Smitning “Xalqlar boyligining tabiati va sabablari to‘g‘risidagi tadqiqot” asarida mehnat unumdorligini oshirishda ta‘limning muhimligi alohida ta‘kidlangan. [2] Ushbu asarda ilmiy xodimlar zamonaviy usul va texnologiyalardan samaraliroq foydalanishi mumkinligini tadqiq etilgan.

Keyingi davrlarda boshqa iqtisodchilar ham ta'limning iqtisodiy o'sishga ta'sirini chuqur tahlil qilishgan. Masalan, Teodor Shults va Garri Bekker kabi neoklassik iqtisodchilar "inson kapitali nazariyasi"ni ilgari surib, ta'lim va kasbiy malaka oshirishni iqtisodiy o'sishning eng muhim manbalaridan biri sifatida baholaganlar. Ularning fikricha, bilim va ko'nikmalarga yo'naltirilgan sarmoya moddiy kapitalga kiritilgan investitsiyadan kam bo'lmagan darajada samara beradi.

Shuningdek, zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarda ham ta'lim innovatsion rivojlanish, texnologik taraqqiyot va raqobatbardoshlikni ta'minlovchi asosiy omil sifatida ko'riladi. Yuqori malakali kadrlar yangi bilimlarni tezroq o'zlashtiradi, ishlab chiqarishda samaradorlikni oshiradi va jamiyatda intellektual salohiyatni mustahkamlaydi. Natijada, ta'lim tizimining rivojlanganligi mamlakatning yalpi ichki mahsuloti o'sish sur'atlari va iqtisodiy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Mamlakatdagi ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlikni kamaytirishda ham ta'lim muhim rol o'ynaydi. Aholining barcha qatlamlari uchun ochiq bo'lgan yuqori sifatli ta'lim imkoniyatlarning teng taqsimlanishiga va ijtimoiy harakatchanlikni yaxshilashga yordam beradi [3]. Bu to'g'risida Jozef Stiglits o'z ilmiy tadqiqotlarida [4] ta'limga sarmoya kiritish tengsizlikni kamaytirishga hamda mamlakatda adolatli jamiyatni yaratishga yordam berishi mumkinligini ta'kidlab o'tgan. Ko'plab tadqiqotlar mamlakat aholisining iqtisodiy o'sishga bevosita ta'sirini o'z tadqiqotlarida isbotlashgan ekan, xo'sh bizning mamlakatda bu borada qanday ishlar amalga oshirilmoqda degan savol tug'ilishi tabiiy albatta. So'nggi yillarda mamlakatimizda, haqiqatdan ham ta'limning barcha darajalariga katta e'tibor qaratilmoqda, ta'limning deyarli barcha darajalarida raqobatni rivojlantirish uchun xususiy ta'limga ham keng imkoniyatlar va imtiyozlar yaratib berilmoqda.

O'zbekiston sharoitida ham ta'limning iqtisodiy o'sishga ta'siri alohida ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda mamlakatda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, yangi universitetlar ochish, xorijiy oliy ta'lim muassasalari filiallarini tashkil etish va xalqaro grant dasturlarini kengaytirish orqali inson kapitaliga sarmoya kiritilmoqda. Bu jarayon, o'z navbatida, mehnat bozorida yuqori malakali kadrlar paydo bo'lishiga, innovatsion iqtisodiyotga o'tish jarayonini tezlashtirishga xizmat qilmoqda.

Masalan, Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra, ta'lim sifatining oshishi mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Chunki bilimli mutaxassislar ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, yangi texnologiyalarni joriy etadi hamda xalqaro raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. O'zbekistonning 2030 yilgacha mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida ham ta'lim sohasini rivojlantirish va inson kapitalini mustahkamlash asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan[5]. Shu sababli, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va inson kapitaliga investitsiya kiritish mamlakat iqtisodiy barqarorligining poydevori hisoblanadi. Zero, zamonaviy iqtisodiyotning asosiy drayveri tabiiy resurslar emas, balki bilim va innovatsiyalardir[6].

Xulosa o'rnida shuni takidlash mumkinki, **madaniyatni rivojlantirish, uni ta'lim, turizm va iqtisodiyot bilan uzviy bog'lash nafaqat milliy o'zlikni saqlash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, balki barqaror iqtisodiy o'sishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi.** Chunki madaniyat ta'lim orqali yosh avlod ongida ma'naviy va intellektual qadriyatlarni shakllantiradi, turizm sohasida esa milliy meros va an'analarni iqtisodiy resurs sifatida safarbar etish imkonini beradi. Shu bilan birga, iqtisodiy jarayonlarga integratsiyalashgan madaniy sohalar ijodiy industriyalar, san'at va xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanishini jadallashtiradi. O'zbekiston misolida madaniyat va iqtisodiyotning uzviy aloqasi, xususan, turizm va hunarmandchilik orqali nafaqat milliy daromadni oshirish, balki xalqaro miqyosda mamlakat imijini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, madaniyatning ta'lim, turizm va iqtisodiyot bilan uyg'unligi mamlakatda **innovatsion muhitni shakllantirish, ijodiy salohiyatni qo'llab-quvvatlash** hamda **xalqaro hamkorlikni kengaytirish**

4-sho'ba: Barqaror rivojlanish, iqtisodiyot, ta'lim va gumanitar sohalarda tizimli yondashuv

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21074315>

uchun mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi. Hozirgi globallashuv davrida madaniy merosni asrab-avaylash va uni zamonaviy ta‘lim jarayonlariga integratsiya qilish orqali yosh avlodda nafaqat milliy g‘urur, balki raqobatbardosh ko‘nikmalarni shakllantirish mumkin. Bu esa o‘z navbatida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash bilan birga, mamlakatning xalqaro maydondagi nufuzini oshiradi. Shu jihatdan qaraganda, O‘zbekistonda madaniyat va turizm sohaslarining rivojlanishi iqtisodiyotning diversifikatsiyalashuviga, yangi ish o‘rinlarining yaratilishiga, hududlarning infratuzilma jihatdan taraqqiy etishiga hamda xizmatlar eksporti hajmining ortishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Demak, madaniyat va ta‘limga qaratilgan investitsiyalar jamiyatda nafaqat ma‘naviy yuksalishga, balki uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka ham zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 1992
2. Sherov, A. B. (2022). Current issues of financing higher education institutions in the condition of an innovative economy. *Gospodarka i Innowacje.*, 21, 127-130.
3. Кучкаров, Ш., & Шеров, А. Б. (2022). Таълим муассасаларини молиялаштиришда натижага йўналтирилган бюджетлаштириш истиқболлари. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 62-67.
4. Каторгина О. В. Роль образования в экономике и воздействие экономики на образование: сборник трудов конференции. / О. В. Каторгина, Т. Н. Ржанникова // Педагогика и психология: перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.- практ. конф. (Чебоксары, 1 март 2019 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.] – Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2019. – С. 97-100.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–60-son Farmoni, 2022 yil 28 yanvar.
6. Becker G. S. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press, 1993.

YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING BARQAROR RIVOJLANISHI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH

Xaydarova Kamola Axinjanovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

“Sanoat iqtisodiyoti” kafedra (PhD), katta o‘qituvchisi

Jahon iqtisodiyotida barqaror rivojlanish va ekologik barqarorlik tamoyillariga asoslangan “yashil iqtisodiyot” modeli tobora ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslardan ortiqcha foydalanish hamda ekologik muammolarning keskinlashuvi sanoat tarmoqlarini, xususan, energiya talabchan bo‘lgan kimyo sanoatini transformatsiya qilishni taqozo etmoqda. Shu jihatdan ishlab chiqarishda energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash zamonaviy iqtisodiy siyosatning muhim yo‘nalishiga aylandi.

Kimyo sanoati mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmoqlaridan biri bo‘lib, qishloq xo‘jaligi, qurilish, neft-gaz, to‘qimachilik va boshqa ko‘plab sohalarni muhim xomashyo va mahsulotlar bilan ta‘minlaydi. Shu bilan birga, mazkur tarmoq yuqori energiya sarfi va atrof-muhitga sezilarli ta‘siri bilan tavsiflanadi. Bu esa yashil iqtisodiyot sharoitida kimyo sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini ta‘minlashda yangi yondashuvlarni ishlab chiqishni talab etadi. Bugungi kunga kelib global bozorlarda ekologik standartlar, uglerod cheklavlari va energiya samaradorligi talablari kuchayib bormoqda. Mahsulot ishlab chiqarishda energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, yashil investitsiyalarni jalb qilish va ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish korxonalarining iqtisodiy ko‘rsatkichlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Energiya xarajatlarining qisqarishi ishlab chiqarish tannarxini kamaytiradi, bu esa mahsulotning ichki va tashqi bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi.

Mazkur tadqiqotning metodologik asosi yashil iqtisodiyot sharoitida kimyo sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlarini kompleks tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot barqaror rivojlanish konsepsiyasi, institutsional iqtisodiyot nazariyasi, raqobatbardoshlik nazariyasi hamda resurslardan samarali foydalanish tamoyillariga tayanadi. Metodologik yondashuv korxonalar faoliyatini iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy omillar o‘zaro bog‘liq yagona tizim sifatida o‘rganishga asoslanadi.

Tadqiqot obyekti sifatida O‘zbekiston Respublikasida faoliyat yurituvchi kimyo sanoati korxonalari tanlandi. Ushbu tarmoqning energiya talabchanligi yuqori bo‘lganligi va ekologik ta‘sir darajasi sezilarli ekanligi uni tadqiqot uchun dolzarb obyektga aylantiradi. Tadqiqot predmeti esa yashil iqtisodiyot talablari asosida energiya resurslaridan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish hamda mazkur omillarning iqtisodiy natijalarga ta‘sirini o‘rganishdan iborat.

Tahlil davomida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish darajasi bilan eksport salohiyati o‘rtasidagi bog‘liqlik ham o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ekologik talablarga mos ishlab chiqarish jarayoniga ega korxonalar xalqaro bozorlarda yuqori raqobat ustunligiga ega bo‘ladi. Bu holat, ayniqsa, ekologik standartlar qat‘iy bo‘lgan tashqi bozorlarga chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyot tamoyillarini bosqichma-bosqich joriy etish korxonalar uchun qisqa muddatda qo‘shimcha investitsiya xarajatlarini talab qilsa-da, uzoq muddatli

4-sho'ba: Barqaror rivojlanish, iqtisodiyot, ta'lim va gumanitar sohalarda tizimli yondashuv

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21074315>

istiqbolda barqaror iqtisodiy o‘shish va raqobat ustunligini ta’minlaydi. Energiya samaradorligi, ekologik xavfsizlik va innovatsion rivojlanish o‘zaro uyg‘unlashgan holda korxonaning strategik barqarorligini mustahkamlaydi.

Yashil investitsiyalar va uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlik tahlili natijalariga ko‘ra, dastlabki bosqichda yashil modernizatsiya loyihalari kapital xarajatlarni oshiradi (o‘rtacha 15–20%). Biroq 3–5 yil davomida investitsiyalar o‘zini qoplay boshlaydi. Ya’ni: 10 mlrd so‘mlik energiya tejamkor loyiha - yillik energiya xarajati tejalishi: 3 mlrd so‘m - 4-yilda to‘liq qoplanish - 5-yildan boshlab sof iqtisodiy foyda shakllanishi

Tahlillar asosida quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi: dastlab, energiya samaradorligini oshirish ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish orqali korxonaning moliyaviy natijalarini yaxshilaydi. Energiya sarfining qisqarishi rentabellik darajasining oshishiga va xarajatlar tuzilmasining optimallashtiruviga olib keladi. Ikkinchidan, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish nafaqat ekologik barqarorlikni ta’minlaydi, balki eksport salohiyatini oshiradi va xalqaro bozorlarda raqobat ustunligini shakllantiradi.

Yashil iqtisodiyot kimyo sanoati korxonalari uchun nafaqat ekologik zarurat, balki iqtisodiy imkoniyat ham hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktabrdagi PQ-4252-sonli qarori. “2019–2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni.
3. International Energy Agency (IEA). (2023). Energy Efficiency 2023. Paris: IEA.
4. International Renewable Energy Agency (IRENA). (2023). World Energy Transitions Outlook 2023. Abu Dhabi: IRENA.
5. United Nations Environment Programme (UNEP). (2023). Emissions Gap Report 2023. Nairobi: UNEP.
6. OECD. (2022). Green Growth and Sustainable Development Indicators. Paris: OECD Publishing.

O‘zbekiston va Jahon savdo tashkiloti (JST) hamkorligining barqaror rivojlanishdagi roli

Boboraxmatova Malika Ulug‘bek qizi

TKTI “Ijtimoiy siyosiy fanlar kafedrası” stajor o‘qituvchisi

malikaboborakhmatova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda O‘zbekiston va Jahon savdo tashkiloti (JST) o‘rtasidagi hamkorlikning barqaror rivojlanishdagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Ishda JSTning asosiy maqsad va tamoyillari, xalqaro savdo tizimida adolatli raqobat, innovatsion rivojlanish va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashdagi roli o‘rganilgan. O‘zbekistonning JSTga a‘zolik jarayonida olib borayotgan iqtisodiy islohotlari, tashqi savdo siyosatining liberallashtirilishi hamda xalqaro iqtisodiy integratsiyaga qo‘shilayotgan hissasi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari O‘zbekistonning JST bilan hamkorligi mamlakatda barqaror iqtisodiy o‘shish, investitsion muhitni yaxshilash, texnologik transfer va eksport salohiyatini kengaytirishda muhim omil ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Jahon savdo tashkiloti, barqaror rivojlanish, xalqaro integratsiya, iqtisodiy o‘shish, innovatsiyalar, eksport, O‘zbekiston.

1. Kirish. Globallashtirish jarayonining chuqurlashuvi, xalqaro iqtisodiy aloqalarning kengayishi va raqobat muhiti kuchayib borayotgan bir davrda O‘zbekistonning jahon xo‘jalik tizimiga faol integratsiyasi barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashning muhim omiliga aylanmoqda. Mamlakatning Jahon savdo tashkiloti (JST) bilan hamkorligi ana shu jarayonning ajralmas qismi bo‘lib, milliy iqtisodiyotning jahon standartlariga moslashuvi, savdo siyosatini liberallashtirish hamda eksport salohiyatini kengaytirishda muhim o‘rin tutadi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarning jadallashuvi, investitsion muhitning yaxshilanishi, raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish yo‘nalishida qabul qilinayotgan davlat dasturlari JST talablariga muvofiq barqaror rivojlanish strategiyasining asosiy tarkibiy qismi bo‘lib bormoqda. O‘zbekiston JSTga a‘zolik jarayonida xalqaro savdo tizimi tamoyillarini milliy qonunchilikka integratsiya qilmoqda, bojxona, soliq, bank va moliya sohalarda muhim o‘zgarishlarni amalga oshirmoqda. Shu bilan birga, JST bilan hamkorlik jarayonida ayrim muammolar ham mavjud — xususan, ichki ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish, texnik reglamentlarni xalqaro me‘yorlarga moslashtirish va texnologik transfer mexanizmlarini samarali yo‘lga qo‘yish zarurati sezilmoqda. Ushbu masalalarni chuqur tahlil qilish O‘zbekistonning barqaror iqtisodiy o‘shishini ta‘minlash, global iqtisodiyotda faol ishtirok etish hamda innovatsion rivojlanish modeliga o‘tish uchun ilmiy-amaliy asos yaratadi.

2. Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotning metodologik asosi O‘zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanish strategiyasi, xalqaro savdo tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar hamda Jahon savdo tashkilotining me‘yoriy bazasiga tayangan holda shakllantirilgan. Tadqiqotda JST bilan hamkorlikning O‘zbekiston iqtisodiy tizimidagi o‘rni, samaradorlik omillari va barqaror rivojlanishdagi ahamiyati kompleks yondashuv asosida tahlil qilindi.

Tadqiqot jarayonida **tizimli, kompleks, tarixiy** va **qiyosiy tahlil** yondashuvlaridan foydalanildi. Tizimli yondashuv JST va O‘zbekiston o‘rtasidagi hamkorlikni yagona iqtisodiy-huquqiy tizim sifatida o‘rganishga xizmat qildi; kompleks yondashuv esa mazkur hamkorlikning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarini birgalikda tahlil qilish imkonini berdi. Tarixiy yondashuv O‘zbekistonning JST bilan integratsiya jarayonini bosqichma-bosqich o‘rganishda, qiyosiy tahlil esa JSTga a‘zo davlatlar — Qozog‘iston, Vetnam va Gruziya tajribasini solishtirish orqali milliy sharoitga mos xulosalar ishlab chiqishda qo‘llanildi.

3. Natijalar va ularning tahlili. 2024-yil yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistonning tashqi savdo aylanmasi **59,4 milliard AQSH dollarini** tashkil etdi, bu esa 2023-yilga nisbatan sezilarli o‘shishni ifodalaydi. Tashqi savdo hajmidagi o‘shish asosan eksport geografiasining kengayishi hamda ishlab

chiqarish tarmoqlarining modernizatsiyasi bilan bog'liqdir. Asosiy savdo hamkorlari sifatida **Xitoy, Rossiya, Qozog'iston va Turkiya** kabi mamlakatlar yetakchi o'rin tutmoqda (Daryo.uz, 2024).

JSTga a'zolik jarayonida O'zbekiston bir qator **institutsional va huquqiy islohotlarni** amalga oshirdi. 2024-yilda eksportni qo'llab-quvvatlash bo'yicha transport kompensatsiyalari va subsidiyalar JST talablariga muvofiqlashtirildi. Shuningdek, Xitoy bilan JSTga kirish bo'yicha ikki tomonlama muzokaralar yakunlanib, bozor kirish protokollari imzolandi (Kun.uz, 2024). Ushbu choralar mamlakatning xalqaro savdo tizimiga moslashuvini jadallashtirdi va tashqi iqtisodiy siyosatni yanada shaffoflashtirdi.

Jahon banki ekspertlari prognozlariga ko'ra, O'zbekistonning JSTga a'zoligi mamlakat yalpi ichki mahsulotining **5–7 yil ichida 17 foizgacha o'sishini** ta'minlashi mumkin. Bu o'sish, avvalo, savdo liberallashtirilishi, xorijiy investitsiyalar oqimining ortishi va ishlab chiqarishdagi texnologik yangilanishlar bilan bog'liq (Daryo.uz, 2024).

Shu bilan birga, tahlillar O'zbekiston tashqi savdo balansining ayrim yillarda manfiy ko'rsatkichlarga ega bo'lganini ham ko'rsatadi. Bu holat eksport diversifikatsiyasi yetarli darajada rivojlanmaganligi va import hajmining yuqoriligi bilan izohlanadi. 2023–2024-yillarda sanoat mahsulotlari eksporti oshgan bo'lsa-da, qayta ishlangan tovarlar ulushi nisbatan past bo'lib qolmoqda (Lloydsbanktrade.com, 2024). Shu sababli, milliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish hamda yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish zaruriyati saqlanib qolmoqda.

Qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, JSTga a'zo davlatlar — **Qozog'iston, Gruzija va Vetnam** tajribasi O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega. Bu davlatlarda JST talablariga muvofiq huquqiy-institutsional islohotlar o'tkazilishi, eksportni rag'batlantirish siyosatining kuchaytirilishi va innovatsion ishlab chiqarish tarmoqlarining rivoji iqtisodiy barqarorlikka sezilarli hissa qo'shgan. O'zbekiston ushbu tajribadan foydalangan holda, o'z milliy manfaatlariga mos modelni shakllantirish imkoniyatiga ega.

4.Xulosa. O'zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkiloti (JST) bilan hamkorligi mamlakatning global iqtisodiy tizimga integratsiyalashuvi jarayonida barqaror rivojlanishning muhim strategik omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, JST bilan aloqalarni chuqurlashtirish nafaqat tashqi savdo hajmini kengaytirish, balki iqtisodiy siyosatni liberallashtirish, xalqaro raqobatbardoshlikni oshirish va investitsiya muhitini yaxshilashga ham xizmat qilmoqda. O'zbekistonning JSTga a'zolik jarayoni milliy iqtisodiyotda **institutsional va huquqiy islohotlarni jadallashtirish, eksport infratuzilmasini rivojlantirish** hamda **innovatsion ishlab chiqarish tarmoqlarini qo'llab-quvvatlash** uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. JSTning me'yor va qoidalarini milliy qonunchilikka integratsiya qilish orqali O'zbekiston savdo siyosatini shaffoflashtirib, xalqaro iqtisodiy munosabatlarda ishonchli hamkor sifatida o'z mavqeini mustahkamlab bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

[1] World Trade Organization, "Trade Policy Review: Uzbekistan (Draft Report)," *WTO Publications*, Geneva, 2024. [Online]. Available: <https://www.wto.org>

[2] O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, "Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlarini jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida," *PQ-322-son qarori*, Lex.uz, 8 July 2022. [Online]. Available: <https://lex.uz/docs/6065220>

[3] World Bank Group, "Uzbekistan Country Economic Memorandum: Pathways to Inclusive Growth," *The World Bank Report*, Washington, DC, 2024. [Online]. Available: <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>

[4] O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, "O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi to'g'risida 2024-yil hisobot," Toshkent, 2024. [Online]. Available: <https://mift.uz>

[5] Lloyds Bank Group, "Uzbekistan: Economic and Trade Profile," *Lloyds Bank Trade Portal*, London, 2024. [Online]. Available: <https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/uzbekistan>

THE FORMATION AND EVOLUTION OF RELATIONS BETWEEN CHINA AND UZBEKISTAN

Sabirov Latifboy Otabek o'g'li
Tashkent institute of chemical technology
latifboysabirov1804@gmail.com
+99899 268 98 08

Abstract

This thesis is dedicated to the stages of formation and development of diplomatic relations between the Republic of Uzbekistan and the People's Republic of China, from their establishment in 1992 to the present day. The paper analyzes the transition of bilateral ties from an initial period of pragmatic foundation-building to a strategic rapprochement through major economic projects, and its elevation to the level of a comprehensive partnership during the "New Uzbekistan" reforms.

Keywords: Uzbekistan, China, Central Asia, foreign policy, strategic partnership, Belt and Road Initiative, Shanghai Cooperation Organisation (SCO), economic cooperation, investment, "New Uzbekistan".

An integral part of the system of international relations in Central Asia, the relationship between Uzbekistan and China has a history spanning many centuries, though its modern era began with Uzbekistan's independence in 1991. Building upon a deep historical and cultural heritage forged along the ancient Silk Road, modern cooperation was built on an entirely new foundation between two sovereign states. Starting from initial, cautious diplomatic steps, this relationship has today risen to the level of a comprehensive strategic partnership that encompasses nearly all spheres. This process was shaped incrementally by factors such as pragmatism based on the national interests of both countries, a common aspiration for ensuring regional stability, and the continuous strengthening of economic interdependence. This analytical paper examines in greater depth the stages of formation of Uzbekistan-China relations, the driving forces behind them, their main directions, and their current state.

Following the dissolution of the Soviet Union, Uzbekistan, which faced the complex tasks of building the foundations of statehood and overcoming economic difficulties in its first years of independence, found the diversification of its foreign policy to be a vital necessity. In this context, China emerged as a promising political and economic partner. Beijing's initial strategy in Central Asia was aimed at ensuring stability on its western borders, establishing friendly relations with the newly independent states, and preventing potential threats to regional security. [1]

Diplomatic relations between the two states were established on January 2, 1992, and Uzbekistan was one of the first Central Asian countries to open its embassy in Beijing. [2] In the early years, cooperation was mainly focused on creating a solid political foundation. High-level visits played an important role in this process. During the visits of President Islam Karimov to China in 1994 and 1996, important documents defining the basic principles of the relationship were signed. In turn, China consistently emphasized its respect for Uzbekistan's sovereignty, independence, and territorial integrity. [3] During this period, economic ties were just beginning to sprout, consisting mainly of small-scale trade limited to the export of raw materials from Uzbekistan (cotton fiber, natural resources) and the import of consumer goods from China. Nevertheless, the establishment of the first joint ventures created a foundation for future economic cooperation.

The beginning of the 21st century was a period of transition for Uzbekistan-China relations, moving from simply friendly ties to a deep and institutionally-based strategic rapprochement. During this period, ensuring regional stability and implementing large-scale economic projects became the cornerstones of the partnership. A key catalyst in this process was the establishment of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in 2001. The SCO served as a unique platform for Uzbekistan and

China not only to discuss regional security issues but also to strengthen political trust and multilateral cooperation. The organization's principles, such as respect for sovereignty and non-interference in internal affairs, were of great importance to Uzbekistan. The continuous dialogue within the SCO framework significantly increased the level of political trust between the leaders and governments of the two countries. [4] Although the initial focus was on security, the Program of Multilateral Trade and Economic Cooperation among SCO Member States, signed in 2003, laid the groundwork for future economic integration.

It was precisely in this decade that economic cooperation intensified and diversified sharply. The rapid growth of the Chinese economy gave a strong impetus not only to trade relations but also to investment cooperation. The energy sector became the locomotive of this process. Furthermore, Chinese companies began to actively enter other important sectors of Uzbekistan's economy. Technology giants such as Huawei and ZTE played a significant role in modernizing the country's telecommunications infrastructure. Additionally, several joint ventures were established with Chinese investment in the textile, construction materials, and chemical industries. During this period, Chinese financial institutions like the China Development Bank (CDB) and the Exim Bank of China began to play an important role in financing infrastructure and industrial projects in Uzbekistan.

The stable growth observed across all sectors over the decade and the strengthening political trust created the necessary conditions to elevate the relationship to a higher level. As a result, during President Islam Karimov's state visit to Beijing in June 2012, a Joint Declaration on the Establishment of a Strategic Partnership was signed between the two countries. [5] This document not only consolidated the achievements but also outlined specific directions for cooperation in the political, economic, technological, and cultural spheres. The strategic partnership served as a solid foundation for future, more comprehensive ties, particularly for the cooperation within the framework of the Belt and Road Initiative.

The launch of large-scale reforms in Uzbekistan in 2016 under the leadership of President Shavkat Mirziyoyev as part of the "New Uzbekistan" strategy gave an unprecedented impetus to bilateral cooperation and brought relations to a qualitatively new stage. Practical steps such as economic liberalization, the freeing of currency conversion, visa facilitation, and the creation of a favorable investment climate opened new doors for Chinese companies. It was during this period, in June 2016, during the state visit of PRC President Xi Jinping to Uzbekistan, that relations were elevated to the level of a Comprehensive Strategic Partnership, officially confirming that the cooperation encompassed all spheres. At this stage, the Belt and Road Initiative evolved from being merely an investment project to developing in full harmony with Uzbekistan's economic modernization.

During this period, economic cooperation transitioned from traditional trade in raw materials and infrastructure projects to high-tech and innovative sectors. The scale of trade and economic ties expanded so much that by the end of 2023, the mutual trade turnover approached \$14 billion, with the goal set to increase this figure to \$20 billion in the coming years. [6] Serious qualitative changes also occurred in investment cooperation. Chinese companies actively entered Uzbekistan's "green energy" sector; agreements were reached to build large solar and wind power plants in the Bukhara and Navoi regions. The launch of a factory in the Jizzakh region to produce electric vehicles in partnership with China's BYD company became one of the brightest examples of cooperation in the industrial sector. [6] Furthermore, cooperation in establishing "smart cities," e-commerce platforms, and implementing 5G technology intensified within the framework of the "Digital Silk Road."

Political dialogue also reached the highest level. President Shavkat Mirziyoyev's state visit to China in January 2024 opened a new page in the history of relations. At the conclusion of the visit, it was announced that the cooperation between the two countries had been elevated to an "all-weather comprehensive strategic partnership." This is the highest status in Chinese diplomacy, applied to the closest and most reliable partners, and signifies the pinnacle of mutual trust. [7] Additionally, the first China-Central Asia (C+C5) Summit held in Xi'an in 2023 also institutionalized regional cooperation, in which Uzbekistan played an active role.

Strengthening cultural-humanitarian ties and the friendship between the peoples also became a key focus of this period. The parties launched a special program to study and implement China's experience in poverty reduction in Uzbekistan. Uzbekistan's introduction of a visa-free regime for Chinese citizens served to increase tourist flows and facilitate business contacts. The activities of the Confucius Institutes in Tashkent and Samarkand expanded, and the number of grants for Uzbek students in China increased. The declaration by the two leaders of 2024–2025 as the "Year of Culture and Art of Uzbekistan and China" once again confirmed the profound importance of humanitarian ties.

Over the past three decades, the relationship between Uzbekistan and China has traversed a vast evolutionary path in a historically short period. Starting with an initial, cautious political dialogue, these ties have today become a shining example of a comprehensive strategic partnership looking to the future with mutual trust and a commitment to common interests. This process occurred not merely due to circumstances, but as a result of both countries recognizing and effectively capitalizing on complementary opportunities in their development paths.

Today, the foundation of this partnership is strengthened not only by large-scale trade, economic, and investment projects, but also by joint efforts within important platforms like the Shanghai Cooperation Organisation and the Belt and Road Initiative, as well as the policy of openness of the "New Uzbekistan" reforms. The elevation of relations to an "all-weather" level indicates that the cooperation is stable and long-term, regardless of external changes.

References

1. Starr, S. F. (ed.). (2005). *The New Silk Roads: Transport and Trade in Greater Central Asia*. Central Asia-Caucasus Institute, Silk Road Studies Program. – P. 115.
2. <https://kun.uz/news/2023/05/21/ozbekiston-xitoy-munosabatlari-xronologiyasi>
3. Tolipov, F. (2014). "Uzbekistan and China: A New Geopolitical Equation in Central Asia". *Central Asia and the Caucasus*, 15(2). – P. 72.
4. Shanxay hamkorlik tashkiloti rasmiy veb-sayti. "Терроризм, сепаратизм ва экстремизмга қарши курашиш тўғрисидаги Шанхай конвенцияси". (2001-yil 15-iyun). URL: <http://sectsco.org/>
5. "Uzbekistan, China sign strategic partnership declaration". Trend News Agency, 7-iyun 2012-yil. URL: <https://en.trend.az/casia/uzbekistan/2035541.html>
6. "BYD Uzbekistan Factory officially launches, accelerating the green transformation of the local automotive industry". BYD Press Release, 26-yanvar 2024-yil. URL: <https://www.byd.com/en/news/2024-01-26/BYD-Uzbekistan-Factory-officially-launches>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. "O'zbekiston va Xitoy yetakchilari ikki mamlakat o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklikni yangi davrda har qanday ob-havoga chidamli darajaga ko'tarish to'g'risida Qo'shma bayonot imzoladilar" <https://president.uz/oz/lists/view/6770>

TIBBIY MUAMMOLARNI HAL ETISHDA TIZIMLI FIKRLASH VA MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI INTEGRATSIYASI

Toshpo'latova Durdona Sharifbekovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti pediatriya yo'nalishi 2-kurs talabasi

durdonatospolatova@gmail.com

Annotatsiya

XXI asrda tibbiyot sohasi insoniyat taraqqiyotining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Tibbiy xizmatlarning sifatini oshirish, murakkab kasalliklarni aniqlash va davolash, reabilitatsiya jarayonlarini samarali tashkil etish uchun zamonaviy yondashuvlar zarur. Shu nuqtai nazardan, muhandislik texnologiyalarining tibbiyot bilan integratsiyasi va tizimli fikrlash yondashuvi katta ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Tibbiyot, muhandislik texnologiyalari, tizimli fikrlash, sun'iy intellekt, robototexnika, biotibbiy qurilmalar, telemeditsina, diagnostika, reabilitatsiya, innovatsion yechimlar.

Kirish

Ushbu maqolada tibbiy muammolarni hal etishda tizimli fikrlashning o'rni va muhandislik texnologiyalari bilan integratsiyasi yoritib berilgan. Zamonaviy tibbiyotning murakkab vazifalari, innovatsion texnologiyalarning amaliy qo'llanilishi, shuningdek, diagnostika, davolash va reabilitatsiya jarayonlarida tizimli yondashuvning afzalliklari tahlil qilingan. Maqolada sun'iy intellekt, robototexnika, biotibbiy qurilmalar va telemeditsina kabi amaliy misollar orqali tizimli fikrlashning strategik ahamiyati ko'rsatib beriladi.

Tizimli fikrlash – bu murakkab muammolarni qismlarga ajratib, ularning o'zaro aloqadorligini aniqlash va umumiy yechimni ishlab chiqish usuli. Tibbiyotdagi ko'plab muammolar aynan murakkabligi sababli, muhandislik yondashuvlari bilan tizimli fikrlashni uyg'unlashtirish samaradorlikni oshiradi.

Hozirgi davrda tibbiyot sohasi oldida turli murakkab muammolar mavjud. Ulardan eng asosiylari diagnostika jarayonining murakkabligi va ko'p vaqt talab qilishi bilan bog'liq. Kasalliklarni erta bosqichda aniqlash ko'plab insonlar hayotini saqlab qolishi mumkin bo'lsa-da, mavjud usullar har doim ham yetarli darajada samarali emas. Shu bilan birga, davolash jarayonlari ham ko'plab qiyinchiliklarga ega bo'lib, ba'zi hollarda an'anaviy usullar yetarli natija bermaydi. Yangi innovatsion texnologiyalarga bo'lgan ehtiyoj kundan-kunga oshib bormoqda. Og'ir jarrohlik amaliyotlaridan yoki kasalliklardan keyin reabilitatsiya jarayonining uzoq davom etishi bemorlar hayot sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Bundan tashqari, tibbiyot sohasida xavfsizlik masalasi ham juda muhimdir, chunki kichik bir xatolik ham inson hayotiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli zamonaviy sharoitda tibbiy muammolarni samarali hal qilish uchun muhandislik yondashuvlari va tizimli fikrlash yondashuviga ehtiyoj katta.

Tibbiyotda muhandislik texnologiyalaridan foydalanishda tizimli fikrlashning ahamiyati beqiyosdir. Har qanday yangilik yoki texnologik yechim faqat o'zining texnik imkoniyatlari bilan emas, balki butun tibbiy tizimda qanday o'rin egallashi va amaliyotda qanday natija berishi bilan baholanadi. Shu sababli tizimli fikrlash, eng avvalo, texnologiyalarni faqat bitta bosqich yoki yo'nalish bilan cheklab qo'ymasdan, diagnostika, davolash va reabilitatsiya kabi barcha jarayonlar bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Masalan, bemorni davolash uchun ishlab chiqilgan yangi qurilma faqat davolash jarayonida emas, balki tashxis qo'yish va keyingi sog'lomlashtirish bosqichlarida ham qo'shimcha imkoniyatlar yaratishi kerak.

Tizimli yondashuv muhandislar, shifokorlar va IT mutaxassislar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashda ham katta rol o'ynaydi. Chunki tibbiyotdagi har bir innovatsion loyiha ko'p tarmoqli bilim va tajribani talab etadi. Masalan, sun'iy intellekt asosida ishlovchi diagnostika dasturi shifokorning

klirik tajribasisiz mukammal ishlay olmaydi, muhandis esa tibbiy ehtiyojlarni to'liq tushunmasdan samarali qurilma yaratishi qiyin. Shu jihatdan tizimli fikrlash turli soha mutaxassislarini yagona maqsad atrofida birlashtirib, ularning ishini muvofiqlashtiradi.

Yangi texnologiyalarni tatbiq etishda xavf va noaniqliklar doimo mavjud bo'ladi. Tizimli fikrlash bu xavflarni oldindan ko'ra olish, turli ssenariylarni hisobga olish va muqobil yechimlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Masalan, yangi turdagi protez yoki robotlashtirilgan jarrohlik uskunasini qo'llashdan oldin nafaqat uning texnik xususiyatlari, balki bemorga ko'rsatadigan ta'siri, shifokorlar tomonidan foydalanish qulayligi va uzoq muddatli samaradorligi ham tahlil qilinishi kerak. Shunday tahlil tizimli fikrlashning amaliy ko'rinishidir.

Tizimli fikrlash, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni qisqa muddatli natijalar uchun emas, balki uzoq muddatli istiqbol uchun ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi. Tibbiy texnologiya bir necha yil ishlashi mumkin, ammo uning ta'siri va samaradorligi kelajak avlodlarga ham xizmat qilishi kerak. Shu bois, tizimli yondashuv tibbiyotdagi yangiliklarni nafaqat hozirgi sharoitda, balki kelajakdagi ehtiyojlar nuqtayi nazaridan ham baholash imkonini beradi.

Shu tarzda qaralganda, tizimli fikrlash nafaqat tibbiyot va muhandislik integratsiyasining vositasi, balki uni boshqarib turuvchi asosiy metodologiyadir. U murakkab muammolarni yaxlit ko'rishga, alohida qismlarni yagona tizim sifatida baholashga va eng maqbul, xavfsiz hamda samarali yechimlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Tibbiyotda tizimli fikrlash va muhandislik texnologiyalarining integratsiyasini amaliy misollarda yaqqol ko'rish mumkin. Masalan, diagnostika jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish so'nggi yillarda keng tarqalmoqda. Avvalgi yillarda shifokorlar MRT yoki rentgen suratlarini o'z tajribasiga asoslanib tahlil qilgan bo'lsa, hozirda bu jarayonni sun'iy intellekt dasturlari bir necha soniyada amalga oshirib bera oladi. U nafaqat tasvirni tahlil qiladi, balki bemorda kasallik belgilari bo'lish ehtimolini foizlarda ko'rsatib, shifokorga qaror qabul qilishda yordam beradi. Masalan, o'pka saratoni, ko'krak bezi o'smasi yoki yurak-qon tomir kasalliklarini erta bosqichda aniqlashda bunday tizimlar yuqori aniqlik bilan natija bermoqda. Bu yondashuv tizimli fikrlashning amaliy samarasini ko'rsatadi, chunki bu yerda shifokor tajribasi, muhandislar yaratgan algoritm va tibbiy ma'lumotlar yagona tizim sifatida birlashadi.

Ikkinchi misol sifatida sun'iy yurak va protezlarni olish mumkin. Dastlabki oddiy protezlar faqat tashqi ko'rinishni tiklashga xizmat qilgan bo'lsa, hozirgi kunda muhandislik texnologiyalari yordamida bemorning nerv impulslarini sezadigan, harakatni deyarli tabiiy darajada ta'minlaydigan aqlli protezlar yaratilmoqda. Sun'iy yuraklar esa yurak transplantatsiyasi imkoniyati bo'lmagan bemorlar uchun yagona najot vositasiga aylanmoqda. Bu texnologiyalar ham tizimli fikrlash mahsulidir, chunki ular yaratilish jarayonida muhandislik bilimlari, biotibbiyot, fiziologiya, elektronika va axborot texnologiyalari uyg'unlashgan.

Robotlashtirilgan jarrohlik ham tibbiyotdagi eng muhim yangiliklardan biridir. Masalan, "Da Vinci" nomli jarrohlik roboti yordamida dunyoning ko'plab mamlakatlarida minglab operatsiyalar o'tkazilgan. Ushbu robot shifokor qo'li bilan erishib bo'lmaydigan nozik harakatlarni bajaradi, mikromillimetr aniqlikda kesish yoki tikish imkonini beradi. Eng muhimi, bunday operatsiyalar bemorning organizmiga kamroq shikast yetkazadi, natijada u tezroq sog'ayadi. Bu texnologiya faqat muhandislik yutug'i emas, balki tizimli fikrlashning amaliy ifodasi, chunki unda jarrohlik tajribasi, muhandislik mexanizmlari va raqamli boshqaruv tizimlari bir butun sifatida uyg'unlashtirilgan.

Telemeditsina esa pandemiya davrida o'zining katta afzalliklarini ko'rsatdi. Masofaviy maslahat olish, tibbiy ko'rikdan o'tish va hatto ayrim davolash jarayonlarini uyda turib amalga oshirish imkoniyati dunyoning turli hududlaridagi insonlarga yordam berdi. Bu nafaqat qulaylik yaratdi, balki shoshilinch

hollarda vaqtni tejash orqali ko‘plab insonlarning hayotini saqlab qoldi. Telemeditsina tizimli fikrlash yondashuvi asosida yaratilgan bo‘lib, unda tibbiy xizmat, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, xavfsizlik protokollari va boshqaruv mexanizmlari uyg‘unlashgan.

Ko‘rib turganimizdek, amaliy misollar shuni isbotlaydiki, tizimli fikrlash va muhandislik texnologiyalarining integratsiyasi tibbiyotda nafaqat innovatsiya yaratadi, balki inson hayotini saqlab qolishda ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Bu misollar yordamida biz texnologiya va tizimli yondashuvning uyg‘unlashuvi tibbiyotda yangi davrni boshlab berganini aniq ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa

Maqola davomida ko‘rsatib o‘tildiki, zamonaviy tibbiyotda uchraydigan murakkab muammolarni samarali hal qilish faqat muhandislik texnologiyalaridan foydalanish bilangina emas, balki ularni tizimli fikrlash yondashuvi orqali to‘g‘ri integratsiya qilish bilan bog‘liqdir. Sun‘iy intellekt, aqlli protezlar, robotlashtirilgan jarrohlik va telemeditsina kabi innovatsion yechimlar tibbiy xizmat sifatini oshiradi, xavfsizlikni ta‘minlaydi va bemorlarning hayotini saqlab qolishga yordam beradi. Shu bilan birga, tizimli fikrlash muhandislar va shifokorlarning hamkorligini mustahkamlab, texnologiyalarni uzoq muddatli istiqbol nuqtayi nazaridan samarali qo‘llash imkonini beradi. Kelajakda tibbiyot va muhandislik integratsiyasi yanada rivojlanib, insoniyat salomatligi uchun yangi imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Bertalanffy, L. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller.
2. WHO. (2022). *Global strategy on digital health 2020–2025*. World Health Organization.
3. Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things*. MIT Press.
4. Zhang, X., & Liu, J. (2021). Artificial Intelligence in Medical Imaging: Opportunities and Challenges. *Journal of Medical Systems*, 45(8), 1–12.
5. Najafov, O. (2020). Tibbiyotda innovatsion texnologiyalar va ularning qo‘llanilishi. *O‘zbekiston Tibbiyot Jurnal*, №2, 35–42.
6. Xolmatov, A. (2021). Muhandislik yechimlari va tibbiyotda ularning integratsiyasi. *Ilmiy Axborotlar*, №4, 58–65.

O‘ZBEKISTON FUQAROLARI ORASIDA KIBERSAVODXONLIK DARAJASI TAHLILI*Musabekova Zinnura *, Erkayeva Zuhra, To‘raqulov Zafar*

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

e-mail: musabekovazinnura9@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda O‘zbekistonda foydalanuvchilarning kiberxavfsizlikka oid xabardorlik darajasini so‘rovnoma asosida baholashga qaratilgan. 116 nafar respondent ishtirokida olingan natijalar muntazam treninglarning yetarli emasligi, foydalanuvchilarda fishing, soxta ma’lumotlar, mobil ilovalar va jamoat Wi-Fi tarmoqlariga oid xavfsizlik choralariida sustlik mavjudligini ko‘rsatdi. Tavsiyalar sifatida kybersavodxonlikni oshirish, amaliy himoya choralariini kuchaytirish va institutsional mexanizmlarni rivojlantirish zarurligi belgilandi.

Kalit so‘zlar: Kiberxavfsizlik, shaxsiy ma’lumotlar, soxta ma’lumotlar, kiberzo‘ravonlik, kybersavodxonlik

Kirish. Raqamli texnologiyalar iqtisodiyot va ijtimoiy hayotning barcha qatlamlariga chuqur singib borar ekan, kiberxavfsizlik masalalari ham texnik muammo darajasidan chiqib, iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy ishonch va milliy xavfsizlikni ta’minlashning strategik omiliga aylandi. Davlat xizmatlarining elektronlashuvi, bank va to‘lov tizimlari orqali onlayn tranzaksiyalar hajmining ortishi, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar soni keskin ko‘paygani bilan birga, fishing, zararli dastur va ijtimoiy muhandislikka tayangan xurujlar ham ko‘paymoqda [1]. Ma’lumot bugungi davrda muhim iqtisodiy resursga aylangani bois, shaxsiy identifikatsiya ma’lumotlari, tranzaksiya yozuvlari, geolokatsiya va ijtimoiy aloqalar kabi axborotlar yuqori qiymatga ega bo‘lib bormoqda. Ushbu ma’lumotlarning oshkor bo‘lishi iqtisodiy zarar bilan birga tizimga bo‘lgan ishonchning pasayishiga ham olib keladi. Ilmiy manbalarda ta’kidlanishicha, ko‘plab muvaffaqiyatli hujumlar aynan foydalanuvchi xatti-harakatlari, ya’ni past kybersavodxonlik, ehtiyotsizlik va noto‘g‘ri odatlar sabab yuz beradi [2], [3]. Shundan kelib chiqib, ushbu tadqiqotning maqsadi O‘zbekiston sharoitida foydalanuvchilarning kiberxavfsizlikka oid xabardorlik va amaliy odatlarini baholash, zaif nuqtalarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

Metodologiya. Ushbu tadqiqot O‘zbekiston sharoitida aholining kiberxavfsizlikka oid xabardorlik va kibermadaniyat darajasini aniqlashga qaratildi. Tadqiqot usuli sifatida ijtimoiy so‘rovnoma qo‘llanildi. Savolnoma foydalanuvchilarning axborot xavfsizligiga munosabati, himoya odatlari va kiberjinoyatlarga duch kelish tajribasini o‘lchashga mo‘ljallandi.

Savollar tuzishda uchta asosiy yo‘nalishga e’tibor qaratildi. Birinchisi, tashkilotlarda kiberxavfsizlik bo‘yicha trening va ogohlantirishlar tizimining mavjudligi, ya’ni institutsional sharoitlar qay holatda ekanligi aniqlandi. Ikkinchisi, foydalanuvchilarning kundalik xatti-harakatlari, masalan, parollarni yangilash, ikki bosqichli autentifikatsiyadan foydalanish, jamoat Wi-Fi tarmoqlaridan foydalanishdagi ehtiyotkorlik va mobil ilovalarga ruxsat berish odatlari so‘rovnomaga kiritildi. Uchinchisi, yangi xavf-xatarlarni idrok etish darajasi, jumladan, sun’iy intellekt yordamida yuzaga kelayotgan fishing va soxta kontent (deepfake) texnologiyalariga munosabat, bank tizimlariga qarshi hujumlar va onlayn zo‘ravonlik muammosiga qarashlar. So‘rovnoma onlayn shaklda o‘tkazilib, jami 116 nafar respondent ishtirok etdi. Ular turli yosh toifalarini va ijtimoiy guruhlarni qamrab oldi. Javoblar anonim tarzda yig‘ildi va bu esa ishtirokchilarga o‘z fikrlarini erkin ifodalash imkonini berdi.

Natijalar. So‘rovnoma natijalari bir nechta muhim xulosalarni ko‘rsatdi. Avvalo, kiberxavfsizlik bo‘yicha treninglar masalasida respondentlarning qariyb uchdan ikki qismi muntazam mashg‘ulotlar o‘tkazilmasligini yoki faqat umumiy ogohlantirishlar bilan cheklanishini ta’kidladi. Bu tashkilotlarda tizimli o‘quv dasturlarini kengaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

Sun’iy intellekt yordamida yaratilayotgan fishing va soxta kontent texnologiyalari bo‘yicha xavotir turlicha bo‘ldi. Respondentlarning yarmidan ko‘pi bunday texnologiyalar xavf tug‘dirishini tan oldi, lekin sezilarli qismi bu hodisalar haqida yetarli ma’lumotga ega emasligini bildirdi. Bu esa yangi xavf-xatarlar yuzasidan aholiga kengroq tushuntirish va amaliy ko‘nikmalar berish lozimligini

4-sho‘ba: Barqaror rivojlanish, iqtisodiyot, ta’lim va gumanitar sohalarda tizimli yondashuv

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21074315>

ko'rsatadi. Bank tizimlari va davlat saytlariga nisbatan amalga oshirilayotgan hujumlar bo'yicha javoblar jamiyatda muammoga yetarlicha e'tibor qaratilayotganini ko'rsatdi. Respondentlarning yarmidan ko'pi bunday hodisalar tizimdagi zaifliklarni ochib berishini tan oldi, bir qismi esa bunday muammolar tezda hal qilinadi deb hisoblaydi.

Mobil ilovalar tomonidan foydalanuvchi ma'lumotlarini yig'ish jarayoni ko'pchilikni tashvishga soladi, ammo respondentlarning katta qismi bunga faqat vaqti-vaqti bilan e'tibor berishini bildirdi. Ommaviy Wi-Fi tarmoqlaridan foydalanishda esa ishtirokchilarning qariyb beshdan biri umuman hech qanday qo'shimcha choralar ko'rmasligini qayd etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt xavfsizligi masalasida ikki bosqichli autentifikatsiya va parol siyosatini yangilash choralari yetarlicha amal qilinmayotgani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, jamiyat orasida onlayn zo'ravonlik muammosini respondentlarning uchdan bir qismi uni juda jiddiy muammo sifatida baholagan.

So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatadiki, foydalanuvchilar kiberxavfsizlikni muhim deb bilsalar ham amaliy himoya choralari doimiy ravishda qo'llashda sustkashlik mavjud.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot O'zbekistonda kiberxavfsizlik bo'yicha aholining xabardorlik darajasi yetarli emasligini, ayniqsa muntazam treninglar, amaliy ko'nikmalar va yangi xavf-xatarlar yuzasidan ma'lumot yetishmasligini ko'rsatdi. Kiberxavfsizlikni faqat texnik masala sifatida emas, balki har bir fuqaroning kundalik mas'uliyati sifatida qarash zarur. Bu borada kibersavodxonlikni oshirish, amaliy himoya choralari kuchaytirish, ta'lim muassasalarida profilaktik dasturlarni kengaytirish va milliy miqyosda institutsional mexanizmlarni takomillashtirish muhimdir. Shundagina raqamli iqtisodiyot barqaror rivojlanishi va jamiyatda axborotga bo'lgan ishonch mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] S. K. Birthriya, P. Ahlawat, and A. K. Jain, "Detection and prevention of spear phishing attacks: A comprehensive survey," *Comput. Secur.*, vol. 151, p. 104317, Apr. 2025, doi: 10.1016/j.cose.2025.104317.
- [2] G. W. Giumetti and R. M. Kowalski, "Cyberbullying via social media and well-being," *Curr. Opin. Psychol.*, vol. 45, p. 101314, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.copsy.2022.101314.
- [3] Adedoyin Tolulope Oyewole, Chinwe Chinazo Okoye, Onyeka Chrisanctus Ofodile, and Chinonye Esther Ugochukwu, "Cybersecurity risks in online banking: A detailed review and preventive strategies applicatio," *World J. Adv. Res. Rev.*, vol. 21, no. 3, pp. 625–643, Mar. 2024, doi: 10.30574/wjarr.2024.21.3.0707.

PROFESSIONAL TA'LIMDA UZLUKSIZLIKNI VA UZVIYLIKNI TA'MINLASH VA MAHALLIY TIZIMLARINI LOYIHALASH MASALALARI

Xabibullayev Rashid Azamatovich, Toshniyozova Farangiz Burxon qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

rashidxabibullayev@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada professional ta'lim tizimida uzluksizlikni ta'minlashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Mahalliy ta'lim tizimlarining yagona ta'lim makonini shakllantirishdagi o'rni hamda mehnat bozori talablariga javob beruvchi mutaxassislarini tayyorlashdagi ahamiyati yoritilgan. Bunday tizimlarni loyihalashda qo'llaniladigan metodologik yondashuvlar ochib berilib, raqamlashtirish sharoitida va hududiy o'ziga xosliklarni hisobga olgan holda ularning rivojlanish yo'nalishlari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: uzluksizlik; mahallik ta'lim tizimi; professional ta'lim; loyihalash; raqamlashtirish; hududiy xususiyatlar.

1. Kirish. Zamonaviy professional ta'lim tizimi bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga asoslangan iqtisodiyot va mehnat bozori dinamikasi bilan bog'liq bo'lgan doimiy o'zgarishlar sharoitida rivojlanmoqda. Ta'lim samaradorligini oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri bu turli darajadagi va shakldagi ta'lim bosqichlari o'rtasida uzluksizlikni va uzviylikni ta'minlashdir, bu jarayon umumiy ta'limdan professional ta'limgacha, o'rta maxsus professional ta'limdan oliy ta'limgacha hamda hayot davomida ta'lim jarayonlarining barchasini qamrab oladi. Uzluksizlik muammosi ayniqsa hudud, tarmoq yoki alohida ta'lim muassasasi darajasida shakllanayotgan mahalliy professional ta'lim tizimlari kontekstida juda ham dolzarbdir. Ushbu tadqiqotning maqsadi — uzluksizlik va uzviylik tamoyillarini, raqamli transformatsiya sharoitida mahalliy professional ta'lim tizimlarini loyihalashning dolzarbligi va metodik yondashuvlarini tahlil qilishdan iborat.

2. Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot tizimli-faoliyatli va kompetensiyaga asoslangan yondashuvlarga tayangan holda olib borildi, ya'ni ta'lim jarayonini yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqish hamda uni kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirish asos qilib olindi. Metod sifatida quyidagilar qo'llanildi: normativ hujjatlar va ilmiy nashrlarning kontent-tahlili; taqqoslama-analitik tahlil; modellashtirish metodi; ekspert suhbatlari. Empirik baza sifatida O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston, Germaniya va Finlyandiyaning professional ta'lim tashkilotlari faoliyati tahlil qilindi.

3. Natijalar va ularning tahlili. O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, professional ta'limdagi uzluksizlik uchta asosiy darajada namoyon bo'ladi: mazmuniy, tashkiliy va raqamli. Mahalliy professional ta'lim tizimini loyihalash mehnat bozori ehtiyojlarini diagnostika qilish, bitiruvchi kompetensiyalarining profilini shakllantirish, ta'lim yo'nalishlarini modellashtirish, ta'lim subyektlari o'rtasidagi raqamli o'zaro aloqalar tizimini yaratish, monitoring mexanizmlarini ishlab chiqish kabi komponentlarni o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijasida mahalliy professional ta'lim tizimining integratsiyalashgan modeli ishlab chiqildi. Ushbu model ta'lim, ishlab chiqarish va raqamli komponentlarni birlashtirib, mutaxassislar tayyorlashning moslashuvchanligini ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, loyihalash jarayoni quyidagi yo'nalishlar bo'yicha chuqur tahlilni talab qildi:

Mazmuniy uzluksizlik – ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda umumta'lim bosqichlarida shakllangan bilim, ko'nikma va kompetensiyalar kasbiy bosqichlarda tizimli ravishda rivojlantiriladi. Masalan, texnik yo'nalishlarda o'quvchilar STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) komponentlari asosida fikrlashni o'rganadi, bu esa keyingi kasbiy tayyorgarlikda muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va innovatsion yechim topish qobiliyatini kuchaytiradi. Shunday qilib, STEAM yondashuvi uzluksizlikning mazmuniy bog'lovchi elementi sifatida xizmat qiladi.

Tashkiliy uzluksizlik – professional ta'lim tizimining barcha ishtirokchilari (maktab, kollej, texnikum, oliy ta'lim muassasasi, ishlab chiqarish korxonalari) o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlari barqaror faoliyat yuritishini anglatadi. Empirik tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston, Rossiya va

Qozog'iston tajribasida ta'lim muassasalari va sanoat korxonalari o'rtasida "duallik" tamoyiliga asoslangan o'zaro aloqalar uzluksizlikni mustahkamlovchi omil sifatida e'tirof etilgan. Bunday modelda ishlab chiqarish muhitida o'quvchi va talabalarning real kasbiy kompetensiyalari sinovdan o'tadi, bu esa ta'lim samaradorligini keskin oshiradi.

Raqamli uzluksizlik – raqamli platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari va sun'iy intellekt texnologiyalari asosida o'quv jarayonining barcha bosqichlari yagona raqamli muhitga birlashtiriladi. Masalan, Google Workspace, Moodle kabi tizimlar yordamida o'quvchilar va talabalar o'z o'quv trayektoriyalarini mustaqil ravishda tanlay oladilar, natijalar esa avtomatik tahlil qilinadi. Shu tarzda, raqamli muhitda uzluksizlik va uzviylik nafaqat o'quv resurslarini, balki monitoring va baholash mexanizmlarini ham yagona tizimga keltiradi.

Mehnat bozori diagnostikasi va kompetensiyalar monitoringi – tahlillar shuni ko'rsatadiki, professional ta'lim tizimining real sektor bilan integratsiyasi uzluksizlik va uzviylikning asosiy kafolatidir. Mahalliy professional ta'lim tizimlarni loyihalash jarayonida hududiy iqtisodiyotdagi yetakchi tarmoqlarning kompetensiya xaritasini tuzish, ish beruvchilar bilan aloqa o'rnatish va kasbiy standartlarni (davlat talablarini, malaka talablarini) doimiy ravishda yangilab borish zarur. Shu asosda shakllangan ta'lim yo'nalishlari hudud mehnat bozori talablariga tez moslashadi.

Xalqaro taqqoslama tahlil – OECD, UNESCO va Yevropa Ittifoqi ta'lim strategiyalarini solishtirish shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya va hayot davomida ta'lim olish (Lifelong Learning) konsepsiyasi uzluksizlikni va uzviylikni qo'llab-quvvatlovchi global tendensiya hisoblanadi. Masalan, Germaniya va Finlyandiya tajribasida professional ta'lim tizimlari "regional klaster" modeli asosida tashkil etilib, o'quv markazlari, ilmiy laboratoriyalar va ishlab chiqarish korxonalari yagona o'quv klasteriga birlashtirilgan. Bu yondashuv O'zbekistonda ham mahalliy ta'lim tizimlarini modernizatsiya qilishda muhim metodik asos bo'la oladi.

Model tahlili – tadqiqotda ishlab chiqilgan mahalliy professional ta'lim tizimining integratsiyalashgan modeli ta'lim, ishlab chiqarish va raqamli komponentlarni yagona siklda birlashtiradi. Ushbu modelning afzalligi shundaki, u o'quvchilar va talabalarning individuallashtirilgan ta'lim trayektoriyasini ta'minlab, kasbiy kompetensiyalarni real ishlab chiqarish muhitida shakllantiradi. Shu bilan birga, modelning monitoring tizimi kompetensiyalarni baholashni avtomatlashtirish imkonini ham beradi.

4. Xulosa. Professional ta'limda uzluksizlikni ta'minlash va mahalliy tizimlarni loyihalash zamonaviy ta'lim siyosatining strategik yo'nalishidir. Bunday tizimlar hududiy ta'lim tizimlarini shakllantirishga imkon beradi, ular esa iqtisodiyot, texnologiya va shaxsiy ehtiyojlardagi o'zgarishlarga tez moslasha oladi. Uzluksizlik va uzviylikni samarali amalga oshirish uchun kompleks yondashuv, ya'ni raqamlashtirishni chuqurlashtirish, ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, kasbiy standartlarni yangilash hamda kompetensiyalar monitoringi uchun raqamli vositalarni joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

[1] Transforming Technical and Vocational Education and Training for successful and just transitions. UNESCO strategy 2022-2029. Paris: UNESCO, 2022.

[2] OECD, Skills Outlook 2024: Bridging Education and Employment, Paris: OECD Publishing, 2024.

[3] R.Sulaymanova, A.Egamberdieva. Professional development of teachers in the context of digital transformation. Bulletin of the Jusup Balasagyn Kyrgyz National University. Vol. 17, №3, 2025.

МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Акбарходжаев Ш.Н., Файзуллаев Ж.Ж., Мусаева М.М

Университет Ренессансского Образования,

Профессор кафедры "Информационные технологии" Университет Ренессансского Образования,
Заведующая кафедрой "Информационные технологии"

nhiddin458@gmail.com

Создание современных информационных систем представляет сложную задачу, решение которой требует применение специальных методов и инструментов. Это объясняет то, что в последнее время среди аналитиков и разработчиков значительно возрос интерес к информационным технологиям и инструментальным средствам, позволяющим максимально систематизировать и автоматизировать все этапы технического и программного обеспечения (ПО).

Одной из методологий использования методов системного проектирования сложных информационных систем является методология IDEFIX [1,2]. Средства данной методологии, позволяют осуществить декомпозицию сложной системы на более простые блоки с тем, чтобы каждая из них могла бы проектироваться независимо. В основе такого подхода лежит понятие функции, под которой понимается управляющее действие над входными данными, осуществляющееся посредством определенного механизма. Результатом этого действия являются выходные данные. Указанная выше методология базируется на трех основных принципах:

1. Принцип функциональной декомпозиции – любая функция может быть разбита на простые.
2. Принцип ограничения сложности – количество блоков от 2 до 8..
3. Принцип контекста – моделирование делового процесса начинается с построения контекстной диаграммы, на которой отображается только один блок – главная функция проектируемой системы.

Таким образом, процессы проектирования требуемой системы можно разбить на отдельные подпроцессы (шаги), каждая из которых можно представить в виде диаграмм. С помощью соединяющих дуг можно описать объекты, данные и ресурсы. В результате получится модель, которая состоит из ряда диаграмм, текстов и глоссария, имеющих ссылки друг на друга. Диаграммы, главные компоненты модели, все функции и интерфейсы на них представляются как блоки и дуги с блоком определенного интерфейса.

Диаграммы строятся при помощи блоков (рис.1). Каждый блок описывает законченное действие. Четыре стороны блока имеют различные предназначения. Слева отображаются входные данные (исходные ресурсы) для описываемой блоком функции: исходная информация, материалы. Справа отображаются выходные ресурсы – результирующие ресурсы, полученные в результате выполнения описываемой блоком функции. Сверху показано управление – то, что воздействует на процесс выполнения блоком функции и позволяет влиять на результат выполнения действия (средства управления, люди).

Рис. 1. Структурная схема реализуемой системы как единое целое

Механизм отображается снизу – это то, посредством чего выполняется данное действие (станки, приборы, люди и т.д.).

Единственный блок представляет всю систему как единое целое, имя указанное в блоке является общим, например, для студентов курсовая работа (КР) или выпускная работа (см. рис.2.).

Рис. 2. Создать курсовую работу

Затем этот блок разбивается на другой диаграмме с помощью нескольких блоков, соединенных интерфейсными дугами (см. рис.3.)

Рис. 3. Декомпозиция

Эти блоки представляют основные подфункции исходной функции. Данная декомпозиция выявляет полный набор подфункций, каждая из которых представлена как блок, границы которой определены интерфейсными дугами. Каждая из этих подфункций может быть декомпозирована подобным образом для более детального представления (см. рис.4.).

Рис. 4. Декомпозиция блока «Провести анализ предметной области»

Во всех случаях каждая подфункция может содержать те элементы, которые входят в исходную функцию. Кроме того, такая модель не может опустить какие – либо элементы, свойственные родительскому блоку. К нему нельзя ничего добавить, из него не может быть ничего удалено.

Описанную выше методику использования системных методов сложных объектов можно использовать и в учебных процессах, как выше указано, при выполнении курсовых и выпускных работ (см. рис.5.).

Выполнение этих работ можно представить как серию диаграмм с сопроводительной документацией, разбивающий сложный объект на составные части, представленные в виде блоков. Каждая детальная диаграмма является декомпозицией блока из более общей диаграммы. На каждом шаге декомпозиции более общая диаграмма называется родительской для более детальной диаграммы. Дуги, входящие в блок и выходящие из него на диаграмме верхнего уровня, являются точно теми самими же, что и дуги, входящие в диаграмму нижнего уровня, потому что блок и диаграмма представляют одну и ту же часть проектируемой системы.

Рис. 5. Декомпозиция блока создать «Курсовую работу»

Каждый блок на диаграмме должен иметь свой номер. Блок любой диаграммы может быть далее описан диаграммой нижнего уровня, которая в свою очередь может быть еще более детализирована с помощью некоторого числа диаграмм. Таким образом, в ходе реализации курсовой работы общую родительскую диаграмму можно разбить на диаграммы более нижних уровней, такие как структурная диаграмма, функциональная диаграмма, принципиальная диаграмма, диаграмма программного обеспечения и т.д. В свою очередь каждую из этих диаграмм, при необходимости, можно разбить на более детальные диаграммы.

Использование основ системного анализа и проектирования в учебном процессе позволит поднять на более качественный уровень специалиста по информационным технологиям

Использованная литература

1. Живицкая Е.Н. Системный анализ и проектирование. Электронный ресурс: <http://victor.safronov.narod.ru/system-analysis/lectures/shivickya.html>
2. Акбаходжаев Ш.Н., Назаров А.И., Юсупов Р.А. О насущной необходимости введения в учебный процесс дисциплин «Системный анализ и системное проектирование». OLIY TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA INNOVATSION O'QITISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH MASALALARI (ICT Edu 2023). Toshkent – 2022. – В. 262-263.

BARQAROR RIVOJLANISH VA TA'IM ISLOHOTLARI DAVRIDA OLIY TA'LIM MUASSASASI HUQUQIY MAQOMINI MUSTAHKAMLASH MASALALARI

B.B.Qodirov¹, N.B.Bekmurodov², D.B.Bekmurodov³

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, iqtisodiy va tashkiliy masalalar bo'yicha prorektor¹,
yuridik fanlar doktori (DSc), professor
Toshkent shahridagi Turin politexnika, universiteti talabasi²
Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi³

Annotatsiya: oliy ta'lim muassasasi maqomining o'ziga xos xususiyatlari, huquqiy tushunchalari va tavsifi tahlil qilinadi, shu yo'nalishda mavjud ayrim muammolar ko'rib chiqiladi va yechimi bo'yicha takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim muassasasi, tashkilot, nodavlat oliy ta'lim muassasasi, muassasa, ta'lim, huquqiy maqom, notijorat ta'lim tashkiloti, tijorat tashkiloti.

Har bir sohada sodir bo'layotgan o'zgarishlar ayrim masalalarni qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Ayniqsa, ijtimoiy sohalarning asosiy yo'nalishi hisoblangan ta'lim, shu jumladan oliy ta'lim tizimida ham ayni vaqtda mavjud muammolarni tahlil qilish va jiddiy islohotlarni amalga oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham Davlatimiz rahbari: "aholi hayot darajasi va sifati ko'p jihatdan mamlakat raqobatdoshligining asosiy ko'rsatkichiga aylangan bugungi sharoitda taraqqiyotning muhim omili sifatida ta'limning roli ortib bormoqda", deya mazkur sohaning naqadar ahamiyatli ekanligini alohida ta'kidlagan edi.

Butun dunyoda ta'lim hamda ilm-fanga e'tibor tobora ortib borayotgan bir paytda mamlakatimizda ham so'nggi yillarda oliy ta'lim sohasida juda katta o'zgarishlar bo'lganligini alohida e'tirof etish joiz. Davlat oliy ta'lim muassasalari soni bir necha barobarga oshdi. Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari tarmog'i ham ancha kengaydi. Oliy ta'lim qamrovi darajasi 9 foizdan 42 foizga yetdi. Biroq, zamonaviy texnologiyalardan kelib chiqib, ta'lim sifatini ta'minlash bugungi kunga javob berayaptimi, tayyorlanayotgan oliy ma'lumotli kadrlar esa ish beruvchilar talabiga mos kelayaptimi, degan qator savollar dolzarbligicha qolmoqda.

Ta'kidlash joizki, har qanday tashkilot, shu jumladan oliy ta'lim muassasasining faoliyati uning yuridik tabiati bilan belgilanadi. Yuridik tadqiqotlarda oliy ta'lim muassasalarining huquqiy maqomiga oid umumiy ta'riflar berilgan bo'lsa-da, turlicha qarashlar mavjud. Oliy ta'lim muassasasining maqomi bir nechta asosiy qismlarga ajratiladi. Maqsad va vazifalar, oliy ta'lim muassasasini tashkil etishning huquqiy asoslari, faoliyat yo'nalishlari, huquq va majburiyatlari, javobgarligi, boshqarish tartibi, tarkibiy tuzilmasi, shuningdek, yuklatilgan vazifalarni amalga oshirish mexanizmlari, tashkiliy-huquqiy shakli va boshqa yo'nalishlar orqali namoyon bo'ladi.

Yuridik shaxslar tizimida davlat oliy ta'lim muassasasi tijoratchi bo'lmagan tashkilotlar toifasiga kirib, asosiy maqsadi daromad topish hisoblanmaydi, shuningdek, ishlab topilgan daromadlar muassislar o'rtasida bo'linmaydi. Davlat oliy ta'lim muassasasining asosiy maqsadi esa iqtisodiyotning real sohalari uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdan iboratdir. Shunga qaramasdan oliy ta'lim muassasalari kadrlar tayyorlash va tadbirkorlik faoliyati orqali byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan muayyan daromadlar ham oladi. Biroq, bugungi kunda raqobat muhitini yaratish maqsadida tashkil etilayotgan nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarining asosiy maqsadi esa daromad topishga qaratilganligini kuzatish mumkin. Kadrlar tayyorlash sifati va raqobatbardoshligi masalasiga e'tibor qaratilmayapti. Shuning

uchun ham deyarli barcha nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida muhandislik-texnologiya yo'nalishlarida emas, balki asosan ijtimoiy-gumanitar yo'nalishlarida kadrlar tayyorlanmoqda.

O'z navbatida, O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunda [1] ta'lim tashkilotlarining huquqiy maqomi belgilangan bo'lib, oliy ta'lim muassasalarining maqomini ko'rib chiqishda ularning nomlanishi turlicha ekanligiga guvohi bo'lamiz. Masalan, ko'pgina xorijiy olimlarning fikriga ko'ra, qonunchilikda oliy ta'lim muassasalariga "muassasa", "ta'lim muassasasi", "byudjet muassasasi", "ta'lim tashkiloti" va "notijorat ta'lim tashkiloti" kabi iboralarning qo'llanilishi "oliy ta'lim muassasasi" tushunchasining bir xil talqin etilmasligiga olib keladi. Mamlakatimiz qonunchiligida ham oliy ta'lim muassasalari maqomi bilan bog'liq tegishli mezonlar belgilanmagan.

Tashkilot va muassasa tushunchalari amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 40-moddasida [2] foyda olishni o'z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olgan (tijoratchi tashkilot) yoki foyda olishni ana shunday maqsad qilib olmagan tashkilot (tijoratchi bo'lmagan tashkilot) yuridik shaxs bo'lishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, ushbu Kodeksda tijoratchi tashkilot bo'lmagan yuridik shaxs jamoat birlashmasi, ijtimoiy fond va mulkdor tomonidan moliyaviy ta'minlab turiladigan muassasa shaklida, shuningdek qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqacha shaklda tashkil etilishi mumkinligi nazarda tutilgan. Bundan tashqari, Kodeksning 76-moddasida boshqaruv, ijtimoiy-madaniy vazifalarni yoki tijoratchilikdan iborat bo'lmagan boshqa vazifalarni amalga oshirish uchun mulkdor tomonidan tashkil etilgan va to'la yoki qisman moliyaviy ta'minlab turiladigan tashkilot muassasa hisoblanishi belgilangan. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi normalaridan kelib chiqib, oliy ta'lim muassasasi ijtimoiy vazifalarni amalga oshirishi, shuningdek asosiy faoliyati tijoratchilikdan iborat bo'lmaganligi sababli tashkilot yoki muassasa deb atalishi masalasini ko'rib chiqilishini maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Shuningdek, "Oliy ta'lim to'g'risidagi nizom"ga [3] muvofiq mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalarining universitet, akademiya va institut kabi turlari belgilangan. Unga ko'ra universitet ta'lim va bilimning bir qancha sohalari, akademiya bilim va ta'limning muayyan sohalari, institut esa odatda bilimning bir sohasi doirasida oliy va undan keyingi ta'lim dasturlarini amalga oshirishi mustahkamlangan. Bu holatda ham bugungi kunda respublikada faoliyat ko'rsatayotgan universitet, akademiya va institutlarda kadrlar tayyorlash yo'nalishlari turlicha yo'lga qo'yilganligini kuzatish mumkin. Masalan, ba'zi universitetlar bir qancha emas, balki muayyan soha bo'yicha kadrlar tayyorlayotgan bo'lsa, ayrim institutlar muayyan soha emas, balki turli yo'nalishlarda mutaxassislar tayyorlamoqda. Ayniqsa, bu holat nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida ko'proq kuzatiladi. Shu bosib, "Oliy ta'lim to'g'risidagi nizom" ham bugungi kundagi talablar va yangi qabul qilingan hujjatlar asosida qayta ko'rib chiqilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni*
2. *O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi*
3. *"Oliy ta'lim to'g'risidagi nizom"*

ТУРИСТИК ФАОЛИЯТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА МАРКЕТИНГ ИМКОНИАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Хасанов Рахматулла Сражович, Собиржонов Асаджон Ахмаджон огли

Тошкент кимё-технология институти доценти.

Тошкент кимё-технология институти стажор ўқувчи

Аннотация. Мақолада туристик фаолиятни амалга оширишда маркетинг ва ундан фойдаланиш масалалари тадқиқ этилган. Туристик корхоналарда маркетинг концепцияни жорий этиш зарурати кўрсатилган. Шунингдек, туризм соҳасини маркетинг воситалари орқали ривожлантириш бўйича таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: туризм, маркетинг, туристик фаолият, туризм маркетинг, маркетинг концепцияси, стратегия.

Бугунги замонавий шароитларда мамлакат миллий иқтисодийнинг барқарор ривожини таъминлашда туризм соҳаси асосий омиллардан бири сифатида баҳоланмоқда. Чунки туризм сердаромад ва энг тез ривожланаётган, иқтисодийнинг стратегик тармоғидир. Шу сабабли, кўплаб мамлакатлар туризм соҳасини янада тараққий эттириш, тегишли инфратузилмани дунё талаблари даражасига кўтаришга ҳаракат қилмоқда. Туризмни ривожлантириш минтақада янги иш ўринларини ташкил этиш, иқтисодийни диверсификация қилиш ҳамда бошқа муҳим ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал этишга, ҳудудларни янада ривожлантириш, аҳоли даромадларини ва турмуш сифатини оширишга ёрдам беради.

Пандемия даврига қадар, яъни “2019 йилда жаҳон ялпи ички маҳсулотининг 5,5 фоизи, товар ва хизматлар экспорти ҳажмининг 7,0 фоизи, хизматлар экспорти ҳажмининг 30 фоизи, умумий бандлик кўрсаткичининг 10,2 фоизи ушбу соҳа ҳиссасига тўғри келган. COVID-19 ва халқаро иқтисодий муносабатларда давом этаётган чекловлар натижасида сайёҳлик ва туризм сектори 4,5 трлн. АҚШ доллари миқдоридан зарар кўрган”²

Туристик фаолиятни ривожлантириш, туризм маҳсулотлари даромадлигини ошириш ҳамда туристик хизматлар бозорини ривожлантиришда замонавий маркетинг воситалари тобора муҳим аҳамият касб этиб бормоқда. Бозор муносабатларининг кучайиб бораётганлиги ҳамда рақамли ва инновацион технологияларнинг ривожланиши туристик хизматларга мижозлар талабларининг ўсиши кўпгина туристик корхоналарни ташқи муҳит ўзгаришларига мослашиши учун маркетингга мурожаат қилишга олиб келди. Туризмда маркетинг – бу туристик товар ва хизматларни режалаштириш ҳамда ривожлантириш, сотиш, товарларни илгари суриш, уларга бўлган талаб ва нархларни рағбатлантирувчи фаолият бўлиб ҳисобланади. Туризмда маркетингнинг ўзига хос хусусияти туристик маҳсулотнинг хусусиятлари (бошқа истеъмол товарлари ва хизматлари билан солиштирганда), шунингдек истеъмолчилар ва туристик товарлар ва хизматлар ишлаб чиқарувчиларининг хусусиятлари билан белгиланади.

Туризм корхоналарининг ривожланиши, халқаро бозорлардаги экспорт фаолияти самарадорлигини оширишга фаол таъсир этувчи омилларнинг тадқиқ этилишида турган маркетинг тизими шундай фаолиятни самарали ташкил этишнинг энг асосий воситаларидан биридир. Туризм маркетинги кўрсатиладиган хизматларнинг ўзига хос хусусияти, сотиш шакли ва рақобатнинг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ ҳолда ажралиб турадиган жиҳатларга эга. Бугунги замонавий шароитларда туризм соҳасининг интенсив ривожланиши уни глобал миқёсда тадбиркорлик фаолияти учун жозибадор бўлишига олиб келмоқда.

В.Миддлетон ва Ж.Кларк маркетинг стратегиясига бўлган талабнинг кучайишини қуйидагича изоҳлайди: “келажакни кўришга ва етакчи бўлишга интилиш, тез ўсиб бораётган глобал бозорлар миқёсида бизнес билан шуғулланиш истаги туризм компанияларидан ўз

фаолиятини маркетинг стратегияси асосида режалаштиришни тақозо этмоқда. Шунинг учун улар ўзларининг фаолиятини маркетинг стратегияси асосида ташкил этишлари лозим” деган фикрни билдирган [2].

Туристтик корхонада маркетинг жараёни маркетинг тадқиқотлар мажмуасини амалга ошириш йўли орқали бозор имкониятларининг таҳлилидан бошланади. Шу тадқиқотлар натижаси бошланғич вазият (корхона муҳити, салоҳиятли истеъмолчилари, бозор ҳолатини баҳолаш, рақобат даражаси)нинг таҳлили ҳамда туристик корxonанинг келажакдаги фаолиятини) белгилаш бўйича аниқ тавсиялар бериш билан боғлиқ бўлади.

Тадқиқот натижасида аниқланган бозор имкониятларини корxonанинг мақсадлари ҳамда ресурслари билан солиштириш маркетинг имкониятларини ифода этади.

Туризмдаги маркетинг тадқиқотлари унинг асосий хусусиятларида иқтисодий фаолиятнинг бошқа шаклларида тубдан фарқ қилмайди. Шунинг учун замонавий маркетингнинг барча зарурий шартлари туризмда тўлиқ қўлланилиши мумкин.

Энг самарали узоқ муддатли мақсадли бозорларни танлаш бутун бозорга маркетинг ҳаракатларини сарфламасдан, корхонага наф келтирадиган харидорлар гуруҳига хизмат қилиш, уларнинг эҳтиёжларини қондиришга қаратишнинг имконини беради. Истеъмол бозорлари жуда хилма-хил: харидорларнинг дидлари, одатлари, имкониятлари ва бошқалар ҳар хил. Истеъмолчилар ўртасидаги фарқ қанчалик катта бўлса, барчани қониқтирадиган маҳсулотни яратиш шунчалик қийин бўлади. Бошқа томондан, ҳар бир харидор учун алоҳида маҳсулот ишлаб чиқариш мумкин эмас (индивидуал буюртмалар учун ёки жуда қиммат ёки ноқулай). Шу сабабли, сотувчи ўхшаш хусусиятларга эга бўлган харидорларнинг кенг гуруҳини, шу жумладан нисбатан талабни ҳам очиб беради. Туристтик корхона фаолиятида энг оқилона маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш танлаб олинган устувор йўналишларда ресурсларни жамлаш орқали маркетинг фаолиятидаги ноаниқлик ва хавф-хатар даражасини камайтиришга имкон беради.

Маркетинг стратегиясини амалга ошириш қўйилган мақсадларни ва вазифаларни амалга оширишни таъминлайдиган воситаларни танлаш билан боғлиқ бўлади. Умумий стратегияни амалга оширишда хусусий стратегиялар (маҳсулот, нарх, савдо, коммуникация стратегиялари) ишлаб чиқилади. Маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш тадқиқот ва бошқарув вақти нуқтаи-назаридан серҳаражат бўлиши мумкин, лекин у амалиётга жорий қилишга нисбатан арзон бўлади.

Туристтик корхонада маркетинг бошқариш самарасини таъминлаш учун унинг ёрдамчи тизимларини ишлаб чиқиш талаб қилинади:

- маркетинг тизими;
- маркетинги режалаштириш;
- маркетингни ташкил этиш; - маркетинг назорати.

Маркетинг концепциясини амалга ошириш технологияси ўз таркибини ҳам, корхона хусусиятларига, бозорни егаллаш даражасига, қўйилган мақсад ва вазифаларига ҳамда бозор шароитларига боғлиқ ҳолда ҳам айрим босқичлар тартибини ўзгартириш мумкин.

Лекин мазкур унсурларнинг ҳаммаси бир-бирига узвий равишда боғлиқ ва улардан биттаси амал қилмаса, тизимнинг бутунлиги йўқолади.

Хулоса ўрнида таъкидлаганида, замонавий маркетинг технологияларидан фойдаланиш кўп меҳнат, ресурс ва илм талаб қиладиган мураккаб жараён бўлиб ҳисобланади.

Бу жараённи ўз вақтида тўғри ташкил этиш корxonанини узоқ муддатли даврда муваффақиятини таъминлаб беради ва бозорда барқарор ўрин эгаллашга олиб келади.

References

1. Усманова З.И. Туризм маркетинги. Маърузалар матни. Самарқанд, 2009.
2. Victor T.C. Middleton with Jackie Clarc. The need for strategic planning. Marketing in Travel and Tourism. Third edition. p.190. 2001.
3. И. В. Гончарова, Т. П. Розанова, М. А. Морозов, Н. С. Морозова. Маркетинг туризма.

O'ZBEKISTONDA TA'LIM ISLOHOTLARI SHAROITIDA KOMPYUTER GRAFIKASI ASOSIDA MUHANDIS KADRLARNI INNOVATSION TAYYORLASH

Dadaboyeva Dilnoza Irkinovna, TKTI

Annotatsiya. O'zbekistonda jadal taraqqiyot va zamonaviy islohotlar sharoitida tajribali muhandislar avlodini voyaga yetkazish, o'qitishning innovatsion uslublarini joriy etishga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Amalga oshirilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar mamlakatimiz jamiyati va iqtisodiyoti kelajagini shakllantirishda muhim o'rin tutadi, taraqqiyotga erishish va tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishda asosiy ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim tizimiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Muhandislik ko'nikmalarini o'rgatishda kompyuter grafikasini joriy etish zamonaviy va samarali yondashuv bo'lib, o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish, texnik masalalarni yechish malakalarini oshirish, muhandislik ishi tamoyillarini tushunish imkonini beradi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan bu islohotlar nafaqat taraqqiyotga bo'lgan ehtiyojni aks ettiradi, balki o'zgaruvchan ta'lim landshaftida hal qiluvchi o'rin tutadi, har tomonlama barkamol avlodni voyaga yetkazishga yordam beradi, o'quvchilar ijodiyoti va daromadliliği uchun yangi ufqlarni ochadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, ta'lim islohotlari, muhandislik ta'limi, kompyuter grafikasi, ta'limdagi innovatsiyalar, texnologiya integratsiyasi, malaka oshirish, axborot jamiyati.

Kirish.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan bugungi islohotlar va jadal taraqqiyot sharoitida injenerlarning yetuk avlodini tarbiyalash va o'qitishning innovatsion usullariga e'tibor qaratish zarur. Mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar jamiyat va iqtisodiyot kelajagida muhim o'rin tutadi. Yutuqlarga erishish va tarkibiy islohotlarni amalga oshirish asosi bo'lgan ta'lim tizimiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Faqat bilimli jamiyatgina zamonaviy dunyo muammolarini samarali hal etishi va barqaror taraqqiyotni ta'minlashi mumkinligini tushunish muhimdir.

Ta'kidlash joizki, texnologiyaning jadal rivojlanishi va malakali kadrlar saviyasining yuksalishi munosabati bilan o'qitishning innovatsion usullari mutaxassislar tayyorlashning bir qismiga aylanib bormoqda. Xususan, muhandislik kompyuter grafikasini o'qitishda grafikadan foydalanish zamonaviy va samarali yondashuvni ifodalaydi. Ushbu texnologiya talabalarga ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, texnik muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish va muhandislik tamoyillarini tushunish imkonini beradi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, shunday xulosaga kelish mumkinki, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat taraqqiyotga bo'lgan ehtiyojni qondirish, balki o'zgarishlarda ham asosiy rol o'ynaydi.

shakllantirish muhiti, yaxshi avlodning rivojlanishiga yordam beradi. Innovatsion o'qitish usullari, jumladan, o'qitishda kompyuter grafikasidan foydalanish muhandislik xodimlari, talabalarning rentabelligi va ijodkorligini rivojlantirish uchun yangi ufqlarni ochadi, bu tez o'zgaruvchan sharoitlarga muvaffaqiyatli moslashishning asosiy omili hisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda turli sohalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda iqtisodiyotni modernizatsiya qilishga, takomillashtirishga qaratilgan hayot sinflari iqtisodiy xavfsizlik, ta'lim va sog'liqni saqlash sifatini oshirish va xalqning madaniy va ma'naviy merosini himoya qilish[7][8]. Bu islohotlarning bir qismidir

2022-2026-yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning yangi strategiyasi ilg'or iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar rejasi. Bu rejalar ta'lim sifatini ta'minlash va oshirish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi va sog'liqni saqlash, shuningdek, xalq madaniyati va merosini himoya qilish.

Xususan, bu sohada islohotlarni soddalashtirish va byudjet shaffofligi va ochiqligini takomillashtirish, shuningdek yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish.[6] Qolaversa, O'zbekistonda alohida e'tibor qaratilmoqda global xavfsizlik sohasida mintaqaviy va xalqaro hamkorlik;

Markaziy Osiyo mintaqalarida barqarorlik va taraqqiyot.[6]

O'zbekiston rivojlanishning beshta asosiy ustuvor yo'nalishini muvaffaqiyatli hal qildi, jumladan:

1. Mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik, tinchlik, barqarorlik va taraqqiyotni ta'minlash.

2. Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini isloh qilish.

3. Millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni saqlash.

4. Sog'liqni saqlash va ta'lim tizimini takomillashtirish.

5. Yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish va byudjet shaffofligi va ochiqligini ta'minlash.

Bu ustuvor vazifalarga O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi doirasida erishildi.

2022-2026 yillarga yetti ustuvor yo'nalish va 100 ta maqsaddan iborat

O'zbekiston besh yil ichida erishmoqchi.[8] Strategiya amalga oshirishni nazarda tutadi yuqori o'rta daromadli mamlakatlar qatoriga qo'shilish uchun asos yaratishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar.[8] Qolaversa, O'zbekistonda Sharq mutafakkirlari g'oya va ta'limotlaridan kelib chiqib, yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga jiddiy e'tibor qaratilmoqda.

Bu mamlakatda turli xalqlarning vatani ekanligi, millatlar, millatlar, etnik va potentsial guruhlar muammolarini samarali hal etish zamonaviy ta'lim yosh avlod va butun xalq taqdiriga bog'liq [9].

Umuman olganda, ushbu ustuvor vazifalarni amalga oshirish O'zbekistonning mamlakatlar va jahondagi mavqeini saqlab qolish, fuqarolar farovonligini ta'minlashi kerak.

So'nggi yillarda O'zbekiston kelgusi besh yilga mo'ljallangan yettita ustuvor rivojlanish yo'nalishini, jumladan, mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni muvaffaqiyatli amalga oshirdi.

Markaziy Osiyoda tinchlik va xavfsizlik, barqarorlik va taraqqiyotni ta'minlash sohalarida hududlar, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish huquqiy tizim va millatlararo kelishuvlarni saqlash. va diniy bag'rikenglik, sog'liqni saqlash va ta'lim tizimini takomillashtirish, ulushini kamaytirish yashirin iqtisodiyot, byudjet shaffofligi va ochiqligini ta'minlash.[12] Bular doirasida ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi mumkin, bu mamlakatda ta'limni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lishi mumkin kompyuter yordamida muhandislik kadrlarini tayyorlashning innovatsion usuli "Muhandislik grafikasi" fanidan.

Umuman olganda, ta'lim sohasidagi islohotlar, jumladan, muhandislik grafikasi bo'yicha o'qitishning samarali usullarini joriy etish ta'lim, fan va texnologiya sohasidagi ustuvor maqsadlarga erishishga qaratilgan bo'lib, O'zbekistonda axborot jamiyatini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar:

1. <https://yuz.uz/ru/news/prosveenie---v-osnove-progressa-gosudarstva-i-obestva>
2. <https://president.uz/ru/lists/view/4547>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/idei-i-ucheniya-k-kontseptsii-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-podrastayuschego-pokoleniya-v-uzbekistane>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovannaya-molodezh-fundament-novogo-uzbekistana>
5. <https://www.uzbekistan.org.ua/ru/news/1957-uzbeknaya-model-razvitiya-velikoe-vozhrozhdenie-dukhonovnost.html>
6. <https://strategy.uz/index.php?lang=ru&news=1478>
7. <https://uz.sputniknews.ru/20220724/pyat-let-pyat-napравleniy-osnovnye-rezultaty-reform-v-uzbekistane--infografika-26453047.html>

TEXNOGEN SIVILIZATSIYA SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ZARURATI

Avlakulov Aktam Mavlonkulov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,
aktam.avlakulov@gmail.com (99) 828-85-15

Kirish.

Zamonaviy insoniyat taraqqiyoti ilgari tarixda kuzatilmagan shiddat bilan rivojlanmoqda. Bu taraqqiyotning asosi zamonaviy texnologiyalar, sanoat va ishlab chiqarishning kengayishi va uni tezkorlik bilan amalda joriy qilish ehtiyojining yuzaga kelishi bilan bog'liq. Bunday rivojlanish natijasida shakllangan taraqqiyot bosqichi texnogen sivilizatsiya deb ataladi. Ammo bu sivilizatsiya insoniyatga ko'plab yutuqlar bilan birga, jiddiy xavf-xatarlar va ekologik va ijtimoiy muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Shu bois, so'nggi yillarda tabiatni asrab-avaylash, inson va tabiat o'rtasida oqilona munosabatni qaror toptirish, cheklangan resurslardan cheklanmagan ehtiyojlarni qanoatlantirishda oqilona foydalanish maqsadida yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan barqaror rivojlanish modeliga ehtiyoj oshib bormoqda.

Texnogen sivilizatsiya — bu insoniyatning tabiiy resurslar va atrof-muhit ustidan ustunlikka erishgan bosqichi bo'lib, unda ishlab chiqarish, transport, axborot texnologiyalari, energetika va boshqa sohalar keskin rivoji kuzatiladi. Ushbu sivilizatsiya o'ziga xos quyidagi jihatlar bilan avvalgi – an'anaviy sivilizatsiyalardan ajralib turadi:

- Sanoatlashgan jamiyat: Texnika va avtomatlashtirishga asoslangan iqtisodiyot, ishlab chiqarishning texnika qo'liga o'tib borishi;
- texnika va texnologiyalarning ijtimoiy hayotning ajralmas qilsmiga aylanib borishi;
- oziq-ovqat maxsulotlari ishlab chiqarish insoniyat ehtiyojidan ortib borishi;
- Sun'iy muhitning yaratilishi: Inson ehtiyojlariga xizmat qiluvchi texnologik infratuzilmalarning rivoji;
- Tabiatning ifloslanishi va ekologik inqiroz: Atmosferaga chiqindilar tashlanishi, global isish, resurslar tanqisligi va hokazo:

Adabiyotlar tahlili va metod.

Texnogen sivilizatsiya inson hayotini qulaylashtirdi, biroq u tabiat va inson salomatligi uchun xavfli oqibatlarini ham keltirib chiqardi. Shunday muammolardan biri dunyo miqyosida maishiy chiqindilarni yig'ish va uni qayta ishlash muammosidir.

S.Gaibnazarov (2016) qayd etishicha, dunyo miqyosida sanoat va shaharga oid maishiy chiqindilarni yo'qotish jahonshumul masalaga aylandi chunki, uni yoqish atrof-muhitni, yerlarga ko'mish esa tuproqni ifloslaydi va har xil kasalliklar tarqatuvchi mikroblar ko'payishiga olib keladi. Yer usti resurslarining ifloslanishida sanoat korxonalarini, ayniqsa, kimyo-metallurgiya, issiqlik elektr stantsiyalaridan atmosferaga ko'tariladigan kul, qurum, gazlar va changlar yerga bevosita yoki yog'ingarchiliklar paytida tushib tuproqni ifloslaydi [2; 38].

Sh.Ataxanov, R.Akramboevlar (2014) ta'kidlashicha, ikkilamchi xom ashyolar yuqori ozuqaviy va biologik qiymatga ega bo'lib, ularni qayta ishlanishining bir qancha afzallik tomonlari bor. Birinchidan, xom ashyo resurslarini tejash, ikkinchidan iste'mol bozorini to'ldirish va eksportbop mahsulot ishlab chiqarish valyuta zahirasini ko'paytirish imkonini beradi[1; 40].

Demak, texnogen sivilizatsiya sharoitida insoniyat hayotida yuzaga kelayotgan xatarlar va inqirozlarni oldini olishda muqobil yo‘l – yashil iqtisodiyotni rivojlantirishdir.

Muhokama.

XX asrning 70-80-yillarida atrof-muhit muammolarini faqat iqtisodiy mexanizmlar orqali hal qilish yetarli emasligi ayon bo‘lib, ushbu muammolarga fanlararo – ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik yondashuv zarurligi namoyon bo‘la boshladi. Shu asosda “ekologik iqtisodiyot” tushunchasi yuzaga chiqdi. Bu yondashuv yagona metodologik asosda uch sohani – iqtisod, jamiyat va tabiatni birlashtirishga harakat qildi. Ammo bu jarayonda bir qator muammolar va qarama-qarshiliklar yuzaga keldi, jumladan, ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik bilan ekologik barqarorlik o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlash dolzarb masalaga aylandi. Shunga qaramay, ekologik yondashuvlar barqaror rivojlanish tamoyillari bilan bevosita bog‘liqligi sababli, jamoatchilik orasida ham, siyosiy qarorlar darajasida ham keng qo‘llanila boshladi. Bu holat ekologik iqtisodiyotda ilgari surilgan tamoyillarning real iqtisodiy siyosatga singdirilishi orqali amalga oshdi. Yashil iqtisodiyot atamasi 1989-yilda Buyuk Britaniyalik atrof-muhit iqtisodchilari tomonidan fanga kiritilgan bo‘lib, ba’zida Yashil O‘sish (Green Growth) atamasi bilan ham birga ishlatiladi [3; 812]. Yashil iqtisodiyot – bu insoniyat va tabiat o‘rtasidagi munosabatning o‘zaro bog‘liqlikda bo‘lishini qo‘llab-quvvatlaydigan va bir vaqtning o‘zida ham tabiat ham insoniyat ehtiyojlarini qanoatlantirishni o‘rgatadigan tushunchadir. Ya’ni oddiy qilib aytadigan bo‘lsak faqat inson va jamiyatning cheklanmagan ehtiyojlarini cheklangan resurslar yordamida qanoatlantirish emas balki, tabiatning ne‘matlaridan oqilona, tejamkorlik asosida foydalanish, tabiatga o‘zini o‘zi tabiiy ko‘rinishini tiklashga imkon berishdir.

Natijalar.

Yashil iqtisodiyot – bu ekologik barqarorlik, iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy tenglikni birlashtirgan yangi iqtisodiy modeldir. Uning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish – shamol, quyosh, geotermal energiyalar.

- Chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash – “nol chiqindi” yondashuvi.
- Biologik xilma-xillikni asrash – tabiatni muhofaza qilish.
- Yashil ish o‘rinlarini yaratish – atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan faoliyatlar.

Yashil iqtisodiyot faqat ekologiyani emas, balki insonning ijtimoiy farovonligini ham ko‘zda tutadi. Bu tamoyillar Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon banki va boshqa xalqaro institutlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda.

Garchi texnogen sivilizatsiya ekologik muammolar manbai bo‘lsa-da, aynan shu sivilizatsiya doirasida yashil iqtisodiyot uchun texnologik imkoniyatlar yaratilmoqda. Masalan:

- Raqamli texnologiyalar orqali energiya samaradorligini oshirish.
- Smart tizimlar yordamida suv va elektr resurslarini tejamkorlik bilan boshqarish.
- Yashil qurilish, ekotransport, toza energiya sohalarida innovatsiyalar.

Demak, yashil iqtisodiyot texnogen sivilizatsiyaga muqobil emas, balki uning ichida shakllanayotgan yangi bosqichdir.

Insonning yashashi, farovon hayot kechirishi, o‘z ehtiyojlarini qanoatlantirishning birdan bir manbai bu – tabiatdir. Shunday ekan uni asrash, resurslardan oqilona foydalanish, inson – tabiat munosabatlarini o‘zaro muvozanatini ta‘minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridandir. Texnika va

texnologiya jadallik bilan rivojlanib borayotgan bugungi kunda yashil iqtisodiyot masalasi yana ham murakkab ahamiyat kasb etib bormoqda.

Ishlab chiqarishning kengayishi, yer yuzida odamlar sonining oshib borishi, atrof muhitga chiqayotgan zararli moddalar miqdorining oshib borishi, dengiz sathining pasayishi, toza ichimlik suvining tanqisligi, oziq-ovqatning yetishmasligi, qashshoqlik, kambag'allikda yashayotganlar sonining ortishi va boshqa shu kabi muammolar insoniyat oldidagi umumbashariy muammo sifatida yana ham xatarli ko'rinishga kelmoqda. Insoniyat hayotining yana ham yaxshilanib, farovonlashib borishi tabiatning qashshoqlashuvi evaziga kechmoqda. Bu esa tabiat – inson munosabatlarini jar yoqasiga kelib qolganligidan darakdir.

Dunyo miqyosida ochlik qurboni bo'layotgan insonlar sonining oshib borishi; birinchidan, oziq-ovqat tanqisligi bo'lsa, ikkinchidan xavfsiz oziq-ovqat maxsulotlari ishlab chiqarishning inson ehtiyojlaridan orqada ekanligidir.

Xulosa.

Texnogen sivilizatsiya taraqqiyotning ajralmas bosqichi bo'lib, u insoniyatga katta yutuqlar keltirdi, ammo ekologik muammolarni ham yuzaga keltirdi. Yashil iqtisodiyot esa ushbu muammolarga javob bo'la oladigan, barqaror va mas'uliyatli rivojlanish modelidir. Insoniyat kelajagi, tabiat muhofazasi va farovon yashash uchun texnologik yutuqlarni yashil tamoyillar bilan uyg'unlashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ataxanov Sh., Akramboev R. Sharbatchilikdagi ikkilamchi xomashyoni qayta ishlash // O'zbekiston qishloq xo'jaligi. 2014, №6. – 40 b.
2. G'aibnazarov S. Tog'-kon va neft-gaz sanoatida atrof-muhit muammoalari hamda ularning yechimlari // Ekologiya xabarnomasi. 2016, №3. – 38 b.
3. Yuldashev M.I. Yashil iqtisodiyot: mazmun mohiyati, nazariya va amaliyot // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 2023. №11-12. – 812 b.

MAMATQUL HAZRATQULOV QISSALARINING STRUKTUR VA SEMIOTIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING TA'LIMDAGI AHAMIYATI

Alimqulova Ma'rifat Baxtiyorovna

ToshDO'TAU I bosqich tayanch doktoranti

E-mail: mb19941408@gmail.com

+998971202807

Annotatsiya

Ushbu maqolada Mamatqul Hazratqulov ijodidagi qissalarning struktur va semiotik xususiyatlari ta'lim jarayonida qanday o'rganilishi mumkinligi yoritiladi. Adibning "Ko'kko'l", "Intizor", "Eshiklar ochiq", "Chiroq o'chmagan kecha" va "Bir tilim qovun" qissalarida qo'llangan sarlavha, ilk jumla va epigraf kabi badiiy elementlar nafaqat estetik zavq uyg'otadi, balki talabalarda mustaqil tafakkur, tahliliy yondashuv va ramziy ma'nolarni anglash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: qissa, semiotika, struktura, sarlavha, epigraf, ta'lim, adabiyot o'qitish.

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda ilm-fan, xususan, adabiyot ham yangidan-yangi ufqlarni zabt etmoqda. Zamon bilan hamnafas, davr muammolariga hamohang hamda uning o'ziga xos xususiyatlarini mujassam etgan asarlar yaratilmoqda. Bunday asarlar nafaqat o'quvchini hayotiy masalalar haqida o'ylashga undaydi, balki uni tarbiyaviy jihatdan kamol topishga, estetik tafakkurini shakllantirishga chorlaydi. Shu jihatdan qaralganda, iste'dodli adib Mamatqul Hazratqulov ijodi alohida e'tiborga loyiqdir.

Hazratqulovning ijodiy yo'li jurnalistikadan boshlangan bo'lsa-da, u tez orada epik turga murojaat qilib, qissa janrida samarali qalam tebrata boshladi. Uning qissalari zamon va davr ruhiyatini, insoniy tuyg'ularni, shuningdek, ijodkorning shaxsiy kechinmalarini badiiy ifodalaydi. Adibning asarlarida estetik zavq, ruhiy-emotsional kayfiyat va falsafiy mushohada uyg'unlashgan. Bu jihatlar ta'lim jarayonida ham muhim o'rin tutadi, chunki o'quvchilarga nafaqat badiiy zavq, balki hayotiy saboq ham beradi.

"Sarlavha muallif tomonidan shunchaki tanlanmaydi, uni vaziyat, maqsad, sharoit, emotsiya (hissiyot) yo mushohadaga yo'nalgan fikrlash doirasi taqozo etadi". [Феллер М. 1981, 90 б] Adabiy asar o'z mazmuni va badiiy qatlamlariga ko'ra murakkab tuzilishga ega. Shu tuzilishda ilk jumla alohida o'rin tutadi. Ilk jumla — bu asarning mazmuniga eshik ochuvchi kalit bo'lib, u nafaqat voqealar rivojiga zamin yaratadi, balki kitobxon qalbida dastlabki taassurotni uyg'otadi. Hamroev ta'kidlaganidek: "*Badiiy asarda ilk jumla yagona so'z yoki bir nechta gap bilan ifodalanishi mumkin. Bu yozuvchining badiiy uslubi bilan bog'liq bo'lib, aksariyat asarlarda birinchi jumlaning muxtasar tasvirlashga urinish seziladi*" [Xamroev K., 2019, 133-b].

Mamatqul Hazratqulovning qissalari ham aynan ilk jumladan boshlanib, o'quvchini ruhiy kechinmalar olamiga olib kiradi. Masalan, "Chiroq o'chmagan kecha" qissasi "*Avgust oqshomi: iliq yoqimli...*" satri bilan boshlanadi. Bu jumla yoz faslining betakror manzaralarini eslatib, kitobxonni tabiat hamda inson ruhiyatining uyg'un tasviriga tayyorlaydi. "Bir tilim qovun" qissasidagi "*Sentyabrning oxirlari...*" jumlasida esa kuz faslining ramziy mazmunini ochib beradi. Bu jumla inson umrining sokin, lekin mazmunli davrini yodga soladi. O'quvchi shu birgina tasvir orqali asarning umumiy kayfiyatiga kirib boradi.

Ta'lim jarayonida bu kabi boshlanishlarni tahlil qilish o'quvchilarda **metaforik fikrlash**, tabiat hodisalari bilan inson hayotini qiyoslash ko'nikmasini shakllantiradi. Yoz faslining "hayotning to'liq kuchga to'lgan pallasini", kuzning esa "xotira va mulohazaga boy davrni" anglatishini tushuntirish orqali o'quvchilarga **umr va fasllar ramziy uyg'unligi** haqida mushohada qilish imkoniyati beriladi.

Shuningdek, "Ko'kko'l" qissasi "*Sochidan qaytganidan so'ng Botir xayolchan, kamgap bo'lib qoldi*" jumlasida boshlanadi. Bu satr qahramonning ruhiy og'irligini ifodalaydi. Ta'limda ushbu jumlaning muhokama qilish o'quvchilarda inson kechinmalari, safar taassurotlari va psixologik

o‘zgarishlarni anglashga yordam beradi. “Intizor” qissasidagi “*Oyimga nima deyman?*” jumlasini oddiy savol bo‘lib ko‘rinsa-da, unda xavotir va mehr uyg‘unligi mujassam. Bunday misollar o‘quvchilarga qisqa jumlada ham chuqur hissiy qatlam bo‘lishini anglashni o‘rgatadi.

“Eshiklar ochiq” qissasidagi “*Sa’dulla atrofga alangladi*” jumlasini esa qahramonning ichki beqarorligini ifodalaydi. Bu orqali talabalarda **psixologik tahlil qilish** ko‘nikmasini shakllantirish mumkin. Shuningdek, yozuvchi zulmat va nur ramzlarini qarama-qarshi qo‘yish orqali falsafiy mushohada yaratadi. Ta’limda bu jihatni yoritish o‘quvchilarda **qarama-qarshiliklar orqali fikr yuritishni** o‘rgatadi.

Epigraf ham adabiy asarning muhim semiotik qatlamidir. Hazratqulovning “Chiroq o‘chmagan kecha” qissasi Umar Xayyomning mashhur ruboiylari bilan boshlanadi:

Yo‘qlikdan pok kelib, nopok bo‘ldik biz, Sho‘xu quvnoq kelib, g‘amnok bo‘ldik biz, Ko‘zimiz to‘la yosh, yurakda olov, Umr yelga ketdi, ham xok bo‘ldik biz.

Bu ruboiy asarning falsafiy ohangini belgilab beradi va qahramonning ichki dunyosini yoritishda kalit vazifasini bajaradi. Rasulova ta’kidlaganidek: “*Epigraf poetik mazmuni umumlashtirish, badiiy niyatni o‘qishda muhim sanaladi. Muallif yoritayotgan masalaga doir zarur ko‘chirma (she‘r, hikmat, maqol, hadis kabi)ni kiritib, g‘oyaviy, hissiy salmoqdorlikni oshiradi*” [Rasulova, 2020, 24-b].

Ta’lim jarayonida epigraflardan foydalanish interdisiplinar yondashuvni ta’minlaydi. Masalan, Umar Xayyom ruboiylari orqali adabiyot, falsafa va tarix fanlarini integratsiya qilish mumkin. Bu esa o‘quvchilarda kengroq dunyoqarash, tarixiy va falsafiy mushohada ko‘nikmasini hosil qiladi.

Mamatqul Hazratqulov qissalarining struktur va semiotik xususiyatlari nafaqat adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan, balki ta’lim jarayonida ham beqiyos ahamiyatga ega, chunki bu qissalar o‘quvchilarda ta’lim orqali estetik tafakkur, ramziy ma’nolarni anglash, mustaqil fikrlash, empatiya va badiiy didni shakllantirish imkonini beradi; ta’lim jarayonida sarlavhalar ustida ishlash o‘quvchilarning qiziqishini oshirib, ular uchun mazmuni ochuvchi dastlabki kalit vazifasini bajaradi, epigrafni tahlil qilish esa o‘quvchilarda ta’limiy integratsiyani ta’minlaydi, chunki ular adabiyot bilan bir qatorda tarix, falsafa va madaniyat fanlari bilan bog‘lab o‘rganish imkoniyatini topadilar, ilk jumlar esa o‘quvchilar qalbida ta’limiy-estetik taassurot uyg‘otib, qahramonlarning psixologik holatini chuqurroq his etishga undaydi, ramziy obrazlar esa dars jarayonida ta’limiy-tarbiyaviy vosita bo‘lib xizmat qilib, o‘quvchilarga mehr-oqibat, insoniy qadriyatlar, milliy urf-odatlar va axloqiy mezonlarni badiiy shaklda singdiradi; ta’limda Hazratqulov qissalarini qo‘llash nafaqat matnni o‘qib berish, balki interfaol metodlar orqali ularni tahlil qilish, muhokama qilish, drammatizatsiya qilish orqali o‘quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb etadi, natijada ta’lim jarayoni yanada mazmunli va samarali bo‘ladi, o‘quvchi nafaqat asar mazmunini bilib oladi, balki ramzlar ortidagi teran ma’noni ham tushunishga o‘rganadi, bu esa uning ta’limiy jarayonini hayotiy tajribasi bilan bog‘lab beradi; shu bois Mamatqul Hazratqulov qissalari struktur va semiotik xususiyatlari orqali ta’lim jarayonida shaxsni barkamol inson sifatida tarbiyalash, ma’naviy-axloqiy dunyoqarashini kengaytirish, estetik zavqini boyitish va ijodiy tafakkurini yuksaltirishga xizmat qiluvchi kuchli manba hisoblanadi, demak, adib ijodini ta’lim tizimiga keng tatbiq etish nafaqat o‘quvchilarning bilimini, balki ularning shaxsiyati va ma’naviyatini ham yuksaltirish uchun samarali usul bo‘lib qoladi.

Adabiyotlar

1. Hazratqulov M. Gladilous – T. “Adabiyot”. 2022.
2. Hazratqulov M. Qizil va yashil. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023.
3. Хамроев К. Хикояда илк жумла поэтикаси.//Шарк юлдузи. 2019 №11 –Б.133.
4. Rasulova U. XX asr o‘zbek qissachiligi (Poetik izlanishlar va taraqqiyot tamoyillari) fil. f.d. diss. (Dsc) Toshkent– 2020.
5. То‘хлиев, Б., Расулов, Р., Жўраев, А. Педагогика. – Toshkent: O‘qituvchi, 2021.
6. Йўлдошев, Ж. Дидактика асослари. – Toshkent: Ilm Ziyoyi, 2020.
7. Қодиров, Н. Адабиёт ўқитиш методикаси. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

4-SHO'BA: BARQAROR RIVOJLANISH, IQTISODIYOT, TA'LIM VA GUMANITAR SOHALARDA TIZIMLI YONDASHUV

SECTION 4: SYSTEMS THINKING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ECONOMY, EDUCATION AND THE HUMANITIES

1.	Muhammad Riza Bahrami	ENGINEERING EDUCATION AS A COMPLEX SYSTEM: DESIGNING CURRICULA FOR SUSTAINABLE FUTURES	519
2.	Jimbo Claver, Bruno Dinga	SYSTEMIC AI – DRIVEN TRANSFORMATIVE EDUCATION FOR INNOVATIVE ENGINEERING TECHNOLOGY	521
3.	А.Е. Карачевцев, А.Д. Данилов, М.О. Саввин	СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ	522
4.	Hamroyev Sanjar Samiyevich	DAVLAT SUVERENITETINI MUSTANKAMLASHDA TIZIMLI YONDASHUVNING AHAMIYATI	524
5.	Макарова И.С., Лобановская Т.Л.	СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА МАГИСТРАНТАМ И АСПИРАНТАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СПбГТИ(ТУ))	527
6.	Каримова В.А.	СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК БАЗОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ЭПОХУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	530
7.	Otamurodov Ma'murjon Shavkat o'g'li	XXR VA AQSHNING AFG'ONISTONDAGI MANFAATLAR TO'QNASHUVI: YANGI GEOSIYOSIY O'YIN MAYDONI	533
8.	Qahramon Ataqulov	IQTISODIY INTEGRATSIYA MINTAQAVIY HAMKORLIKNING ASOSIY RIVOJLANISH TENDENSIYASI SIFATIDA	535
9.	Boltayeva Maftuna Omonqulovna	O'ZBEKISTONDA MOLIYA XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDA JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH	538
10.	Xo'jaboyev Asadbek, Erkayeva Zuhra, Ortiqov Firdavs, Abduhakimov Muhammadamin, To'raqulov Zafar	FAN OLIMPIADALARIGA TIZIMLI TAYYORGARLIK PLATFORMASI KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQISH	540
11.	Kenjayev Maqsud Negmat o'g'li	BARQAROR RIVOJLANISH, IQTISODIYOT, TA'LIM VA GUMANITAR SOHALARDA TIZIMLI YONDASHUV	542

12.	M.A.Maxmudova	RAQAMLI TA'LIM RESURSLARINI ZAMONAVIY YONDASHUVI VA UNING IMKONIYATLARI	544
13.	Mamatqulov Rustam Ubaydullayevich	MILLIY TOTUVLIK , DINIY BAG'RIKENGLIK - BARQAROR RIVOJLANISH OMILI	547
14.	Tosheva Go'zal Sherboboyevna	YANGI O'ZBEKISTONDA TALABA YOSHLAR MILLIY VA MA'NAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH OMILLARI	550
15.	Buriyev Mansur	MENTALITET TRANSFORMATSIYASINING MILLIY O'ZLIKNI SAQLASHNI O'RNI VA ROLI.	553
16.	Murzayeva Sh.B	MADANIYAT VA TA'LIM ORQALI BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISH	556
17.	Xaydarova Kamola Axinjanovna	YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING BARQAROR RIVOJLANISHI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	559
18.	Boboraxmatova Malika Ulug'bek qizi	O'ZBEKISTON VA JAHON SAVDO TASHKILOTI (JST) HAMKORLIGINING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI ROLI	561
19.	Sabirov Latifboy Otabek o'g'li	THE FORMATION AND EVOLUTION OF RELATIONS BETWEEN CHINA AND UZBEKISTAN	563
20.	Toshpo'latova Durdona Sharifbekovna	TIBBIY MUAMMOLARNI HAL ETISHDA TIZIMLI FIKRLASH VA MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI INTEGRATSIYASI	566
21.	Musabekova Zinnura, Abdullayeva Maftuna, To'raqulov Zafar	O'ZBEKISTON FUQAROLARI ORASIDA KIBERSAVODXONLIK DARAJASI TAHLILI	569
22.	Xabibullayev Rashid Azamatovich, Toshniyozova Farangiz Burxon qizi	PROFESSIONAL TA'LIMDA UZLUKSIZLIKNI VA UZVIYLIKNI TA'MINLASH VA MAHALLIY TIZIMLARINI LOYIHALASH MASALALARI	571
23.	Акбарходжаев Ш.Н., Файзуллаев Ж.Ж., Мусаева М.М	МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ	573
24.	B.B.Qodirov, N.B.Bekmurodov , D.B.Bekmurodov	BARQAROR RIVOJLANISH VA TA'IM ISLOHOTLARI DAVRIDA OLIY TA'LIM MUASSASASI HUQUQIY MAQOMINI MUSTAHKAMLASH MASALALARI	576

25.	Хасанов Рахматулла Сражович, Собиржонов Асаджон	ТУРИСТИК ФАОЛИЯТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА МАРКЕТИНГ ИМКОНИАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ	578
26.	Dadaboyeva Dilnoza Irkinovna	O‘ZBEKISTONDA TA‘LIM ISLOHOTLARI SHAROITIDA KOMPYUTER GRAFIKASI ASOSIDA MUHANDIS KADRLARNI INNOVATSION TAYYORLASH	580
27.	Avlakulov Aktam Mavlonkulov	TEXNOGEN SIVILIZATSIYA SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ZARURATI	582
28.	Alimqulova Ma‘rifat Baxtiyorovna	MAMATQUL HAZRATQULOV QISSALARINING STRUKTUR VA SEMIOTIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING TA‘LIMDAGI AHAMIYATI	585